

2022-yil - «Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili»ga bag‘ishlangan
«Davlat dasturi: barqaror taraqqiyot sari muhim qadam»
mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman

2022-yil – «Inson qadrini ulug‘lash va
faol mahalla yili»ga bag‘ishlangan

**“Davlat dasturi: barqaror
taraqqiyot sari muhim qadam”**

mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman

TO‘PLAMI

zenodo

2022-yil, 28-fevral

URGANCH-2022

2022-yil - «Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili»ga bag'ishlangan
«Davlat dasturi: barqaror taraqqiyot sari muhim qadam»
mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman

BOSH MUHARIR

**DAVLETOV SANJARBEK
RAJABOVICH**

Tarix fanlari doktori, professor.

TAHRIRIYAT A'ZOLARI

U.I.Abdullayev-t.f.d.dots.

M.S.Xajiyeva-f.f.d.prof.

J.Ermetova-f.f.d.prof.

M.I.Masharipova-p.f.n.dots.

TASHKILIIY QO'MITA:

S.B.Allanazarov

UrDU Talabalar Kengashi raisi.

M.N.Ismailov

Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi

Ushbu anjuman to'plamiga kiritilgan tezislardagi ma'lumotlarning to'g'riligiga muallif(lar) mas'ul hisoblanib, tashkiliy qo'mita javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi

MANZIL: Urganch davlat universiteti
Urganch shahri, Hamid Olimjon ko'chasi,
14-uy.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Эрназаров Азиз Алибаевич
Андижанский машиностроительный институт.
aziz-ernazarov@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрен анализ методов организации дорожного движения, принципы организации дорожного движения, эффективные способы обеспечения безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: дорожное движение, транспортные средства, пешеход, транспортный поток, дорожно-транспортное происшествие.

Вопросам организации дорожного движения, повышения его эффективности и снижения негативного влияния посвящены работы Клинковштейна Г. И., Лобашова А. А., Лобанова Е. М., Фишельсона М. С., хомяка Я. В., Ваксмана С. А., Бабкова В. Ф., Коноплянки В. И., Сильянова В. В., Иносе Х., Полищука В. П., Гаврилова Е. В. и многих других ученых.

Анализируя работы, посвященные вопросам организации дорожного движения [3-5], можно сделать вывод, что исследования и практическая инженерная деятельность в области организации движения позволили накопить широкий комплекс требований к дорожному строительству и специфических инженерных решений, позволяют получить желаемый эффект при массовом движении транспортных средств и пешеходов.

Основным принципом организации дорожного движения является разработка и внедрение мероприятий, обеспечивающих эффективность и безопасность транспортных и пешеходных потоков. Осуществление этого принципа основывается на следующих наиболее распространенных методических направлениях, по каждому из них можно привести наиболее типичные средства их реализации.

К первому методу относится – разделение движения во времени, реализация происходит в основном с помощью правил дорожного движения и технических средств регулирования. Благодаря этому исключаются (или сводятся к минимуму) конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переездов, узких мест на дорогах. Разделение транспортных потоков во времени обеспечивается временным разделением транспортных потоков, это позволяет снизить перегрузки ВДМ, предотвратить падение скоростей, предупредить заторы.

Организация дорожного движения основывается на разработке и внедрении мероприятий, обеспечивающих эффективность и безопасность движения транспортных и пешеходных потоков. Решение этой задачи предусматривает следующие этапы [4]:

- определение основных характеристик дорожного движения; анализ статистики ДТП;
- выявление мест снижению эффективности дорожного движения и определения изменения его во времени;
- разработка мероприятий по снижению уровня аварийности и повышению

эффективности дорожного движения на выявленных "узких" местах;

- усовершенствование существующей ОДР, применение новых технических средств ОДР;
- прогнозирование изменения показателей дорожного движения;
- разработка элементов автоматизированной системы управления дорожным движением.

Как показывает практика, организация движения, основанная на использовании указанных выше мер, приводит к снижению выравнению уровня загрузки дороги; оптимизации режима движения транспортных средств и пешеходов; сокращению числа и степени опасности конфликтных ситуаций.

Методом в той или иной степени, который позволяет оценивать влияние на обеспечение безопасности движения недостатков дорожных условий и способности реагировать на недостатки в совокупности, является определение аварийности отдельных участков дорог и построение соответствующих графиков аварийности, что представляет собой расчет приведенных коэффициентов, каждый из которых учитывает влияние отдельных параметров, характеризующих качество дороги и безопасность. При устройстве на дороге ограждения, дорожных знаков, нанесения разметки и других видов инженерно-дорожного обустройства исходят из того, что в результате будет снижено количество ДТП, повышена скорость движения транспортных потоков. Однако для оценки эффективности инженерно-дорожного обустройства нужна информация об изменениях этих показателей. Безопасность движения может быть увеличена в результате:

- нанесение сплошной осевой разметки, запрещающей выезд на встречную полосу движения (при интенсивности менее 500 авт./сутки.);
- устройства разделительного островка шириной не менее 1,0 м (при интенсивности 500-1500 авт./сутки.).

Эффективным способом обеспечения безопасного проезда пересечения в одном уровне является канализированное движение по направлениям, то есть выделение для каждого направления самостоятельных полос движения с помощью разметки или направляющих островков, то есть рассредоточение конфликтных точек пересечения транспортных потоков.

Влияние конкретных мероприятий, осуществляемых для улучшения дорожных условий на безопасность и условия движения в темное время суток изучено еще недостаточно. Поэтому при решении вопросов содержания автомобильных дорог и ОДР, нужно очень внимательно относиться к каждому мероприятию, которое касается изменения дорожных условий и восприятия водителями в темное время суток. Особого внимания требует изучение эффективности такого капитального запада, как электрическое освещение дорог общего пользования. Среди разнообразия методов организации движения транспортного потока следует отметить организацию координированного управления, что является действенным средством магистрального управления [5].

Координированным управлением называется слаженная работа ряда светофорных объектов с целью сокращения задержки транспортных средств. Принцип координации

заключается в включении на последующем перекрестке по отношению к предыдущему зеленого сигнала с некоторым сдвигом, длительность которого зависит от времени движения транспортных средств между этими перекрестками. Таким образом в итоге можно подвести следующие выводы, что при реализации мероприятий по ОДД особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств. При этом светофорное регулирование является одним из основных средств обеспечения безопасности движения на перекрестках. Количество перекрестков, обустроенные светофорами, в крупнейших городах мира с высоким уровнем автомобилизации непрерывно растет.

Литература

1. Автомобильные перевозки и организация дорожного движения: Справочник: Пер. с англ. / Рэнкин В. У., Клафи П., Халберт с. и др. – М. : Транспорт, 1981. – 592с.
2. Врубель Ю. А. Организация дорожного движения: в 2 ч. / Ю. А. Врубель. - Минск: Белорусский фонд безопасности дорожного движения. – 1996. – Ч. 1. – 328 с.
3. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: М.: Транспорт, 1992. – 207с.
4. Коноплянко В. И. Организация и безопасность дорожного движения. – М. :Транспорт, 1991. – 183с.

AES SHIFRLASH ALGORITMI BILAN TANISHISH

Raximberdiyev Sanjarbek Alisher o‘g‘li

**Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali Kompyuter injineri
fakulteti Axborot xavfsizligi 3-bosqich talabasi**

Annotatsiya: AES 128 shifrlash FIPS 197 nomi bilan ham tanilgan. Kengaytirilgan shifrlash standartidan (AES) tasdiqlangan 128-bit, 192-bit yoki 256-bit simmetrik shifrlash algoritmi yordamida elektron ma’lumotlarni yashirish jarayonini nazarda tutadi. AES kompyuter xavfsizligi standartidir. Elektron ma’lumotlarni, odatda maxfiy va o‘ta maxfiy davlat ma’lumotlarini kriptografik tarzda himoya qilish uchun ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Federal Hukumatning harbiy sohasi, AES America encrybtion system , NIST-National institute standart of technology, FIPS 197 Butun dunyo bo‘ylab qamrab olingan shifrlash sistemasi. Kompyuter resursi bu Ma’lumotlar saqlanuvchi va olunuvchi server

AES NIST tomonidan chiqarilgan. 1996 yildagi Axborot texnologiyalarini boshqarish islohoti to‘g‘risidagi qonun va 1987 yildagi Kompyuter xavfsizligi to‘g‘risidagi qonun bilan qonuniy muvofiqligini ta’minlash uchun AQSh Savdo vaziri tomonidan nashr etilishidan oldin ma’qullangan ko‘plab Federal ma’lumotlarni qayta ishlash standartlaridan (FIPS) biridir. Bu maxfiy va o‘ta maxfiy ma’lumotlar va razvedka ma’lumotlarini uzatish va shifrlash uchun Milliy xavfsizlik agentligi (NSA) tomonidan tasdiqlangan yagona ommaviy blokli shifrdir . Morris Dvorkin, Eleyn Barker, Jeyms Nechvatal, Jeyms Foti, Lourens Bassam, Edvard Robek va kichik Jeyms Dray mualliflik qilgan AES 2001-yil 26-noyabrda nashr etilgan va 2002-yilda AQSh hukumati tomonidan qabul qilingan. Xususan, Rijndael nomi bilan ham tanilgan, Belgiya kriptograflari Vinsent Rijmen va Joan Daemen tomonidan ishlab chiqilgan Rijndael shifrlash algoritmlari oilasidan olingan. Ma’lumki, AES algoritmini hali hech bo‘lmaganda bir umr davomida buzish mumkin emas. Bu olishini milliardlab , hatto 128-bit AES kalit yorilish bir kompyuter uchun ko‘p yil yoki milliardlab yillarni talab qiladi

Kvant kompyuterlari AES algoritmlarini tezroq buzishi mumkin, ammo ba’zi manbalarga ko‘ra , kvant kompyuteriga 128 bitli AES kalitining imkoniyatlarini to‘ldirish uchun taxminan olti oy kerak bo‘ladi. Nashr qilingan kundan boshlab, AES algoritmlari shafqatsiz kuchlar hujumlariga virtual o‘tib bo‘lmasligi tufayli butun dunyo bo‘ylab elektron ma’lumotlarga, shu jumladan nozik ma’lumotlarga, boshqariladigan maxfiy ma’lumotlarga ruxsatsiz kirishni xavfsiz shifrlash va oldini olish uchun kriptografik oltin standartga aylandi. Federal hukumat idoralari va idoralari, shuningdek, nodavlat tashkilotlar va tijorat korxonalarini va tashkilotlari o‘zlarining maxfiy ma’lumotlarini himoya qilish uchun har kuni AES shifrlashdan foydalanadilar. Hatto iste’molchilar ham, ko‘pincha o‘zlari bilmagan holda, AES shifrlashni amalga oshiradigan qurilmalardan foydalanadiladi. Federal hukumat nazorat ostidagi tasniflanmagan ma’lumotlar (CUI) va maxfiy ma’lumotlar kabi maxfiy ma’lumotlar AES algoritmidan foydalangan holda kriptografik himoyaga kafolat beradimi yoki yo‘qligini aniqlash uchun jarayonlarga ega, ammo AES shifrlash iste’molchi darajasidagi qurilmalar, ilovalar va boshqalarda ham qo‘llaniladi va tarmoqlar, jumladan qattiq holatdagi drayvlar (SSD), o‘z-o‘zini shifrlaydigan drayvlar (SED), Google Cloud xotirasi, Mozilla Firefox va Opera kabi internet

brauzerlari va veb-sayt xavfsizlik sertifikatlari. Foydalanuvchilar NISTning Kompyuter xavfsizligi resurs markaziga kirish, “FIPS” tugmasini bosish va “FIPS 197” ga o‘tish orqali AES nusxasini yuklab olishlari mumkin. AES hamma uchun ochiq ma’lumotdir, shuning uchun unga kirish uchun hech qanday to‘lov olinmaydi. NIST ham AES-ni o‘rganayotgan raqiblar bilan unchalik tashvishlanmaydi, chunki hozirgi texnologiyadan foydalanib uni buzish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nil’s Ferguyson, Bryus Shnayer «Практичскя криптография», 2005.
2. Petrov A.A. «Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты», М.: DMK, 2000 yil

INGLIZ TILINI O‘RGATISH UCHUN TO‘G‘RI MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING IJODIY USULLARI

Babayeva Shodmulk Xasan qizi
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-kurs magistranti
Ilmiy rahbar: Kulmatov Bahrom Gulamovich
www.investor_0525@inbox.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ESL ingliz tilini ikkinchi til sifatida o‘rganuvchilar uchun to‘g‘ri materiallardan foydalanishning ijodiy usullari mazmuni va mohiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ESL, visual, konstruktiv, lingvistik.

ESL ingliz tilini ikkinchi til ekanligini anglatadi va ingliz tili kamroq tarqalgan mamlakatlarda ingliz tilida so‘zlashuvchilarga tegishli birikma. Bu ingliz tilini ikkinchi darajali til sifatida o‘rganadigan odamlarni anglatadi. Butun dunyo O‘quvchilari ingliz tilini Yaponiyadan Ispaniyagacha ikkinchi til sifatida o‘rganadilar. Buyuk Britaniya, AQSh va Avstraliya kabi ingliz tilida so‘zlashadigan mamlakatlar o‘qituvchilari ingliz tilini o‘rgatish uchun ko‘pincha chet elga sayohat qilishadi. Vetnam, Ispaniya, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya va BAA kabi mamlakatlar ESL o‘qituvchilari uchun mashhur joylardir.

Sinfda ESL qanday o‘qitiladi? O‘quvchilarni dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘lishga undash maqsadida ESL til predmeti sifatida o‘qitiladi. O‘quvchilar ingliz tilida o‘zlarini ifoda etishlari va ushbu ikkinchi tilda gapirish va yozish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. ESL darslari og‘zaki va yozma shakllarda lug‘at va grammatika, shuningdek, talaffuz va intonatsiyaga e‘tibor qaratadi. Bundan tashqari sinflarda “haqiqiy hayot” tiliga va turli vaziyatlarda, do‘stlar bilan uchrashishdan tortib rasmiy xat yozishgacha ishlatadigan iboralar turlariga ko‘proq e‘tibor beriladi. ESL o‘quvchilari tilni turli yo‘llar bilan o‘rganishlari mumkin; joriy voqealarni muhokama qilish orqali yoki hayvonlar, oziq-ovqat yoki inson tanasi kabi ularni qiziqtiradigan mavzularda ularning so‘z boyligini oshirish orqali tili o‘rganadilar.

Ingliz tilini o‘rgatishda to‘g‘ri materiallar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Tinglash: teleko‘rsatuvlar, radio, reklama roliklari, yangiliklar eshittirishlari, hujjatli filmlar, filmlar, telefon xabarlar va boshqalar.

Vizual: fotosuratlar, san‘at asarlari, ramzli belgilar, otkritkalar, rasmiy kitoblar va boshqalar.

Chop etish: restoran menyulari, gazeta maqolalari, e‘lonlar taxtasi reklamalari, kompaniya veb-saytlari, kuponlar, savdo kataloglari, sayohat broshyuralari, xaritalar, telefon kitoblari, belgilar, bloglar, kino plakatlari, oziq-ovqat yorliqlari va boshqalar.

Haqiqiy ingliz tilidagi materiallar bilan ESL o‘qitishning afzalliklari. O‘quvchilarning ishonchini oshirish va konstruktiv fikr-mulohazalarni qo‘llab-quvvatlagan holda "haqiqiy" tilni his qilish uchun haqiqiy materiallarni beriladi. Ingliz tilidan haqiqiy materiallardan foydalanishning ahamiyati juda katta. Haqiqiy materiallardan foydalangan holda, o‘quvchilar rasmiy ESL materiallarida hech qachon ko‘rmaydigan so‘z va konstruksiyalarga duch kelishadi.

Ular qo‘lda yozilgan yozuvlarni ko‘rib, qisqartmalarni o‘rganadilar va tinglashda haqiqiy ohangni eshitadilar, tilning xususiyatlarini ko‘radilar va ona tilida so‘zlashuvchilarning intonatsiyalariga "umm", "aa" lariga duch kelishadi. Agar haqiqiy audio manbani tinglayotgan bo‘lsa, o‘quvchilar fon shovqinlarini filtrlashlari va ba’zida bir-birlari bilan gaplashayotgan do‘stlarni tushunish uchun diqqatlarini jamlashlari kerak bo‘ladi. Bu aniq ESL yozuvlaridan ko‘ra qiyinroq bo‘lishi mumkin, ammo bu haqiqatan ham mavjud narsalarning ovozlardir. Haqiqiy materiallar, shubhasiz, o‘quvchilaringizni madaniyat bilan tanishtiradi, shuning uchun siz tildan qanday foydalanishga qarash o‘rniga, aslida kontekstni hisobga olishingiz mumkin.

Ushbu manbalarning haqiqiy kelishuv ekanligi ham o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va o‘quvchilarning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishga yordam beradi. Maqsad - ingliz tilini haqiqiy hayotda tushunish va undan foydalanish, shuning uchun haqiqiy manbalardan foydalanish talabga u erga borish uchun nimani bilishi kerakligini o‘rgatadi.

ESL darslarining mazmuni va o‘qilishini baholash orqali haqiqiy materiallarning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun har bir dars quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. O‘rganilayotgan mavzuning qiziqarliligi.

O‘quvchilaringizga tegishli mavzularni tanlashda aniq va qiziqarli mavzularni tanlashga harakat qiling. Siz Amerika inqilobining muxlisi bo‘lishingiz mumkin bo‘lsa-da, O‘quvchilaringiz ismlar, geografik joylashuvlar, sanalar va boshqa nazariy faktlar bilan to‘lib-toshgan bo‘lishi mumkin. Ham amaliy, ham qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan materiallarni taqdim etish qiziqish uyg‘otishi mumkin, shu bilan birga o‘quvchilarga ESL sinfidagi darslarning real hayotdagi ahamiyatini ko‘rishga yordam beradi.

2. Darslarning qisqa va aniq bo‘lishi.

Mavzuning uzunligi darsingizga va o‘quvchilaringizga siz tasavvur qilganingizdan ham ko‘proq tushunarsiz bo‘lishi mumkin. O‘quvchilaringizni ko‘p vaqt talab qiladigan mavzular bilan qo‘rqitmang. Buning o‘rniga, ikki soat yoki undan kamroq vaqt ichida tugatilishi mumkin bo‘lgan mavzularni taqdim eting.

3. Mavzuning qiyinlik darajasi o‘quvchilarning darajasiga mos bo‘lishi.

Lingvistik jihatdan mos keladigan materialni tanlashni unutmang. Haqiqiy materiallarni tanlashdan oldin, ma’lum g‘oyani mustahkamlaydigan, yangi so‘zni o‘rgatadigan yoki murakkab tushunchani tushuntiradigan darslarni hisobga olgan holda mavzularni tanlash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hasanova, D. (2010). English as a trademark of modernity and elitism. English Today, 26(01), 3-8.
2. West, R., & Sheykhametova, E. (2016). The State of English in Higher Education in Uzbekistan: A pilot study. Tashkent: British Council.
3. www.fluentu.com. English authentic-materials-for-teaching-english.

GAZANDA O‘SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Jumayev No‘monjon Odil o‘g‘li
Samarqand Davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada gazanda o‘simligining klassifikatsiyasi, uning botanik tavsifi, ko‘paytirish usullari, kimyoviy tarkibi, uning parvarishi, xom-ashyosi saqlash, dorivorlik xususiyatlari va xalq tabobatida qo‘llanilishi haqida batafsil ma‘lumot beramiz.

Kalit so‘zlar. Chumoli kislota, organizmga ta‘siri, qichitqio‘t, barg suvi, xalq tabobati.

Hozirgi kunda aholi salomatligi eng muhim masalalardan biri. Buni isboti sifatida ko‘rsatish mumkinki, 2021- yil “Aholi salomatligini mustahkamlash va yoshlarni qo‘llab – quvvatlash” yili deb e‘lon qilinganligidir. Bu esa ayniqsa, hozirgi vaqtda butun dunyoni xavfga qoldirgan Covid-19 pandemiyasi sharoitida juda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari turli xil kasalliklarni davolashda va oldini olishda kimyoviy yo‘llar bilan, dorivor o‘simliklardan va hayvonlardan olingan dorivor preparatlar qo‘llanilib kelinmoqda.

Kimyoviy preparatlarga qaraganda tabiiy giyohlardan olingan vositalar samarali natija bermoqda. Mamlakatimizda bugungi kunda 750 ga yaqin dorivor o‘simliklar o‘sishi aniqlangan. Bulardan 250 tasi xalq tabobatida 150 ga yaqini ilmiy tabobatda foydalanilmoqda. Birgina misol keltishimiz mumkim yurak qon-tomirning kasalliklari dori vositalarini 80 % dan ortiq qismi dorivor o‘simliklardan olinadi. Bu shuni ko‘rsatadiki, aholi salomatligini tabiiy yo‘llar bilan oshirish, dorivor giyohlardan foydalanishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, bu borada aholiga yetarlicha malakali mutaxasis yetkazib berishdan iborat. Mutaxassislar tomonidan kamyob dorivor o‘simliklarni muhofazaga olish, ularni arealdagi palantatsiyasini saqlab qolish, nafaqat izni

hududdagi kerak bo‘lsa boshqa hududlardan intraduksya qilib ularning sonini oshirish ham muhim masalalardandir. Bugun ham sizga ma‘lumot yetkazmoqchi bo‘lgan o‘simligimiz ko‘pgina mamlakatlarda keng sohalarda qo‘llaniladigan gazanda (крапива) haqida.

Gazandaning klassifikatsiyasi. Gazandadoshlar (Urticaceae) oilasiga mansub bo‘lib, turkum nomi antik Rim mualliflari (Katulla, Goratsiy, Pliniy) asarlarida keltirilgan. Lotin tilida "urere" yoqmoq manosida bo‘lib, o‘simlik poya va barglardagi tuklarida kislota borligi tufayli terini kuydiradi. Tur esa "dioicus" yunoncha "di"-ikki va "oicos"-uy degan manoni berib, urug‘chi va changchili gullarning har xil tuplarda rivojlangani uchun shunday nom berilgan.

Geografik tarqalishi. Toshkent, Namangan, Andijon, Farg‘ona, Samarand, Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog‘istonda nam yerlarda begona o‘t sifatida o‘sadi.

Botanik tavsifi. Gazanda uzun ildiz poyali o‘simlik bo‘lib ildizlari oqish rangda. Uning bo‘yi 120 sm, tanasi tik o‘sadi. Barglari qarama-qarshi joshlashgan tuxumsimon arrakli, bandli, uzunligi 8 smdan 17sm gacha yetishi mumkin. Gullari mayda rangi yashil osilib turadigan boshhoqsimon to‘pgullargan yig‘ilgan, mevasi tuxumsimon shakilda, sarg‘ish-kulrang tusda bo‘lgan yong‘oqcha meva uzunligi 1,2-1,5 mm .O‘simlik poyasi va barglari qichishtiruvchi tuklar bilan qoplangan. May oyidan boshlab sentabrgacha gullab meva tugadi.

Gazanda parvarishi. Qichitqi o‘t normal parvarishisiz o‘sishi mumkin, ammo agar u maxsus tayyorlangan va urug‘lantirilgan tuproqqa ekilgan bo‘lsa, unda butaning o‘sishi va rivojlanishi sezilarli darajada yaxshilanadi. Bunday o‘simlikni ko‘paytirish urug‘lar va rizomlarning segmentlari tomonidan amalga oshiriladi. Urug‘larni ekishdan oldin tayyorlash kerak emas, lekin agar ular 4 hafta davomida 0-5 daraja havo haroratida tabaqalangan bo‘lsa, ularning urug‘lanishi 20-30 foizga oshadi.

Kimyoviy tarkibi. Gazandada vitaminlar (vitamin C K B, karotin), oshlovchi moddalar, flavonoidlar, alkaloidsimon moddalar, fitonsidlar, xolin, chumoli kislotasi, efir moyi, urtitsin glikozidi, kvartitsingistamin, shuningdek mikro elementlar- xrom, marganest, temir, alyuminiy, vannadiy va boshqa moddalar bor. Urug‘ida anchagina miqdorda yog‘ bo‘ladi.

Gazanda xom –ashyosini saqlash. Qichitqi o‘tlar shifobaxsh xom ashyo sifatida rizomlar, urug‘lar va barg plitalaridan foydalanadilar. Dioecious qichitqi o‘tlari iyun-sentyabr oylarida, o‘simliklar gullash davrida yig‘ib olinadi. Ba’zi bog‘bonlar barglarni shunchaki qo‘lqop kiyib, yig‘ishni maslahat berishadi, boshqalari maysalarni o‘rib olishadi va u butunlay quriganida, yalang‘och qo‘llari bilan barg plitalarini yirtib tashlashadi. Barglarni seshanba kuni, oyning birinchi choragida tongda to‘plash yaxshidir. Oy taqvimlariga ko‘ra, bunday xom ashyo

maxsus shifobaxsh kuchga ega bo‘ladi.

Yig‘ilgan barglar biron bir joyga soyali joyda (chordoqda yoki chodirda), oldindan yoyilgan mato yoki qog‘ozga qo‘yilishi kerak. Shuni ta’kidlash kerakki, qatlamning qalinligi 3-5 santimetrdan oshmasligi kerak. Agar ular quyoshda quritilgan bo‘lsa, unda shifobaxsh xususiyatlarning bir qismi yo‘qoladi va barglarning o‘zi rangsiz bo‘ladi. Agar xohlasangiz, ularni quritish uchun haroratni 50 darajaga qo‘yib, eshikni ochiq qoldirgan holda pechdan foydalanishingiz mumkin. To‘liq quritilgan barglarda o‘rta venalar va petioles kuch sarflamasdan parchalanadi. Ular engil xushbo‘y, quyuq yashil rang va ozgina achchiq ta‘mga ega bo‘ladi. Shuni ta’kidlash kerakki, ishlab chiqarishda xom ashyo hajmi dastlabki hajmning 1/5 qismini tashkil qiladi. Quritilgan barglarni saralash kerak, shu bilan birga barcha sariq, qora va jigarrang barg pichoqlarini, shuningdek axlatni olib tashlash kerak. Saqlash uchun ular mato yoki qog‘oz qoplariga quyiladi, shundan so‘ng ular yaxshi gazlangan, quruq va qorong‘i joyda joylashtirilishi kerak. Xom ashyo ikki yildan ko‘p bo‘lmagan muddatda saqlanishi mumkin.

Ta’siri va tabobatda ishlatilishi. O‘ra Osiyo xalq tabobatida barglari qaynatma va kukun xolida qon to‘xtatadigan (bavosirda va ichki qon ketishlarda), siydik xaydaydigan, istma tushuruvchi, balg‘am ko‘chiradigan va tomirlarni toraytiradigan vosita sifatida foydalanib, shuningdek ko‘kyo‘tal, revmatizm, me‘da- ichak kasalliklarida, gepatit, sil kasalligida ishlatilgan. Ibn Sino gazanda barglaridan qon to‘xtatuvchi va surgi modda sifatida foydalangan. Mevalarini esa mijoz sustligi, bronxial astma, qandli diabet, semizlikda ishlatgan. Buyrak, meda kasalliklari, ichburug‘, furunkulyoz, podagra, o‘pka silida gazanda ildizidan dori tayyorlab beriladi. Ilmiy tabobatda esa yosh gazanda shirasi o‘tdagi tosh va buyrakdagi tosh kasalliklarida qo‘llaniladi. Barglaridan tayyorlangan damlamalar qondagi eritrositlar, gemoglobin miqdorini ko‘paytirishi bachadontomirlari silliq muskullari tonusini kuchaytirishi, qon ivuvchanligini o‘z o‘rniga kelishi, qondagi qand miqdorinijoyiga keltirishi tajriba yo‘li bilan aniqlangan. Shuning uchun ularni o‘pka, bachadon, ichaklardan kon ketganda va xayz funksiyasi buzilganda qon to‘xtatuvchi vosita sifatida buyuriladi. Ba’zi yevropa olimlari gazandadan ateroskleroz, revmatizm, sistitni davolashda va emizikli onalar sutini ko‘paytirishda foydalanadi.

Biz hamgazandani o‘z hovlimizda yetishtirib, tabobat mutaxasislari bilan maslahat olib, kerakli darajada foydalansak, salomatligimiz mustahkamlashadi. Garchi sog‘lik-eng katta va eng qimmat boylikdir!

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Usmanxodjayev, E.I.Basitxanova, O‘.P.Pratov, A.Djabbarov “O‘zbekistonda o‘sadigan shifobaxsh o‘simliklarning entimologik zamonaviy ENSIKLOPEDIYASI”
2. www.ziyouz.com

BUG‘DOY - INSONIYAT TARIXIDAGI ASOSIY DON

Isayeva Zaxro Baxrom qizi

Urganch davlat universiteti “Biologiya” kafedrasi iqtidorli talabasi.

E-mail: zaxroisayeva@gmail.com

Annotatsiya: Bug‘doy - inson yetishtirishni o‘rgangan birinchi ekinlardan biri. U barcha qadimgi sivilizatsiyalar tomonidan o‘stirilgan. Tegirmon ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan inson donni qobiqdan ajratishni o‘rgandi.

Kalit so‘zlar: boshqoq, protein, vitamin, mineral, kaloriya, hosil, nav, un.

Eng keng tarqalgan boshqoqli ekin bug‘doy butun dunyoda ekiladi. U inson ratsionida o‘simlik oqsilining asosiy manbai bo‘lib xizmat qiladi va ko‘plab mamlakatlarda strategik oziq-ovqat mahsuloti hisoblanadi. Proteindan tashqari uning tarkibida yog‘lar va kraxmal, B, PP, E guruhlar vitaminlari mavjud.

Bug‘doy millionlab odamlar uchun asosiy oziq-ovqat bo‘lib [1, 2], dunyodagi eng ko‘p ekiladigan uchta ekindan (makkajo‘xori va arpa bilan birga) biridir. Bug‘doy uni mazali bo‘lishi bilan birga kundalik energiya ehtiyojining 17 - 45 foizini qondiradi.

Unib chiqqan bug‘doy eng foydali xususiyatlarga ega. Bug‘doydan tayyorlangan preparatlar distrofiyaning turli shakllari bo‘lgan bemorlarga buyuriladi. Bug‘doy kepagi vazn yo‘qotish uchun samarali vositadir. Unib chiqqan bug‘doy metabolizmni normallantiradi, ichak mikroflorasini tozalaydi. Nafas olish tizimi va yo‘tal kasalliklari bilan kepakdan tayyorlangan damlama yordam beradi. Bug‘doy donining tarkibiga quyidagilar kiradi: kraxmal va boshqa uglevodlar (50-60%), oqsillar (10% dan 20% gacha), o‘simlik yog‘lari. Don tarkibida vitaminlar (B1, B2, B6, C) va minerallar (kaltsiy, kaliy, magniy) majmuasi mavjud.

Bug‘doyning kaloriya tarkibi va ozuqaviy qiymati:

Bug‘doyning kaloriya tarkibi - 339 kkal.

Bug‘doyning ozuqaviy qiymati: oqsillar - 13,68 g, yog‘lar - 2,47 g, uglevodlar - 71,13 g.

Dunyo aholisining aksariyat qismi hozirgi vaqtda kam ovqatlanishdan azob chekmoqda. Bolalarda oqsil yetishmovchiligi rivojlanayotgan mamlakatlarning eng muhim muammolaridan biridir. Bu muammoni hal etish uchun yuqori oqsilli donlarning yetishtirishga, ozuqaviy sifatni yaxshilashga alohida e‘tibor qaratish lozim.

Respublikamiz aholisining don va non mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojining o‘sib borishi don yetishtirishni ko‘paytirish hamda uning sifatini oshirishni taqozo etadi.

Yuqori va sifatli don hosilining shakllanishi juda ko‘p omillarga, jumladan, ekilayotgan navning genetik xususiyatlari, tuproq-iqlim sharoiti, o‘tmishdosh ekinlar, oziqlantirish va sug‘orish rejimlariga bog‘liq bo‘ladi. Yildan yilga aholi sonining ortib borishi sababli un va undan tayyorlanadigan mahsulotlarga bo‘lgan talab nihoyatda oshib bormoqda.

Sifatli un ishlab chiqarish uchun hosildor bug‘doy navlari o‘ta zarurdir.

Kuzgi boshqoqli don ekinlari hosildorligini oshirishda nav asosiy o‘rinni egallaydi. Faqatgina o‘tmishdosh ekinlar, ular yetishtirilayotgan hudud tuproq-iqlim sharoiti, mineral oziqlantirish darajasi va uni biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda nav to‘g‘ri tanlanganda kuzgi bug‘doy hosildorligini gektaridan 5-10 sentnerga oshirish mumkin.

Navlarni eng asosiy biologik xususiyati o‘suv davrining davomiyligidir. Kuzgi bug‘doydagi bu xususiyat ular hosildorligini belgilaydi. Ya‘ni har bir hududda ekish oldidan

g‘alla navlarini joylashtirishda ertapishar navlar 30, o‘rtapishar navlar 60, kechpishar navlar 10 foiz maydonga joylashtirilganda, g‘allani o‘rim-yig‘im davrida nobudsiz daladan olib chiqishga zamin yaratiladi.

Har bir sug‘oriladigan mintaqada tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan, yuqori va sifatli don hosili beradigan navlarni tanlash beqiyos katta ahamiyatga egadir.

Respublikani sug‘oriladigan yerlarida boshqoqli don ekinlarini mintaqalar tuproq-iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, ekish muddat va me‘yorlarini belgilash bilan navlardan yuqori va sifatli don hosili olishga erishiladi.

Sug‘oriladigan maydonlarda boshqoqli don ekinlarini ekish me‘yorini aniqlash jadvali.

1-Jadval

1000 dona don vazni, gr	4.0 mln. dona.kg	4.5 mln. dona.kg	5.0 mln. dona.kg	5.5 mln. dona.kg	6.0 mln. dona.kg
40.0	160.0	180.0	200.0	220.0	240.0
40.5	162.0	182.0	202.5	222.8	243.0
41.0	164.0	184.5	205.0	225.5	246.0
41.5	166.0	186.0	207.5	228.3	249.0
42.0	168.0	189.0	210.0	231.0	252.0
42.5	170.0	191.3	212.5	233.8	255.0
43.0	172.0	193.5	215.0	236.5	258.0
43.5	174.0	195.8	217.5	239.3	261.0
44.0	176.0	198.0	220.0	242.0	264.0
44.5	178.0	200.3	222.5	244.8	267.0
45.0	180.0	202.5	225.0	247.5	270.0
45.5	182.0	204.8	227.5	250.3	273.0
46.0	184.0	207.0	230.0	253.0	276.0

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Curtis; Rajaraman; MacPherson (2002). “Bread Wheat”. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. Day L, Augustin MA, Batey IL, Wrigley CW (2006). “Wheat-gluten uses and industry needs”. Trends in Food Science & Technology (Review). 17 (2): 82–90. doi:10.1016/j.tifs.2005.10.003.

TIMSS ORQALI O‘QUVCHILARNING SAVODXONLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY AHAMIYATI

Qayumova Shoxsanam To‘lqin qizi
Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti
Email: shoxsanamkayumova0523@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) xalqaro baholash dasturi hamda eTIMSSning mazmun va mohiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: TIMSS, eTIMSS, PSI. paperTIMSS, Kognitiv soha, topshiriqlar, maktab bayrami (School Party)

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 4 sinf va 8-sinf o‘quvchilarini matematika va tabiiy fanlarga oid savodxonligini baholaydigan xalqaro baholash dasturi hisoblanadi. 2019 yilda TIMSS to‘rtinchi va sakkizinchi sinflarda raqamli matematika va tabiiy fanlarni baholashga o‘tdi. TIMSS 2019da ishtirok etayotgan 70 ga yaqin davlatning yarmi yangi eTIMSS raqamli asoslangan baholashni boshqarib, uning rivojlanishiga tajriba tadqiqotlari va dala sinovlari orqali hissa qo‘shdi, qolgan yarmi esa TIMSS qog‘ozida davom etdi. TIMSS 2019 ga elementlarni eTIMSS kompyuterlashtirish qanday joriy qilinganligini sinchkovlik bilan boshqarib, ba’zi aniq yaxshilanishlarni amalga oshirdi (masalan, doira ichida to‘ldirish o‘rniga bir nechta tanlovli elementga javobni bosish), lekin shunga qaramay TIMSS qog‘ozini aks ettirishga katta e’tibor berib, eTIMSS va paperTIMSS-dagi elementlar o‘xshash psixometrik xususiyatlarga ega edi. TIMSS 2019 texnik hisobotida hujjatlashtirilganidek, murakkab bosqichma-bosqich masshtablash jarayoni eTIMSS va paperTIMSSni TIMSS matematika va tabiiy fan yutuqlari shkalasi bilan bog‘lash imkonini berdi. TIMSS 2019 matematika va fan yutuqlari shkalasi bo‘yicha TIMSS 2019 barcha ishtirokchi-davlatlar uchun natijalar haqida hisobot beruvchi Matematika va tabiiy fan bo‘yicha TIMSS 2019 xalqaro natijalari² nashri o‘tish tugaganidan darak berdi.

O‘tishning muhim xususiyati sifatida eTIMSS muammolarni hal qilish va so‘rov jarayonlarini qamrab oladigan innovatsion baholash choralarini ishlab chiqish imkoniyatini yaratdi. Ko‘rinib turibdiki, kompyuterga asoslangan TIMSS yuqori darajadagi ko‘nikmalar (masalan, kontseptsiyalarning chuqurligi, dinamik xususiyatlar va jarayon ma'lumotlari) bo‘yicha TIMSS ko‘rsatkichlari sifatini yaxshilash va shu bilan birga ma'lumotlarni to‘plashni amalga oshirish imkoniyatiga ega edi. Amalga oshirish mumkin bo‘lgan murakkab vazifalar. TIMSS 2019 asoslarini eng zamonaviy tadqiqotlardan foydalangan holda qiziqarli, kompyuterlashtirilgan baholash vazifalari bilan baholash TIMSS 2019ni rivojlantirishning aniq maqsadiga aylandi. 2017-yildan boshlab TIMSS & PIRLS xalqaro o‘rganish markazi “TIMSS 2019 muammolarni yechish va so‘rov” vazifalarini ishlab chiqishni boshladi. Oxir-oqibat, sakkizta vazifa ishlab chiqildi - ikkitadan matematika uchun va ikkitadan har biri to‘rtinchi va sakkizinchi sinfda tabiiy fanlar uchun. Sakkizta topshiriq har bir sinf uchun ikkita maxsus elektron kitobchaga jamlangan bo‘lib, ular eTIMSS mamlakatlarida eTIMSS bilan birgalikda aylantirilgan dizaynga muvofiq baholandi (A ilovasiga qarang). Shunday qilib, barcha eTIMSS mamlakatlari (lekin TIMSS’ga ega bo‘lmagan mamlakatlar) TIMSS 2019 Muammolarni yechish

va so‘rov bo‘yicha topshiriqlarni baholashda ishtirok etdi, jumladan, 30 ta davlat va 6 ta taqqoslash tizimi to‘rtinchi sinfda 22 000 ga yaqin o‘quvchi, 22 ta davlat va 5 ta taqqoslash tizimi 20 000 ga yaqin. sakkizinchi sinf o‘quvchilari.

Ushbu hisobot muammolarni hal qilish va so‘rov bo‘yicha to‘rtta vazifani hamda vazifalarning kuchli va zaif tomonlariga e‘tibor qaratib, mamlakatlar bo‘ylab erishilgan natijalarni taqdim etadi.

- Maktab bayrami (*School Party—fourth grade mathematics*)— to‘rtinchi sinf matematikasi: O‘quvchilar maktablari uchun ziyofat o‘tkazishni rejalashtirishadi (chiptalar sotish, bezaklar, oziq-ovqat va ichimliklar).

- Fermer xo‘jaligini o‘rganish (*Farm Investigation—fourth grade science*) — to‘rtinchi sinf fanlari: Bir bola o‘z bog‘idagi o‘simliklarni qaysi qishloq xo‘jaligi hayvoni yeganini tekshiradi.

- Bino — sakkizinchi sinf matematika: O‘quvchilar yomg‘ir bochkasi bilan omborxonani qurishadi.

- Qalampir o‘simliklari — sakkizinchi sinf tabiiy fan: O‘quvchilar eng samarali o‘g‘itni aniqlash uchun tajriba o‘tkazadilar.

eTIMSS 2019, shuningdek, talabalarning baholash sessiyalari orqali qanday davom etishi haqida qimmatli jarayon ma‘lumotlarini to‘plash imkonini berdi. Bunga voqea vaqtini belgilash, ekrandan ekranga o‘tish, aylantirish, kalkulyator va o‘lchagichlardan foydalanish bo‘yicha keng ko‘lamli jarayon ma‘lumotlari kiradi. Ushbu ma‘lumotlar talabalarning topshiriqlar orqali erishgan yutuqlarini qayta tiklashga imkon beradi va ayniqsa javobsiz ma‘lumotlarni tahlil qilishda foydalidir; vaqt tugab qolgan talabalar va vaqt tugashidan oldin javob berishni to‘xtatgan talabalarni farqlash. Talabalarga PSI topshiriqlarini bajarish uchun qo‘shimcha baholash vaqti kerak, deb noto‘g‘ri taxmin qilishdan oldin, "vaqt tugashi" ko‘p vaqt qolganda "to‘xtash" dan kamroq tarqalganligini bilish muhim edi (B ilovasiga qarang). Ularning to‘xtash sabablarini tushunish qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qiladi, lekin ehtimol ba‘zilari charchagan yoki hafsalasi pir bo‘lgan. TIMSS 2019 jarayon ma‘lumotlari uning tadqiqot salohiyatini yanada ta‘kidlab, noto‘g‘ri javoblarni tahlil qilish va o‘quvchilarning interfaol funksiyalarga qanday munosabatda bo‘lganliklari haqida ko‘proq ma‘lumot olish uchun ham foydalanilgan, bu esa ba‘zan natijalar kutilganidan past bo‘lganini tushuntirishga yordam beradi. Ba‘zi PSI topshiriqlariga, ayniqsa "muntazam" eTIMSS elementi uchun deyarli ahamiyatsiz javob bermaslik bilan solishtirganda, sezilarli darajada javob bermaslik aniqlangandan so‘ng, vaqt ma‘lumotlari past bajarilish stavkalarini tekshirish uchun ishlatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. TIMSS 2003, Trends in International Mathematics and Science Study. International Mathematics reports released 14 December 2004. Website: www.timss.com.

2. PISA 2003 technical report, OECD Programme for International Student Assessment, Website: www.pisa.org.

3. Baumyert, J., Kuntyer, M., Blum, W., Brunnyer, M., Voss, T., Jordan, A., & Tsai, Y.-M. (2010). Teachers’ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. *American Educational Research Journal*, 47(1),180b.

O‘ZBEKISTON ENDIMIK O‘SIMLIKLARIDAN SHIRACH TURKUMI TURLARI

Aliyev Murod, Turamurodov Sharofiddin
JDPI, Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrası, magistranti

Annotatsiya: O‘zbekistondagi kamyob endimik o‘simliklar sirasiga kiruvchi shirach o‘simligining ayrim turlari bilan tanishib chiqish va turlarini o‘rganish.

Kalit so‘zlar: o‘simlik, tuoroq, poya, barg, o‘sh, tur

Ma‘lumki inson faoliyatining bir necha yillar ta‘siri natijasida bir qator yovvoyi o‘simlik turlari noyob kamayib borayotgan turlar qatoriga kirib bormoqda. Mamlakatimiz tabiiy florasida 4500 dan ortiq yuksak o‘simliklar o‘sadi. Ulardan 9% ga yaqinrog‘i soni areali qisqarib borayotgan noyob turlar hisoblanadi. Shu sababdan O‘zbekiston Respublikasi „Qizil kitob“ ining 1998, 2006, 2009, 2016, 2019- yillardagi nashrlarida unga kiritilgan turlar soni ham ortib bordi. Foydali o‘simliklarning odamlar tomonidan ayovsiz – rejasiz terib olinayotganlegi, tog‘larda tomorqa maydonlarining kengayib borayotganligi, nihoyatda mamlakatimizdagi bir qator dorivor va boshqa foydali o‘simliklarni yig‘ib biznes maqsadida foydalanayotgan tashkilotlar sabab bo‘lmoqda.

Mamlakatimiz Prezidentining 2017-yil 11-maydagi, “O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasini tashkil etish” to‘g‘risidagi PF-5041-sonli farmoni, 2020-yil 10-apreldagi PQ-4670-sonli „Yovvoyi holda o‘svuchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qabul qilingan qarorlari ham mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi

Shirachdoshlar – sarsabildoshlar qabilasiga mansub oila. Oila 50 ga yaqin turkum, 1450 ga yaqin turni o‘z ichiga oladi. Tropik va subtripik hududlarda keng tarqalgan. Ulardan 23 tasi O‘rta Osiyo, Kavkaz va Qirimda uchraydi. O‘rta Osiyoning pastki qismida sug‘d shirach, regel shirach, oq shirach, illariya shirach, olga shirach va pushti shirach turlari tarqalgan. O‘zbekistonda oilaning bitta ko‘p yilliko‘tlardan iboratshirach nomli turkumiga mansubturlar o‘sadi. Bu turkumning barcha turlari O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan.

Nurota shirachi Maqomi 1. Nurota tizmasidagi kamyob endimik o‘simlik qisqacha tavsifi- Bo‘yi 40-120 sm ga yetadigan ko‘p yillik o‘t. Ildizpoyasi qisqa, bo‘laklari urchuqsimon yo‘g‘onlashgan. Barglari ingichka qalami, eni 10-30 mm. Shingili seyrak , uzunligi 15-25 sm. Guloldi bargchalari oq, uzunligi 12-14 mm. Gulbandlarining uzunligi 10-15 mm, gulqo‘rg‘onidan biroz uzunroq. Gulqo‘rg‘on barglari3 tomirli, och sariq, qo‘ng‘ir chiziqli, uzunligi 8-11 mm. Changchilari gulqo‘rg‘onidan uzunroq. Mevasi – ko‘sakday yumaloq. Urug‘lari ingichka qanotchali. May oyida gullab, mevasi iyulda yetiladi.

Tarqalishi-- Jizzax viloyati: Nurota tizmasida tarqalgan

O‘sh sharoiti- Tog‘ning o‘rta mintaqasidagi toshli yonbag‘irlarida o‘sadi

Soni- Umumiy soni 1000 tadan oshmaydi

Ko‘payishi- Urug‘idan ko‘payadi

O‘simlik soni va arealining o‘zgarish sabablari- Aniqlanmagan

Madaniylashtirilishi- 1980- yildan buyon O‘z R FA Botanika bog‘ida ekiladi

Muhofza choralari- Nurota qo‘riqxonasida muhofaza qilinadi

Oqgulli shirach

Maqomi 2. G‘arbiy Tyan-Shan va Nurotadagi kamayib borayotgan, endimik o‘simlik

Qisqacha tavsifi- Bo‘yi 40-100 smoralig‘idagi ko‘p yillik o‘t. Ildizpoyasi qisqa, bo‘laklari urchuqsimon yo‘g‘onlashgan. Barglari keng qalami, eni 13-25 mm, silliq. Shingili siyrak, ko‘p gulli, uzunligi 15-30 sm. Guloldi barglari ingichka uchburchak nashtarsimon. Shingilining pastidagi gullarning bandi gulqo‘rg‘onidan 1,5-2 martab uzun. Gulqo‘rg‘on bo‘laklari bir tomirli. Chanchilari notekis, gulqo‘rg‘onidan qisqa. Mevasi –ko‘sakday, yumaloq, 3 ta bo‘rtmali, silliq, eni 20-30 mm. May-iyunda gullab, mevasi iyun-iyul oylarida yetiladi.

Tarqalishi- Toshkent, Jizzax va Navoiyviloyatlari: Qorjantov, Ugor, Piskom, Chotqol, Qurama va Nurota tizmalarida tarqalgan.

O‘sinh sharoiti- Tog‘ning orta qismidagi toshli va shag‘alli yonbag‘irlarida o‘sadi

Soni- Kichik to‘plam va yakka-yakka holda tarqalgan. Toshkent viloyatida olib borilgan tadqiqotlar davomida 40 000- 50 000 tupi aniqlangan. Nurota tog‘ tizmasida taxminan 100 ta tupi ikki joyda o‘sishi aniqlangan.

Ko‘payishi- Urug‘idan va vegetative yo‘l bilan ko‘payadi.

O‘simlik soni va arialining o‘zgarish sabablari- Aholi tomonidan terib olinishi, yangi yerlarni o‘zlashtirish va chorva molar ta’sirida kamayib bormoqda.

Madaniylashtirilishi- O‘z R FA Botanika bog‘ida ekiladi

Muhofaza choralari- Chotqol va Nurota qo‘riqxonalarida, Ugor-Chotqol milliy tabiat bog‘ida muhofaza qilinadi. Tabiatda mavjud tuplari nazorat ostiga olinishi lozim.

Xulosa:

- Hozirgi kunda mamlakatimizning florasini asrab avaylashga qaratilgan ilmiy ommabob nashirlarni ko‘paytirish.
- Qizil kitobga kiritilgan o‘simliklar qatorida Eremutus turkumi vakillarini asrab avaylash
- Sanoat miqyosida foydalanish zaruratida oqilona foydalanishni joriy etish tadbirlarini ishlab chiqish

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari.
2. I.V.Belolipov va boshqalar. O‘zbekistonning o‘simliklar dunyosi. T.: O‘qituvchi. 1997.
3. O‘zbekiston Respublikasi „Qizil kitob“ 2016
4. Internet manbalari.

C++ DASTURLASH TILINING BOSHLANG‘ICH TUSHUNCHALARI

Unarboyev Nursulton Tohirjon o‘g‘li

Namangan davlat universiteti Matematika fakulteti 3-kurs talabasi.

Annotatsiya: C++ dasturlash tilining boshlang‘ich tushunchalari va bu dasturning funksiyalari va umumiy tushunchalari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Universal tillar, gibrid til, strukturali dasturlash, obyektli dasturlash.

Kirish: Axborot kommunikatsion texnologiyalarini taraqqiy etishida bevosita dasturlash tillarining o‘rni beqiyos. Ayniqsa, hozirgi davrga kelib C++, Java, Delphi dasturlash tillar yordamida shaxsiy kompyuterlar uchun amaliy dasturiy to‘plamlardan tashqari SmartPhone va Planshetlar uchun operatsion tizim (iOS, Android, Windows mobile, Symbian va h.k) va ilovalar yaratilmoqda. Informatsion texnologiyalarning yana bir muhim jihatlaridan biri shundaki, bu fan jadal sur‘atlarda o‘tib, yil sayin yangidan-yangi yo‘nalishlarga, mutaxassisliklarga tarmoqlanib ketmoqda: algoritmik, mantiqiy, obyektga yo‘naltirilgan, vizual, parallel dasturlash texnologiyalari, animatsiya, multimediya, Web, ma‘lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, ko‘p prosessorli, neyron arxitekturali kompyuterlar va hokazo. Ko‘rinib turibdiki, informatika meta fan darajasiga ko‘tarilib, uni bitta o‘quv kursi chegarasida to‘liq o‘zlashtirishning imkoni bo‘lmay qoldi. Informatsion texnologiyalar sohasi bo‘yicha rus va ingliz tillarida qo‘llanmalar juda ko‘p chop etilmoqda. Oxirgi yillarda o‘zbek tilidagi qo‘llanmalar ham ko‘payib qoldi. Ushbu taklif etilayotgan qo‘llanma asosan C++ dasturlash tilini o‘rganmoqchi bo‘lganlar uchun mo‘ljallangan. Shu sababli qo‘llanmada C++ tiliga bog‘liq boshlang‘ich ma‘lumotlar yoritilgan. Bu qo‘llanmadan C++ dasturlash tilini o‘rganuvchilar, dastur tuzishni o‘rganayotganlar hamda “Dasturlash asoslari”, “Informatika va dasturlash” fanlaridan olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun foydalanishlari hisobga olingan. Ushbu qo‘llanmaga kiritilgan ma‘lumotlar dasturlashning bazaviy kursidagi deyarli barcha bo‘limlarini, ya‘ni skalyar turlar va boshqaruv operatorlaridan tortib, ma‘lumotlarning murakkab turlari kabilarni o‘z ichiga oladi.

Asosiy qism: Hozirgi kunda juda ko‘p algoritmik tillar mavjud. Bular ichida Java va C++ dasturlash tillari universal tillar hisoblanib, boshqa tillarga qaraganda imkoniyatlari kengroqdir. So‘ngi yillarda Java va C++ dasturlash tillari juda takomillashib, tobora ommalashib bormoqda. Mazkur tillardagi vositalar zamonaviy kompyuter texnologiyasining hamma talablarini o‘z ichiga olgan va unda dastur tuzuvchi uchun ko‘pgina qulayliklar yaratilgan. C++ 1980 yillar boshida Bjarne Stroustrup tomonidan C tiliga asoslangan tarzda tuzildi. C++ juda ko‘p qo‘shimchalarni o‘z ichiga olgan, lekin eng asosiysi u obyektlar bilan dasturlashga imkon beradi. Dasturlarni tez va sifatli yozish hozirgi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Buni ta‘minlash uchun obyektli dasturlash g‘oyasi ilgari surildi. Huddi 1970 yillar boshida strukturali dasturlash kabi, dasturlarni hayotdagi jismlarni modellashtiruvchi obyektlat orqali tuzish dasturlash sohasida inqilob qildi. C++ dan tashqari boshqa ko‘p obyektli dasturlashga yo‘naltirilgan tillar paydo bo‘ldi. Shulardan eng ko‘zga tashlanadigani Xerox ning Palo Altoda joylashgan ilmiy-qidiruv markazida (PARC) tuzilgan Smalltalk dasturlash tilidir. Smalltalk da

hamma narsa obyektlarga asoslangan. C++ esa gibrid tildir. Unda C tiliga o‘xshab strukturali dasturlash obyektlar bilan dasturlash mumkin. C++ tilida o‘zgaruvchi e’loni uning turini aniqlovchi kalit so‘zi bilan boshlanadi va ‘=’ belgisi orqali boshlang‘ich qiymat beriladi (shart emas). Bitta kalit so‘z bilan bir nechta o‘zgaruvchilarni e’lon qilish mumkin. Buning uchun o‘zgaruvchilar bir-biridan ‘,’ belgisi bilan ajratiladi. E’lonlar ‘;’ belgisi bilan tugaydi. O‘zgaruvchi nomi 255 belgidan oshmasligi kerak. O‘zgaruvchilarni e’lon qilish dastur matnining istalgan joyida amalga oshirilishi mumkin. Dasturlash tillarida kalit so‘zlar mavjud bo‘lib ulardan boshqa maqsadlarda foydalanilmaydi. Quyida C++ tilining kalit so‘zlarini alfavit tartibida keltiramiz. C++ tilida: asm, auto, break, case, catch, char, class, const, continue, default, delete, do, double, else, enum, explicit, extern, float, for, friend, goto, if, inline, int, long, mutable, new, operator, private, protected, public, register, return, short, signed, sizeof, static, struct, swith, template, this, throw, try, typedef, typename, union, unsigned, virtual, void, volatile, while.

Xulosa: C++ da dasturlashning asosiy bloklaridan biri funksiyalardir. Funksiyalar dasturchi ishini juda yengillashtiradi. Funksiyalar yordamida programma modullashadi, qismlarga bo‘linadi. Bu esa keyinchalik dasturni rivojlantirishni osonlashtiradi. Bunda dasturchi yozgan funksiyalar C++ ning standart kutubhonasi va boshqa kutubhonalar ichidagi funksiyalar bilan birlashtiriladi. Bu esa ishni osonlashtiradi. Ko‘p holda dasturda takroran bajariladigan amalni funksiya sifatida yozish va kerakli joyda ushbu funktsiyani chaqirish mumkin.

Foydanilgan adabiyotlar

- 1.Стенли Липпман. Язык программирование C++. Базовой курс. Вильямс - М.: 2014.
- 2.Сидхарма Рао. Освой самостоятельно C++ за 21 день. Вильямс - М.: 2013.
- 3.Никита Культин. Microsoft Visual C++ в задачах и примерах. БХВ-Петербург - Петербург.:2010.
- 4.Б. Страуструп. Язык программирования C++. Специальное издание.-М.:ООО «Бином-Пресс», 2006.-1104 с.
- 5.Павловская Т.А. C++. Программирование на языке высокого уровня –СПб.: Питер. 2005.- 461 с.

YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH MEXANIZMLARI.

R.S.Razakova

Urganch davlat universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

Xondurdiyeva Zebo

Urganch davlat universiteti “Amaliy psixologiya” yo‘nalishi talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash mexanizmlari mohiyati mazmuni psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Oila, oila tarbiyasi, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, nikoh, oila mustahkamligi, muloqot, tayyorgarlik

Yoshlari ko‘p mamlakatga kelajagi bor mamlakat sifatida qaraladi, yoki aksincha. Sog‘lom axloqli, ruhiy jihatdan yetuk, ma‘naviyatli, ma‘rifatli yoshlarsiz kelajagi buyuk bo‘lgan davlatni barpo etib bo‘lmaydi. Shu bois, hozirgi kunda jamiyatimizning asosi bo‘lgan oilaga alohida e‘tibor berilmoqda. Darvoqe, bugungi kunda amalga oshirilayotgan barcha ishlarimiz farzandlarimizning baxtu-saodati, ularning yorug‘ kelajagi uchun amalga oshirilmoqda. Odobli, bilimdon va aqli, mehnatsevar, iymon-e‘tiqodli farzand nafaqat ota-onaning balki jamiyatning eng katta boyligidir.

Oila, oila tarbiyasi, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammosi pedagog, psixolog, sosiolog, faylasuf va jamiyatshunos olimlar tomonidan atroflicha o‘rganib kelinmoqda.[1.23b]

Ko‘pgina hollarda nikoh talaba qizlarning yoshiga to‘g‘ri keladi, chunki talabalar insonning, butun insoniyatning shakllanishining markaziy davri va turli manfaatlarning namoyon bo‘lishi. Rivojlanishning bu bosqichi nisbatan iqtisodiy mustaqillikka erishish, o‘z oilasini shakllantirishga tayyor bo‘lish bilan bog‘liq. Psixologiyada, turmush qurishga tayyor bo‘lish, turmush qurayotganlar o‘rtasida uyg‘unlikning muhim sharti hisoblanadi. Nikoh uchun eng avvalo qizlarda psixologik tayyorgarlik zarur. 20-30 yil ichida inson o‘zini yanada mo‘tadil baholaydi. Aslida bu yoshda u o‘z faoliyatini tugatgan va o‘z faoliyatini boshlagan. U turli odamlar bilan muloqot qila olish xususiyatiga ega. Qizlar uchun nikoh uchun ideal yosh 18-24 yoshdek tuyuladi. Biroq, hayotda bu yoshdagi qizlar o‘zaro kelishish va turmush o‘rtog‘ining istaklariga moslashishi oson kechadi. 18 yoshdan 24 yoshgacha bo‘lgan qizga uylanish uchun eng ma‘qul yosh. Shu vaqtgacha uning jinsiy etukligi yakunlandi, u nafaqat jismoniy, balki onalik uchun ham ma‘naviy jihatdan tayyorlangan. Bu yillardagi barcha tayyorgarlik jismoniy va ruhiy kuchlarni rivojlantirishga o‘z hissasini qo‘shib, qizlar ruxiyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Erkaklar uchun eng yaxshi nikoh yoshi 22 yildan 25 yilgacha e‘tirof etiladi.[2.36b]

Turmush qurish va oila mustahkamligini ta‘minlashning asosiy sharti - bu nikohga kirganlarning axloqiy va psixologik tayyorgarligi. U bir-biriga ta‘sir qiluvchi ko‘plab omillarni o‘z ichiga oladi. Agar yosh yigit yoki qiz nikohga tayyor deb hisoblanmasa, agar ular zamonaviy oila idealiga ega bo‘lmasalar, nega ular turmushga chiqmoqdalar, oiladan nima kutmoqdalar, oilaviy munosabatlar qurmoqchi bo‘lgan qizlar, ularga qanday mas‘uliyatlar yuklatilgani haqida aniq tasavvurga ega bo‘lishlari zarur. Qizlar bo‘lg‘usi turmush o‘rtog‘i bilan birgalikda ongli sa‘y-harakatlar olib bormog‘i lozim, oila a‘zolari, har bir oila a‘zosining hayoti uchun qulay sharoit yaratish orqali tayyorlanishlari kerak.

Qizlar turmush qurishganidan so‘ng, ularning hayotlari yaxshiroq va qiziqarli bo‘ladi deb

umid qilishadi. Ushbu umidlar mustaxkam oilaning asosidir. Qizlardagi oilaviy muxabbatga ishonch, umid yo‘qolsa, nikohga haqiqiy xavf tug‘diradi, garchi ko‘pchilik qizlar, agar so‘ralsa, ular sevgisiz, lekin muxabbatni yangi oilasida topish uchun turmushga chiqadilar.[2.56b]

Talaba bo‘lgan qizlar oilasi - yosh oilalar bilan umumiy xususiyatlarni baham ko‘rishning o‘ziga xos turidir, biroq ayni paytda ular ko‘proq ijtimoiy rollarga ega bo‘lish va undan ko‘p mas’uliyatni birlashtiruvchi jihatdan farq qiladi. Talaba qizlar turmushining o‘ziga xos xususiyati ham turmush o‘rtoqlarning maxsus individual xususiyatlarini o‘rganish xisoblanadi. Bizning tadqiqotimizda «talaba qizlarning oilasi» atamasi ikkala sherikning oliy o‘quv yurtining to‘la-to‘kis talabalari bo‘lgan, ya’ni er va xotinning ijtimoiy mavqei jihatidan bir hil (bir xil) bo‘lgan birlashuvni nazarda tutadi. Bu sheriklar 22 yoshdan oshmagan va ularning yashash joyi uzunligi 2 yildan oshmagan birlashma. Talabalarning qizlarning oilaviy hayotga bo‘lgan ijtimoiy va axloqiy tayyorgarligi fuqarolik etukligini (yoshi, ta’lim, kasbi, axloqiy ong darajasi), iqtisodiy mustaqilligi va sog‘lig‘ini anglatadi. Talaba turmushining o‘ziga xos xususiyati ham turmush o‘rtoqlarining xususiyatlariga bog‘liq - ta’lim, vaqtinchalik ijtimoiy maqom. Bitiruv, ishlarini topshirish, uzoq muddatli sevimli ishlar bilan mashg‘ul bo‘lish - bu talaba nikohining ma’naviyatining tarkibiy qismlaridir. Bu xildagi nikohda quvonchli, uzoq kutilgan istiqbolli bo‘lish istiqbollari juftlik ta’siriga ega, chunki har ikkala turmush o‘rtog‘ida ham ijtimoiy holat o‘zgarishi sodir bo‘ladi. Shunday qilib, umidvor bo‘lgan maqsadlar o‘xshashligi talaba nikohining asosiy xususiyatlarini belgilaydi.[3.37b]

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki, Oila – qadim zamonlardan buyon hayot davomiyligini ta’minlab kelayotgan manba. Oilasiz jamiyatni tasavvur etib bo‘lmaydi. Oilaning mustahkamligi, barqarorligi esa balog‘at ostonasida turgan yigit-qizlarni oilaviy hayotga tayyorlash bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Shoumarov.G‘.B. tahriri ostida. «Oila psixologiyasi», T.: «SHarq, 2000. – 272 b.
- 2.Andreeva.T. V. Oila psixologiyasi. - SSP: nutq, 2005y.
- 3.Grebennikov.I.V. Oila hayotining asoslari. M.: 1991.

HAR TOMONLAMA SHAKLLANGAN YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA O‘QUVCHILARNING YOSH VA INDIVIDUAL HUSUSIYATLARINI HISOBGA OLISH QOIDASINING AMALIY AHAMIYATI

R.S.Razakova

Urganch davlat universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

D. S.Pirova

Urganch davlat universiteti “Amaliy psixologiya” yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada har tomonlama shakllangan yosh avlodni tarbiyalashda o‘quvchilarning yosh va individual hususiyatlarini hisobga olish qoidasining amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, g‘oyalar, tarbiyaning maqsad, tarbiyaviy vazifalar, qobiliyat, tarbiyaning mazmuni, tarbiyaning shakli, tarbiyaning metodlari

Tarbiyaning mazmunini tashkil qiluvchi g‘oyalar, talablar, maqsad va vazifalar ichidan o‘quvchilarning yosh va individual hususiyatlariga muvofiq keladiganlarinigina tanlab olish juda muhimdir. Boshqacha qilib aytganda, tarbiyachilar bola shaxsiyatiga monand metod topishlari, uning shaxsini shakllantirish uchun kerakli sharoit yaratishlari lozim.

Odamlarning qobiliyati va shaxsiy hususiyatlarini, individual harakterini oila, muhit, turmush sharoiti oldindan belgilaydi.

O‘qituvchi bolalarni, ularning har birini tushunish mahoratiga ega bo‘lishi kerak. O‘z o‘quvchilarini bilish va ular bilgan narsalarni bilish va har biri alohida va hammasi birgalikda bilishi mumkin bo‘lgan narsalarni bilish o‘qituvchi uchun zarur shartlardan biridir[1.47b].

Tajribali o‘qituvchilar o‘quvchilarni kuzatadilar, ularni har tomonlama o‘rganadilar, o‘quvchini boshqalardan ajratadigan sifatlarni izlab topadilar va u boshqalarga qanday naf keltirishi mumkinligini aniqlaydilar.

Tarbiyaning mazmuni, shakli va metodlari bolalar yoshi va saviyasiga qarab turli sinfda turlicha bo‘ladi. Masalan, boshlang‘ich ta‘limning asosiy vazifasi o‘quvchilarda o‘qish, chizish, hisoblash malakalarini shakllantirish bilan birga ularning ongi, qalbiga tabiatni muhofaza qilish, yaxshilik- yomonlik, adolat-adolatsizlik, halollik-haromlik, go‘zallik-xunuklik, mehribonlik-shafqatsizlik kabi tuyg‘ularning oddiy qonun-qoidalari singdiriladi. Buning uchun ularni tez-tez tabiat qo‘yniga olib chiqish, ularning o‘zlari kuzatishlar olib borishlari kabi imkoniyatlar yaratish lozim.

Pedagogning bu qoidaga amal qilishi o‘quvchilarning tushunishiga, ularning his-tuyg‘ularini, tashvishlarini jiddiy qabul qilish va qadrlashga, ijobiy insoniy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi. O‘quvchilar ham o‘z o‘rnida o‘zlarini inson sifatida anglaydilar va o‘qituvchilarga hurmat bilan qaraydilar[2.67b].

Pedagog tarbiya jarayonida bolalarning ijodkorligiga, ziyrakligiga, mustaqilligiga, bilish va ijtimoiy faolligiga keng yo‘l berish kerak. Bolalar jamoasiga singdirilgan muomala harakteri har bir o‘quvchiga haqiqiy insoniy tabiatni rivojlantirishga yordam berishi lozim. Bu qoidani amalga oshirish bolalar faoliyatini mazmuni va shakllarini ularning yoshiga, hayotiy tajribasiga va

imkoniyatlariga muvofiqlashtirishni talab qiladi. O‘qituvchi o‘z o‘quvchilarida insoniy fazilatlarni tarbiyalash jarayonida ularning har biriga xos ravishda muomala qilish yo‘lini topishi lozim.

Tarbiya ishida izchillik juda muhimdir. Tarbiyachi avvaliga bolalardan biror narsani talab qilib, so‘ngra o‘zining talabini unutib qo‘ysa, yoki o‘zi bu talabga xilof ish tutsa, bu hol tarbiyaga juda yomon ta‘sir qiladi. O‘qituvchi subutli; o‘z lafziga sobit bo‘lmog‘i kerak. Masalan, «Ertaga kundaliklaringizni tekshiraman», «Oyoq kiyimlaringizni moylanganligini ko‘raman» deb va‘da berdingizmi, ijrosini unutmang. Pedagog biror tarbiyaviy tadbir uyushtirishni bolalarga va‘da qilib, sal orada va‘dasini esdan chiqarib qo‘ysa, o‘quvchilar bunday o‘qituvchiga ishonmay qo‘yadilar. Har bir pedagogning ishi bilan so‘zi bir bo‘lishi lozim.

Bolalarga birdaniga juda ko‘p talab va qoidalarni takdim qilish mumkin emas. Bolalarga tarbiya va ta‘lim berishda uzluksizlik va tizimlilikka rioya qilish kerak.

Hamma tarbiyachilar o‘quvchiga bo‘lgan munosabatlarida bir-birlariga zid harakatda bo‘lmasliklari, bir xil, yagona talab qo‘yishlari lozim. Tarbiyaviy ishda bunday izchillikka rioya etish juda ham muhimdir[3.75b].

O‘quvchilarga tarbiyaviy ta‘sir ko‘rsatishda izchillikka rioya qilish, muomalani avvaligicha davom ettirish va bir xil talab qo‘ish muvaffaqiyat qozonishning eng muhim shartlaridan biridir. O‘qituvchilar orasida ham talablarning bir xilligi hamisha ta‘minlanavermaydi.

Tarbiya uzoq muddatli, murakkab jarayon, unda ota-ona, o‘qituvchi, jamoatchilik va boshqalar qatnashadilar. Shu sababli ularning ishida izchillik va davomiylik bo‘lishiga rioya etish, o‘quvchilarning tarbiyalanganlik darajasini, tarbiya metodlari va shakllarini o‘z vaqtida aniqlab olish juda muhimdir. Bu qoida tarbiya ishida tarbiyani amalga oshiradigan barcha bo‘g‘inlarning oila va maktab o‘quvchilar va yoshlar tashkilotlari, maktabdan tashqari tarbiya muassasalari va ishlab chiqarish jamoalarining, keng jamoatchilikning hamjihatlik va bamaslahat ish ko‘rishini ko‘zda tutadi. Chunki, tarbiyaviy ta‘sirdagi tizimlilik faqat yoshlarni emas, balki aholining barcha qatlamini qamrab olishi kerak. Aholi qatlamlarining tarbiya tizimiga jalb qilishdagi rang-barang shakl va metodlar ham ijtimoiy- iqtisodiy ham pedagogik jihatdan ham ta‘minlanishi kerak.

Foydalangan adabiyotlar

1. Davlatov K.D. Me‘nat va kasb talimi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazariyasi va metodikasi. T.O‘qituvchi. 1992.
2. O‘.Q.Tolipov, D.N.Razzoqov, Q.Bobojonova. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida mehnat talimidan davlat talim standartini amaliyotga joriy etish. Qo‘llanma. Toshkent. 2000.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi «Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada chukurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish - yorug kelajagimizning asosiy omilidir» ma‘ruzasi.. Xalq so‘zi. Toshkent – 2014.

MAXSUS MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA KORREKTSION ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

R.S.Razakova

Urganch davlat universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

M.M. Rustambayeva

Urganch davlat universiteti 201-amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maxsus maktabgacha ta’lim tizimida korreksion ishlar samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Maktabgacha ta’lim muassasasi, yuksak aqliy faolligi, kuzatish metodi, model, kontsepsiya, mezon, qiyoslash usullari

Maktabgacha ta’lim muassasasida bolalar bilan korreksion ishlarni amalga oshirish muxim o‘rin egallaydi, faqat bu mustaqil ishlarga bolalarning murakkab muammoli masalalarni echishi kirmaydi, chunki bunday murakkab masalalar uzoq vaqtni talab qiladi. Qolgan metodlar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun murakkablik qiladi, chunki ularning deyarli barchasi muammoli masalalarni echish bilan bog‘liqdir. Maktabgacha ta’lim muassasasi uchun o‘ziga xos bo‘lgan asosiy guruxni o‘yin usullari tashkil etadi va bu o‘yinlardan turli metodlar ichida foydalanish mumkin. Ko‘rgazmali metod va o‘rgatish usullari. Rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning borliqni bilishda ko‘rish idrokining, ko‘rgazmali obrazli tafakurining ahamiyatini hisobga olgan holda, ularning ta’lim-tarbiyasida ko‘rgazmali metodlarni eng samarali metod deb hisoblash mumkin. Kuzatish- maktabgacha ta’limning asosiy, etakchi metodlaridan biridir. Bu metodning yetakchi ahamiyati shundaki, kuzatish jarayonida quyidagilar amalga oshadi:

a) buyumlar va atrof - muhitdagi hodisalar haqidagi tasavvurlar shakllanadi;

b) bu metod maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalarning bilish imkoniyatlariga mos keladi;

v) kuzatish metodi ko‘pincha boshqa metodlar bilan birga keladi, yoki ular tarkibiga usul sifatida qo‘shiladi.

Bilish vazifalarining xarakteriga ko‘ra kuzatishning turli ko‘rinishlaridan foydalaniladi:

1. Buyum va hodisalarning xususiyatlari hamda sifatlar (kattaligi, qurilishi, shakli, rangi va hokazo), shuningdek, kuzatiladigan ob’ektning boshqalari bilan aloqasi haqidagi bilimlarni shakllantiruvchi kuzatishlar;

2. Ob’ektlarning o‘zgarish va qayta o‘zgarishini kuzatish materiallarning mehnat faoliyati davomida buyumga aylanishi, o‘simlik va hayvonlarning o‘sishi va rivojlanishi, tabiatdagi, odamlar mehnati va turmushidagi mavsumiy o‘zgarishlar va hokazo). Bu kuzatishlar mavjud borlig‘dagi jarayonlar, ob’ektlarning dinamikasi, o‘zaro harakati haqidagi bilimlarni beradi;

3. Hodisalar va ob’ektning belgilari o‘rtasidagi mantiqiy aloqadorligini o‘rnatishga yordam beruvchi kuzatishlar (chunochi, bolalar

Burglar rangiga qarab yil faslini, meaning rangiga qarab pishgan-pishmaganini, erning rangiga qarab uning namligini aniqlaydilar)

Kuzatish metodi bolalar bilan olib boriladigan barcha ta’limiy ishlarda, chunonchi mashqulot va ekskursiyalarda, sayr va kundalik hayotda, shuningdek, bolalar bilan alohida-alohida ish olib borilganda foydalaniladi.

Kuzatish metodining samaradorligi quyidagi shartlarga amal qilingandagina ta’minlanadi:

1. Kuzatish ob’ektlarini tanlashda, shakllanadigan tushuncha va tasavvurlarni belgilashda bolalarning yosh imkoniyatlarini hisobga olish. Bir qancha ob’ektlarni baravariga kuzatish, bolalarga yaxshi tushunarli bo‘lmagan ob’ektlarni kuzatish maqsadga muvofiq emas.

2. Bolalar oldiga qo‘yiladigan kuzatish vazifalari maqsadining lo‘nda va aniqligi kuzatish maqsadi asoslangan bo‘lishi kerak. Bunda kuzatish ob’ektining yorqinligi, ko‘rkamligi va harakatchanligi bevosita qiziqish uyg‘otadi va beixtiyor diqqatni tortadi.

3. Kuzatish jarayonining rejali, izchil olib borilganligi tufayli kuzatish jarayonining muayyan stereotipini ishlab chiquvchi yagona chizmaga amal qilishga ehtiyoj yo‘q. Kuzatish mantiqi qo‘yilgan vazifaning tabiati, kuzatiladigan ob’ektlarning ko‘rinishlariga, bolalarning yoshiga, ob’ekt bilan tanishganlik darajasiga bog‘liq.

4. Bolalarning yuksak aqliy faolligi va mustaqilligi. Bunga kuzatish maqsad va vazifasini aniq-ravshan qo‘yish, uning rejalanganligi bilan, bolalarni kuzatish uchun vaziyat yaratishga jalb etish, shuningdek, tekshiruv, izlanish mehnat va o‘yin harakatlarini tashkil etish bilan erishiladi. Shunday qilib, maktabgacha tarbiya muassasalarida qo‘llaniladigan barcha ko‘rgazmali metodlarning maqsadi bolalarda buyumlar va atrof-muhitdagi voqelik haqidagi aniq tasavvurlarni shakllantirishdan iboratdir. Ko‘rgazmali metodlardan foydalanish idrokning yetakchi bilish jarayoni sifatida rivojlanishni, shuningdek, nutq va tafakkurning ko‘rgazmali - harakat va ko‘rgazmali - obrazli shakllarining, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy faoliyat turlarining, tasviriy va mehnat faoliyatining rivojlanishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. P.Po‘latova, L.Nurmuxamedova, Sh.Amirsaidova. Maxsus pedagogika. T.: Fan va texnologiyalar. 2014.
2. Z.A.Raxmonqulova, M.Fayzullaeva, M.Nuriddinova. “Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof-muhit bilan tanishtirish (katta, tayyorlov guruhlari uchun). metodik qo‘llanma. T.: 2015.

SHAXSNING TARKIB TOPISHIDA TARBIYANING MAQSADGA QARATILGANLIGI, TARBIYADA INSONPARVARLIK VA DEMOKRATIYA XAMDA TARBIYANI HAYOT BILAN, MEHNAT BILAN BOG‘LIQLIGI QOIDALARINING AMALIY AHAMIYATI.

D. S.Pirova

Urganch davlat universiteti “Amaliy psixologiya” yo‘nalishi talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada Shaxsning tarkib topishida tarbiyaning maqsadga qaratilganligi, tarbiyada insonparvarlik va demokratiya xamda tarbiyani hayot bilan, mehnat bilan bog‘liqligi qoidalarining amaliy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, g‘oyalar, tarbiyaning maqsad, tarbiyaviy vazifalar, qobiliyat, tarbiyaning mazmuni, tarbiyaning shakli, tarbiyaning metodlari

Tarbiyaning asosiy maqsadi, har tomonlama ma‘naviy rivojlangan, aqliy va axloqiy barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Shunga ko‘ra tarbiyaviy faoliyatning mazmuni, tashkiliy shakllari va metodlari shu maqsadga erishishni ko‘zda tutadi.

Umumiy ta‘lim maktabining asosiy vazifasi-shaxsning aqliy, axloqiy, his-tuyg‘uli va jismoniy rivojlanishi, qobiliyatlarini har tomonlama kamol toptirish uchun imkoni boricha qulay sharoitlar yaratishdan iborat. Shuningdek, o‘quvchilarda milliy g‘urur va milliy axloq odobni shakllantirishni ko‘zda tutadi. Tarbiyaviy ish ma‘lum maqsadni ko‘zlovchi va uzluksiz davom etadigan jarayondir. Ko‘pincha bir necha maqsad va vazifa birdaniga bajariladi, bu esa ko‘pincha o‘quvchilar jamoasini aqliy va axloqiy o‘shishini ta‘minlaydi[1.34b].

Maqsadga intilish va maqsad bir xil narsa emas. Yaxshi bir maqsad izhor qilingan bo‘lsada, ammo bu maqsadni amalga oshirish uchun hech qanday ish qilinmagan bo‘lishi mumkin. Shuning uchun aniq ravshan maqsadni amalga oshirishga harakat qilish lozim.

Shaxsning shakllanish manfaatlari har bir pedagogik tadbirni tarbiyani umumiy maqsadlari bilan ko‘nikishni, uni rejali tarzda va qat‘iy sur‘atda amalga oshirishga harakat qilishni talab etadi. Yoshlarda jamiyatimiz g‘oyalarining kuchiga ishontirish, yangi jamiyatni barpo etishda o‘z hissalarini qo‘shishga, ijtimoiy-foydali mehnatda bevosita ishtirok etishga intilishni rag‘batlantirish juda muhimdir. Tarbiyaning ma‘lum maqsadga qaratilganlik qoidasi bolalar jamoasining rivojlanish istiqbollarini ko‘ra bilishga yordam beradi.

Har bir tarbiyaviy tadbir oldindan puxta o‘ylangan, muayyan maqsadni amalga oshirishga buysindirilgan bo‘lsa, uning g‘oyaviy-siyosiy darajasini ko‘taradi, tanlangan metod va vositalar maqsadga muvofiq keladi, ularning tarbiyaviy ta‘siri yuqori bo‘ladi. Umumiy ta‘lim maktabi yangi pedagogik tafakkur egasi, munosib shaxs o‘z ishining ustasi bo‘lgan o‘qituvchiga muhtoj.

O‘qituvchining bilim saviyasi, ma‘naviyati jamiyatni harakatga keltiruvchi, taraqqiyotga eltuvchi etakchi omillardan biridir. O‘qituvchi yurish-turishi, xatti-harakati, kiyinishi, muomalasi bilan o‘quvchi qalbiga kirishi, uni ezgulik sari yo‘naltirishi kerak[2.56b].

Tarbiyani insonparvarlashtirish-bu maktabning, o‘qituvchi-tarbiyachilarning bola tomon yuz burishlari, uning shaxsini hurmat qilish uchun mumkin qadar yetarli sharoitlar yaratib berish,

turli yosh bosqichlari ruhiy-fiziologik mustaqillikni hisobga olish demakdir.

Maktabda ruhiy xizmatdan foydalanish bolalar kayfiyatini, qiziqishini, intilishini va qobiliyatlarini aniqlash, ta’lim-tarbiya jarayoniga ijodiy yondoshishga imkon beradi.

Yoshlarni insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashda muqaddas kitob «Qur’oni karim», «Hadis»i sharifdan foydalanish juda muhim. Mahmud Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘atit turk», Yusuf Xos Hojibning «Qobusnoma», Ahmad Yassaviyning «Hikmatlar»i, Sa’diy Sheroziyning «Guliston va Bo‘ston», Abdurahmon Jomiyning «Bahoriston», Alisher Navoiyning shoh asarlari, hikmatlari muhim tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan maktabda o‘quvchilarga gumanitar-ijtimoiy fanlardan ta’lim berishda tarbiyaga ko‘proq e’tibor berish lozim. Ayniqsa, hozirgi sharoitda O‘zbekiston tarixi, adabiyoti, madaniyati va boshqalarni o‘qitish jarayonida bevosita tarbiyaga oid bo‘lgan milliy ma’naviyatga, milliy ruh, urf-odat va shuningdek umumbashariy qadriyatlarga alohida urg‘u berish zarur.

Foydalangan adabiyotlar

1. U.N.Nishonaliev, O‘.Q.Tolipov, SH.S.SHaripov, M.Shoyardonov. Mehnat ta’limidan o‘quvchilar bilimni nazorat qilishning reyting tizimi. Uslubiy qo‘llanma. T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O‘zPFITI. T.: 2001.
2. Vorobev.A.I. Mehnat politexnika talimi didaktikasi. T.: «O‘qituvchi», 1997.
3. Davlatov.K.D. Mehnat va kasb ta’limi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazariyasi va metodikasi. T.: O‘qituvchi. 1992.

TARBIYAVIY FAOLIYATNI DEMOKRATIYALASH VA INSONPARVARLASHTIRISH BOSH MEZON SIFATIDA

R.S.Razakova

Urganch davlat universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Y.Azimboyeva

Urganch davlat universiteti “Amaliy psixologiya” yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyaviy faoliyatni demokratiyalash va insonparvarlashtirish bosh mezon sifatida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, g‘oyalar, tarbiyaning maqsad, tarbiyaviy vazifalar, qobiliyat, tarbiyaning mazmuni, tarbiyaning shakli, tarbiyaning metodlari.

O‘qituvchi o‘quvchi qalbiga yo‘l topish uchun bilimi va ishi bilangina emas, ayni paytda odob-axloq, madaniyati, rostgo‘ylik va shirinsuxanligi bilan namuna bo‘lishi lozim. Shundagina o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida haqiqiy do‘stona munosabat qaror topadi. Yaxshi o‘qituvchi o‘quvchilarning so‘zini diqqat bilan tinglaydi, ularga dalda beradi, tinchlantiradi, to‘g‘ri baho qo‘yadi, hammani teng ko‘radi, bolalarni sevadi.

Tarbiyani demokratiyalash – bu ma‘muriy ehtiyoj va qiziqishlardan shaxsning ehtiyoj va qiziqishlarini yuqori qo‘yish, demakdir. Bu tarbiyachi va tarbiyalanuvchi o‘rtasida o‘zaro ishonch, hamkorlik asosida pedagogik munosabatlar mohiyatini o‘zgartirish demakdir. Bu tarbiya ishiga jamoatchilikni jalb qilish, uning rivojlanishiga jamoat omilini kiritish demakdir[1.45b].

Shaxslararo munosabatlarda insonparvarlik, pedagoglar va o‘quvchilar o‘rtasidagi bir-biriga hurmat munosabatlari, bolalar fikriga e‘tibor qilish, ularga mehribonlarcha munosabatda bo‘lish lozim. Maktab osoyishtalik, insonga mehr-muhabbat beshigi bo‘lishi lozim.

O‘qituvchi o‘quvchiga, avvalgidek, tarbiya ob‘ekti emas, xuddi o‘zi kabi sub‘ekt deb qarashi kerak. Ya‘ni o‘quvchiga faqat mening buyrug‘imni bajaruvchi emas, balki mening o‘zim bilan teng huquqli, birga ishlovchi, hamkorlik qiluvchi deb qarashi kerak. Bola butun qalbini darsga bag‘ishlasa, uni og‘ir ahvolga solib qo‘ygan bo‘lamiz, u faqat o‘quvchigina emas, avvalo, rang-barang qiziqishlar, ehtiyojlar, intilishlarga ega bo‘lgan inson. Yaralangan qushcha qancha azob tortsa, g‘ildirakchasi singan o‘yinchok mashina ham xuddi shunday aziyat chekadi deb bilishi, bola ko‘ngli bo‘shligini emas, uning ko‘nglida shafqat, ezgulik, go‘zallik va insonparvarlik borligining nishonasidir.

Tarbiyaviy faoliyatni demokratiyalash va insonparvarlashtirish uning mohiyati va mazmunini qayta tafakkur etishni ko‘zda tutadi, shaxsning rivojlanish va o‘zligini anglash huquqini ta‘minlaydi [2.45b].

Qaysi davr, qaysi sharoitda bo‘lmasin ota-bobolarimiz o‘z avlodining har tomonlama komil insonlar bo‘lishi uchun qayg‘urganlar. Chunki jismonan baquvvat, aqlan sog‘lom, ma‘naviy yuksak, bilim va hunar sohibi, axloqan pok farzandlargina avlodning chinakam davomchisi, yurtning egalari, millat boqiyiligi va boyligining ta‘minlovchisi hisoblangan. O‘quvchilarni ona-Vatanni sevish, ardoqlash, uning farovonligi, gullab yashnashi, taraqqiyoti uchun sadoqat bilan xizmat qilish, ona-diyorning har bir qarich yerini, boyliklarini, tabiati va

hayvonot dunyosini avaylab asrash, kelgusi avlodlarga qoldirish, ularni muqaddas, tabarruk deb bilish, ajdodlari tarixi, madaniyati bilan g‘ururlanish hissini tuyish, milliy urf-odatlar, an’analar, qadriyatlar va udumlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash juda muhim.

Tarbiyani hayot va mehnat bilan bog‘liqligi qoidasi o‘quvchilarda jamoa axloqi va turmush qoidalariga hurmat bilan qarashni, shaxsda fuqarolik va ijtimoiy mas’uliyat hislarini rivojlantirishni, o‘zi yashayotgan mamlakatning ravnaqi, insoniyat taraqqiyotini barqaror saqlab qolish yo‘lida g‘amxo‘rlikni, ekologik tarbiyani shakllantirishni nazarda tutadi[3.38b].

Maktabda o‘quvchilarni ijtimoiy foydali faoliyatga jalb qilish, ularda ijtimoiy faollikni rivojlantirishga imkon beradi. O‘quvchilar jamiyatimiz to‘g‘risida olgan bilimlarni amalda qo‘llash, ijtimoiy o‘z-o‘zini boshqarish organlarida faol qatnashish orqali hayotga tayyorlanib boradilar. Agar ular tevarak-atrofdagi turmushga beparvo bo‘lsalar, ijtimoiy ishlardan chetda turuvchi tomoshabin deb his qilsalar, oqibat natijasida ularning ruhida bo‘shanglik, loqaydlik hosil bo‘ladi.

Bu qoidaning amalga oshirilishi o‘quvchilarni turmushga, mehnatga, ongli ravishda kasb-hunar tanlashga har tomonlama tayyorlash uchun zamin yaratadi.

Bu qoida o‘quvchilarni mamlakatimizdagi va chet ellardagi kundalik voqealar bilan muntazam suratda tanishib borishlari zarur, degan talabni ham bildiradi.

O‘quvchilar maktabda nafaqat katta hayotga tayyorgarlik ko‘radilar, balki ana shu haqiqiy hayot bilan yashaydilar. Tarbiyani hayot va mehnat bilan qo‘shib olib borish qoidasi o‘quvchilarni tevarak-atrofdagi hayot bilan tanishtirib borishni va o‘zgartirishda o‘quvchilarning qatnashishlarini talab qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda, shaxsning tarkib topishida tarbiyaning maqsadga qaratilganligi, tarbiyada insonparvarlik va demokratiya hamda tarbiyani hayot bilan, mehnat bilan bog‘liqligi qoidalalarining amaliy ahamiyati nihoyatda katta ekanligining guvohi bo‘ldik.

Foydalangan adabiyotlar

1. U.N.Nishonaliyev, O‘.Q.Tolipov, SH.S.SHaripov, M.Shoymardonov. Mehnat talimidan o‘quvchilar bilimini nazorat qilishning reyting tizimi. Uslubiy qo‘llanma. T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O‘zPFITI. T.: 2001.
2. Vorobev A.I. Mehnat politexnika talimi didaktikasi. T.: O‘qituvchi. 1997.
3. Davlatov K.D. Me‘nat va kasb ta‘limi, tarbiyasi hamda kasb tanlash nazariyasi va metodikasi. T.: O‘qituvchi. 1992.

ҲАРБИЙ ҲАРАКАТЛАРНИ ИФОДАЛОВЧИ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРИ

Хакимова Дилдора Икромовна

Самарканд давлат университети таянч докторанти

Аннотация. Мазкур мақолада ҳарбий дискурсга оид инглиз ва ўзбек фразеологик бирликлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳарбий дискурс, семантика, фразеологик бирлик, ибора, объект, ҳаракат.

Маданий ҳодисалар, спорт, миллий анъаналар ва кадриятлар, диний маросимлар ва турли миллатларнинг дунё объектларига муносабатлари ўз аксини фразеологияда топади [Е.М. Люльчева, 2015, б. 216].

Фразеологик бирликлар миллатнинг тарихи, маданияти, адабиёти, ҳаёт тарзини, илм-фанини авлоддан авлодга етказди [А.Э. Маматов, 1999, б. 53].

Шунингдек, тилда ҳарбий дискурсга оид кўплаб фразеологик бирликлар мавжуд. Айнан улар мазкур мақоланинг объекти сифатида тадқиқ қилинган.

Ўзбек фразеологиясида ишдан чиққан ҳарбий техникага нисбатдан қуйидаги иборалар қўлланилади: *қатордан чиқармоқ*, *сафдан чиқармоқ*. Мисол учун, “танкни ишдан чиқармоқ” маъносини *танкни сафдан чиқармоқ* фразеологик бирлиги ифодалайди. Инглиз тилида ҳам ўхшашли иборалар мавжуд: *come (ёки go) out of action* – 1) жангдан чиқмоқ, 2) сафдан чиқмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 26]; *put out of action* – ишдан чиқармоқ, бузмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 26]:

Someone should have put him out of action long ago, he said bitterly [J. Aldridge, ‘I Wish He Would Not Die’, book II, ch.19].

Fred Winter resumes riding at Newbury today on Double Cross 11, the horse that put him out of action for five days when falling at Sandown last Saturday [“Daily Herald”, Jan.19, 1962].

Инглиз тили тарихида *beat to arms* ибораси “қуролга чақирмоқ” маъносини билдиради [А.В. Кунин, 1967, б. 46]. Шунини айтиш жоизки, бир қатор ҳарбий ибораларда *arms* (қурол) компоненти кенг ишлатилади: *present arms* – қоровулга олмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 47].

Ҳарбий мавзудаги фразеологизмлар таркибида *battle* (уруш) лексемасини кўп учраймиз:

do battle – жанг қилмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 68];

drawn battle – натижасиз жанг [А.В. Кунин, 1967, б. 68];

give (ёки offer) battle – жанг қилмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 68];

fight a losing battle – фойдасиз жангни олиб бормоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 68];

fight somebody’s battle for him – бирор киши учун уруш қилмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 68]:

“You knew that he was quixotic enough to fight your battles for you. Now he will be in trouble”. “Asquith was not fighting my battles”, MacGregor said. “he was decent enough to give me a chance to escape the newspapers and to see a little sense on this affair” [J. Aldridge,

“The Diplomat”, chapter 44].

Инглиз фразеологиясида антоним иборалар оппозитив компонентларни ўз таркибига олган: *lose the battle* – жангда (урушда) мағлуб бўлмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 571] ва *win the battle* – жангда (урушда) ғолиб бўлмоқ.

Have (hold ёки keep) somebody at bay ибораси кўп маънога эга полисемантик ибора бўлиб, у А.В. Кунин инглизча-русча фразеологик луғатида қайд этилган ва унинг фақатгина учинчи маъноси ҳарбий ҳаракатларни ифодалайди: 3) душманга тинчлик бермаслик, ҳар доим уруш, жанг қилмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 69]. Мазкур луғатда иборанинг шу маъноси “воен.” (яъни ҳарбий) стилистик белги билан берилган.

Инглизча фразеологик бирлик *stand at bay* ҳам полисемантик (яъни кўп маъноли) бўлиб, унинг учинчи маъноси ҳарбий дискурсга оид: 3) ўзини мудофаа қилмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 69].

Ҳарбий ҳаракатлар қурол билан бевосита боғлиқдир ва бу маъно ўз ифодасини ибораларда топган: *draw a bead on* – нишонга олмоқ, мўлжалга олмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 69].

Ҳарбий фразеологизмларнинг баъзилари эркин сўз бирикмаси модели асосида шаклланган:

to explode a bomb – бомбани портлатиб юбормоқ;

to drop a bomb – бомбани туширмоқ;

to fire a weapon – қуролдан отмоқ;

to handle a weapon – қурол тутмоқ;

to load a weapon – қуролни ўқламоқ.

Қуйидаги ибораларда образли маъно воқеланади: *bloody battle* – қонли жанг; *decisive battle* – ҳал қилувчи жанг; *fierce battle* – шавқатсиз жанг; *losing battle* – келажақсиз жанг; *to give battle* – уруш (жанг) қилмоқ; *to join battle* – урушга кирмоқ; *to terminate a battle* – урушни (жангни) тугатмоқ.

Ҳаракатларни қисқа муддатли ва узоқ муддатлига бўлиш мумкин. Мисол учун қисқа муддатли ҳаракатларни ифодаловчи фразеологизмни келтирамыз: *take service* – ҳарбий хизматга кирмоқ; армияга бормоқ, хизмат қилмоқ [А.В. Кунин, 1967, б.808]:

Recollect, that whatever general you take service under, you will follow him (Fr. Marryat, “The Children of the New Forest” ch. XXVII).

Энди узоқ муддатли ҳарбий ҳаракатларни ифодаловчи ибораларни келтирамыз: *on service* – хизмат қилган пайтда [А.В. Кунин, 1967, б.808]; *rattle the sabre* – қурол силкитмоқ [А.В. Кунин, 1967, б. 785]; *нишонга урмоқ* [М.Садыкова, 1989, б.182]; *исканжага олмоқ* [М. Садыкова, 1989, б.121].

Баъзи фразеологик биликлар ҳарбий маънодан ташқари, умумий маънога эга бўлишади: *миниб олмоқ* – 1) отга минмоқ; 2) бировнинг бошига ўтирмоқ [М.Садыкова, 1989, б.173]; *мот қилмоқ* (ёки *мотга тутмоқ*) – ғолиб бўлмоқ, ғалабага эришмоқ [М.Садыкова, 1989, б.175].

Фразеологизмлар семантикасига кўра урушда аскарларнинг кайфияти ва мотивацияси баланд бўлиши керак: *кўнгли (тоғдек) кўтарилди* [М. Садыкова, 1989, б.158]:

Умрзоқ ота бу гапнинг мағзини чақа олмаган бўлса ҳам, ўғлининг тириклигини

эшитиб, кўнгли анча кўтарилди [Х.Ғулом].

Бундан ташқари, ҳарбийлар жуда аҳил ва иноқ бўлишлари керак: *бир жон, бир тан бўлиб... = бир ёқадан бош чиқариб* [М.Садыкова, 1989, б.38]:

Ҳамма миллат халқлари бир жон, бир тан бўлиб, бойларга қарши курашсалар, одамлар эзилишдан, зулматдан қутулади [П.Турсун].

“Ҳарбий муваффақиятсизлик” маъносига куйидаги ибора мос келади *калтак емоқ* [М. Садыкова, 1989, б.134].

Куйидаги фразеологизм ижобий прагматик маънога эга ва бировдан миннатдор бўлишни ифодалайди *елкасига қоқмоқ; кифтига қоқмоқ* [М. Садыкова, 1989, б.139]:

“Тошкент оҳанрабодек тортяпти. Омон бўлинг, хайр!” деди у, *кифтига қоқиб* [Мирмуҳсин].

Баъзи ҳарбий дискурсига оид иборалар таркибида ҳарбий лексикасидан йироқ, умумий маънога эга сўзлар ишлатилади: *йўлга тушмоқ; йўлга чиқмоқ* [М. Садыкова, 1989, б.131]:

Тонгда жангчилар оч қоринни камар билан маҳкам сиқиб, йўлга тушидилар [Ойбек].

Сиддиқжон икки кундан кейин сафар ҳозирлигини кўриб, тушга яқин йўлга чиқди [А.Қахҳор].

Ҳарбий ибораларда рақибнинг кучига катта эътибор берилади: *run somebody (ёки something) close (hard)* – кучда баробар бўлмоқ, кучли рақиб бўлмоқ:

Warrington and Paley had been competitors... and had run each other hard [W. Thackeray, “Pendennis”, volume I, ch. XXIX].

Энди ўзбек фразеологик бирликларни келтирамиз: *бировни соясида қолиб кетмоқ* [М.Садыкова, 1989, б. 46]; *бас келмоқ* [М.Садыкова, 1989, б.29]:

Ким экан у, сенга бас келган йигит? [Ойбек].

Куйидаги иборалар турли ҳарбий ҳаракатларни ифодалайди: *ичида ола чиқибди* [М. Садыкова, 1989, б.125]; *жазосини бермоқ = додини бермоқ* – [М. Садыкова, 1989, б.103]; *жар солмоқ* [М. Садыкова, 1989, б.103]:

Эрта билан Хўжаориф бозорида бир жарчи жар солмоқда эди [С.Айни].

Бошқа мисолларни келтирамиз: *жиловини кўлга олмоқ* [М. Садыкова, 1989, б.105]; *бош бўлмоқ* [М. Садыкова, 1989, б. 50]:

Дадангни яхши кўраман. У мени ўйлантирган, тўйимизга ўзи бош бўлиб турган [Ў.Умарбеков]. Бундай мисоллар жуда кўп. Улар ҳат иккала тилда ўзига хос миллий-маданий хусусиятларни очиб беради.

Фойдаланилган дабиётлар:

1. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь. – Изд. 3-е, испр., в двух книгах. – Москва: СЭ, 1967. – Т.1. – 738 с.; Т.2. – 739-1264 с.
2. Люльчева Е.М. Национально-культурное своеобразие фразеологических единиц английского языка // Образование и педагогические науки, 2015. - № 7. – С. 214-217.
3. Маматов А.Э. Ўзбек тили фраземаларининг шаклланиш масалалари: Филол. фан. доктори ... дисс. автореф. – Тошкент, 1999. – 56 б.
4. Садыкова М. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь. – Ташкент: Главная редакция Узбекской Энциклопедии, 1989. – 336 с.

ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА: СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ

Митрушова Марина Леонидовна

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

E-mail: mml-2004@rambler.ru

Аннотация. В современных условиях важнейшим источником экономического роста является научно-технический прогресс. В свою очередь, как показывает мировой опыт, технический прогресс возможен только при изменении подходов к управлению экономикой в целом. Основой такого подхода должны являться инновационные процессы внутри страны. Для этого необходимо создание специальных условий для развития инновационной деятельности. В статье рассмотрена сущность инновационной среды, определено её функциональное назначение и дано определение.

Ключевые слова. Инновация, инновационная деятельность, инновационная среда, механизм, социальное и экономическое развитие, экономический рост.

Широкомасштабные реформы, осуществляющиеся в Республике Узбекистан в период становления рыночных отношений, направлены на формирование многоукладной экономики, где придается особое значение разработке и реализации государственной научно-технологической политике, использование которого способствует повышению конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей на внутреннем и мировых рынках, решению проблем экономического роста производства, а также социальных проблем.

Главным условием внедрения новаций является инновационная деятельность. «Переход экономики в новое качественное состояние в еще большей степени увеличил значимость активизации инновационной деятельности проблем формирования инновационного потенциала страны, позволяющего реорганизовать экономику, ускоренно развивать наукоемкое производство, что должно стать важнейшим фактором обеспечения условий для экономического роста» [2].

В инновационной деятельности существуют две гипотезы.

1. Процесс технологического толчка. Данная гипотеза основана на идеи автономного научного развития, которая не признаёт значение обратной связи направлению прогресса и экономической средой.

2. Гипотеза давления рыночного спроса. Сущность данной гипотезы состоит в росте возможностей новаций в экономической деятельности в соответствии с требованиями рынка, а также появление модернизация старых отраслей и новых.

Цели, существующие способы, формы и сроки инновационной деятельности определяются возможностями ресурсов отдельных звеньев и общества в целом. В свою очередь, ресурсные возможности зависят от инновационной сферы (ИС).

И.Шумпетер в своих работах определил функциональное предназначение инновационной сферы:

- коммерческий анализ потенциальных потребителей инноваций;
- поиск инновационных идей и источников функционирования;

- создание, разработка и внедрение новаций;
- тиражирование, коммерциализация новаций;
- поддержка разработка новаций и ее утилизация.

ИС содержит объекты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), маркетинговой деятельности, предпринимательства, направленных на удовлетворение потребностей производства в новациях, а также принимает участие в создании и перераспределении национального дохода. ИС гарантирует переход новаций из сферы науки в область материального производства.

Под действием ИС отдельные процессы соединяются в единый, который соответствует рыночному спросу и обеспечивает условие для производства их промышленным предприятием.

При развитии ИС сокращается время внедрения в производственный процесс научной продукции, а следовательно, сокращается время для возврата авансированного капитала, который в дальнейшем может быть направлен на дальнейшее развитие производства.

Итоговый продукт в инновационной сфере – это образец, который будет производиться на предприятиях для дальнейшей массовой продажи. В инновационной сфере экономические законы проявляются в специфических формах управления и координации экономического механизма.

Экономический механизм - это комплекс хозяйственных и организационных форм, а также методов управления инновационной сферой, которая является составной частью национальной экономики.

Таким образом, «инновационная сфера - это комплекс отраслей и видов общественной деятельности, которые не участвуют напрямую в создании материальных благ, но производящих потребительные стоимости особого рода, часто не имеющие вещественную субстанцию, но необходимые для функционирования и развития материального производства» [3].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. С.В. Терехова, А.М. Вячеславов. Инновационный климат в регионе: состав и факторы развития. Экономика региона: проблемы и перспективы развития. вып. 3 (55), июль-сентябрь, 2011.
2. Гулямов С.С., Абдуллаев А.М. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико-методологические аспекты).-Т.: Фан ва технология, 2016 – 884 с.
3. Инновационные процессы в российской экономике. Коллективная монография / Под ред. Веселовского М.Я., Кировой И.В./ – М.: Издательство «Научный консультант», 2016 – 340 с.
4. Антонова, З.Г. Переход экономики на инновационный путь развития / З.Г. Антонова // – 2013. – Т. 322. – № 6. – С.26-32.

TABIBIY LIRIKASIDA ISHQ TALQINI

Ro‘ziboyeva Maftuna Davronbek qizi
Urganch davlat universiteti Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tabibiy she‘riyatida ishq-muhabbatning tarannum etilishi, ijodida ishq-muhabbat g‘oyalarning ulug‘lanishi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: lirika, she‘riyat, ishq, oshiq, murabba, g‘azal.

Xorazm adabiy muhiti haqida gap ketganda, bevosita Ahmad Tabibiy ijodi o‘ziga xos ahamiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Tabibiy so‘zning ta’sir kuchidan samarali foydalanib, adabiyot tarixida so‘nmas iz qoldirgan serqirra ijod sohibidir. Tabibiy devonlarini kuzatar ekanmiz, ularning nomidan ham ma’lumki, shoir lirikasining salmoqli qismini ishqiy mazmundagi g‘azallar tashkil etadi. Shoirning ishqiy mazmundagi she‘rlari o‘zining mazmundorligi, ohangdorligi, turli bo‘yoqlarga boyligi va formasining har tomonlama rang-barangligi bilan diqqatga sazovordir¹.

Tabibiy g‘azallarida yorning jamoli, oshiqning iztirobi, hijron azobi, yordan shikoyat, hayotdan nolish, vafosizlikdan zorlanish kabi kechinmalar ifoda etiladi. Jumladan, shoir “Aylading” radifli g‘azalida yor obrazini quyidagicha bayon etadi:

Bog‘ aro to oraz-u zulfing namoyon aylading,
Sundurub gulni-yu sunbulni parishon aylading
Sarv ila shamshod bog‘ilar hijolat loyig‘a
Chun chamanda noz ila qadding xiromon aylading,
Jodu ko‘z bila boqib, har yon nigohi fitnasoz,
Nargisi bechorani mabhutu hayron aylading,
Ochubon mehri sahar yang‘lig‘ binogo‘shingni ham,
Oqibatdin subhi ma’zulu uryon aylading².

Shoirning ushbu g‘azali nihoyatda kam uchraydigan 4 baytdan iborat bo‘lib, an’anaviy aruzning ramali musammanini mahzuf (foilotun/foilotun/ foilotun/foilun) vaznida yozilgan. G‘azalning 1-baytida bog‘, gul, sunbul va oraz, zulf so‘zlari o‘zaro tanosub she‘riy san’atini yuzaga keltirgan. Shuningdek, yorning zulf va yuzini namoyon qilishi gulni va sunbulni parishon etishi tashxish (jonlantirish)ni shakllantirgan. Keyingi baytlardagi hijolat loyi, nargisi bechora, nigohi fitnazor birikmalari istiora (ikki narsa o‘rtasidagi o‘xshashlik)ni, sarv, shamshod, chaman so‘zlari tanosub (mazmunan yaqin bo‘lgan so‘zlar)ni, yanglig‘ so‘zi tashbeh (o‘xshatish) san’atini yuzaga keltirgan. Bundan tashqari 3-4-baytlarda ham tashxishning go‘zal namunasini kuzatishimiz mumkin. Ushbu misralarda shoir bevosita ma’shuqaning ko‘rinishi, uning chiroyli suratini chizadi. Yor yuzini ochib, zulfi, sochini yoyib bog‘ aro kiradi. Uning husn-u jamoli, latofatini ko‘rgan gul hijolatga tushadi, unga yuzma-yuz kelgan sunbul esa yorni ko‘rib, aqldan ozadi. Gul-u chamanda noz ila yurgan yorning qaddi-qomatini ko‘rgan, sarv daraxti esa iztirobga tushadi. Yor jodu ko‘zlari bilan atrofga shunday qaraydiki, bu holatni kuzatgan nargis yorning ko‘zlariga mahliyo bo‘ladi. Yoki:

¹ G‘anixo‘jayev F. Ahmad Tabibiy monografiya. 1978, 15-bet

² G‘anixo‘jayev F. Ahmad Tabibiy monografiya. 1978, 16-bet

Hech kim mendek g‘ami hijronida giryon bo‘lmasin,
Mubtaloyi kulfati behaddu poyon bo‘lmasin.
Xotirimda juz nishoti vasl armon bo‘lmasin,
Sensizin, ey dilrabo, jannatda g‘ilmon bo‘lmasin,
Demayin g‘ilmonki, bal jismim aro jon bo‘lmasin³.

Ya’ni, dunyoda hech bir kimsa mendek hijron g‘ami bilan yashamasin, mubtalolik kulfatining oxiri uzun bo‘lmasin, yorning vasli hech kimga armon bo‘lmasin, –deya iltijo qiladi. G‘ilmon bu – jannatdagi xizmatkor.

Shoir boshqa ijodkorlar singari yor ishq, oshiqlik iztiroblarini kuylar ekan, biroq u bu mavzuga boshqa ijodkorlarga nisbatan yangicharoq yondashdi. Shoirning tasvirlash uslubi nihoyatda o‘ziga xos uslubda. U o‘z fikr-u g‘oyalarini kitobxon ko‘ngliga yoqadigan, qalbiga taskin beradigan tarzda ifodalagan. Shoir ishq-muhabbat haqida teran o‘ylar, chuqur mushohadalar yuritadi. U sevgiga yuksak insoniy fazilat deb qaraydi⁴.

Tabibiy she’riyatining asosiy qahramoni shoirning o‘zi. U oshiq, muhabbatni teran angaydigan, o‘zini ishqning quli deb hisoblaydigan, hayotni chuqur kuzatadigan, davr qiyinchiliklaridan alam chekkan, hijrondan joni qiynoqda bo‘lgan shaxs. U ko‘ngil qo‘ygan ma’shuqa nihoyatda go‘zal. Oshiq esa nihoyatda vafodor. U har qanday holatda ham ma’shuqasidan yuz o‘girmaydi:

Tabibiy ishq aro har kimki sodiq bo‘lsa, tong ermas,
Bu yanglig‘ bazmni topib, aziz-u muhtaram bo‘lsa⁵.

Muhabbat har kimga nasib etavermaydigan oliy ne‘mat sanaladi, u oshiqdan sodiqlik, vafodorlikni talab etadi. Ishq aro har bir kimsa ham Tabibiydek sadoqatli emas.

Toki ko‘nglim dard-u g‘aming ishq aro duchordur,
To‘kkuchi yosh o‘rnig‘a qon diydai xunboridur.
Yetguvchi hamdam falak sori fig‘oni zoridur,
Xotirimda ul sanam ishq g‘ami ozoridir⁶.

Ya’ni oshiq ma’shuqa hajrida tun-kun oh-u fig‘on chekadi, shoir ko‘ngli ishq dardiga duchor bo‘lgan. Oshiq ko‘zlaridan yosh o‘rniga bag‘rining qoni to‘kilmog‘da, uning fig‘on tutuni falak sori yetdi. Hamon oshiqning xotirini sanamning ishq o‘rtamoqda. Yoki:

Men kabi yo‘qdur jahonda bir asiri notavon,
Kim sarig‘ yuz uzra qon yoshim erur doim ravon.
Ko‘rsa holim yig‘lagusi begumon piri juvon,
Xotirimda ul sanam ishq g‘ami ozorudur⁷.

Ya’ni, jahonda sevgi dardiga meningdek mubtalo bo‘lgan, asir-u notavon kishi bo‘lmasa kerak. Oshiq hijron azobidan oh-u fig‘on chekaverganidan uning yuzlari sarg‘aydi, uning bu holatini ko‘rgan kimsa yig‘lashi aniq. Shunday bo‘lsa-da oshiq hamon yor ishqida azob chekmoqda, kun-u tun uning visol dardi bian yashaydi. Murabba an’anaviy ramali musammani maqsur (foilotun/foilotun/foilotun/foilon _V_ _ / _V_ _ / _V_ _ / _V~) vaznida yozilgan. Bu

³ G‘anixo jayev F. Tanlangan asarlar, Ahmad Tabibiy 1968, 47-bet

⁴ G‘anixo jayev F. Ahmad Tabibiy monografiya. 1978

⁵ G‘anixo jayev F. Tanlangan asarlar, Ahmad Tabibiy 1968, 28-bet

⁶ G‘anixo jayev F. Tanlangan asarlar, Ahmad Tabibiy 1968, 31-bet

⁷ O‘sha manba

vazn ham o‘z navbatida she‘rning musiqiyliigi va ohangdorligini oshiradi.Tabibiy ijodida bu xildagi asarlar juda ko‘pchilikni tashkil etadi. Shoirning ishqiy mazmundagi asarlari bilan tanishar ekanmiz, ulardagi majoziy ishq kuylanganligining guvohi bo‘lamiz. Shuningdek, ularda haqiqiy ishqning namunasini ham kuzatishimiz mumkin.Ularning har biri chuqur ma’no va mazmunga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘anixo‘jayev F. Ahmad Tabibiy monografiya. 1978.
2. G‘anixo‘jayev F.Tanlangan asarlar. Ahmad Tabibiy 1968.

SUYUQLIKLARNING ASOSIY FIZIK XOSSALARINI XARAKTERLOVCHI KATTALIKLAR

Safarov Husniddin Sirojiddin o‘g‘li, Aldasheva Sarvinoz Alijon qizi
 “TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash fakulteti

Tel: +99899 065 29 53

E-mail: husniddinsafarov569@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada suv resurrlaridan oqilona foydalanish, sug‘oriladigan yerlar va suv xo‘jaligining tabiiy resurlar bilan uzviy bog‘liqligi haqida to‘xtalib o‘tilgan. Aholi soning o‘shishi va ishlab chiqarishni ko‘payishi bilan suvning ahamiyati yanada ortib borishi, shuningdek, suv resurslarini ko‘paytirishga olib keluvchi suv manbalaridan foydalanish, atrof-muhitga suvning salbiy ta‘sirining oldini olishga qaratilgan ishlar to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: soha tashkiloti, innovatsiya, suv sarfi, daryolar, chiqindi suvlar, suv manbalari, suv resurslari, qishloq xo‘jaligi.

Tinch turgan idishdagi suyuqlikni qaraymiz. Bu suyuqlikka og‘irlik kuchi ta‘sir etadi. Koordinata o‘qlarini O_z o‘qi vertikal yuqoriga yo‘naladigan qilib yo‘naltiramiz (1-rasm).

Ko‘rilayotgan idish ishida biror Oy tekisligidan z masofada, erkin sirtidan esa H masofada joylashgan biror A nuqtani olamiz. U holda birlik massa kuchlarning bu koordinata sistemasidagi proyeksiyalari quyidagisha bo‘ladi:

$$X = 0; Y = 0; Z = -g$$

Gidrostatik bosim p , suyuqlikning erkin sirtidagi bosim p_0 bo‘lsin, erkin sirt xOy tekisligidan esa z_0 masofada joylashgan bo‘lsin. Bu holda gidrostatikaning asosiy tenglamasi quyidagisha yoziladi:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0; \frac{\partial p}{\partial y} = 0; \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

1-rasm. Gidrostatikaning tenglamasiga doir chizma.

Birinshi va ikkinshi tenglamalardan bosimning x va y koordinatalarga bog‘liq emas ekanligi kelib shiqadi. U holda ushinishi tenglamadan quyidagini olamiz:

$$dp = -\rho g dz$$

Bu esa yuqorida aytilgandek tinch turgan idishlardagi suyuqlik bosimi gorizonttal sirtlar bo‘yicha o‘zgarimas degan fikrni tasdiqlaydi. Oxirgi tenglamani erkin sirtidan z nuqttagasha bo‘lgan oraliq uchun integrallaymiz va quyidagi tenglamani shiqaramiz:

$$p - p_0 = -\rho g(z - z_0).$$

$z - z_0$ ning qiymati h ga teng bo‘lgani uchun so‘nggi tenglama quyidagisha yoziladi:

$$p = p_0 + \rho gh$$

Bu gidrostatikaning asosiy tenglamasi deb ataladi va suyuqlikning ixtiyoriy nuqtasidagi bosimni, suyuqlik turi va olingan nuqtaning erkin sirtidan qanday masofada ekanligiga qarab aniqlaydi. Gidrostatikaning asosiy tenglamasi quyidagi qonuniyatni ifodalaydi: suyuqlik ichidagi ixtiyoriy nuqtadagi bosim suyuqlik erkin sirtidagi, bosim p_0 va shu nuqtadagi suyuqlik ustunining bosimi yig‘indisiga teng.

Absolyut, manometrik, vakuumometrik va atmosfera bosimlari. Bosim o‘lshov birliklari. Suyuqlik ishidagi ixtiyoriy nuqtadagi (gidrostatikaning asosiy tenglamasi yordamida aniqlanadigan) bosim p shu nuqtadagi absolyut bosim deb ataladi. Suyuqlikning erkin sirtidagi bosim p_0 erkin sirtidagi absolyut bosimni beradi, h esa suyuqlik ustunining nuqtadagi bosimini beradi. Usti yopilgan idishlardagi, suv sig‘imlaridagi suyuqliklarning erkin sirtiga ta’sir qiluvchi bosim atmosfera bosimi deb ataladi va p_a harfi bilan belgilanadi. Bu holda tenglama quyidagicha yoziladi:

$$p = p_a + \rho h$$

Agar suyuqlik nuqtasidagi bosim atmosfera bosimidan katta ($p > p_a$) bo‘lsa, tenglamaning oxirgi hadi manometrik bosim deb ataladi:

$$p_m = h = p - p_0$$

Manometrik bosim absolyut bosimdan atmosfera bosimining shegirilgan (ayirilgan) miqdoriga teng bo‘lgani uchun uni shegirma bosim deb ham atash mumkin.

Manometrik bosim absolyut bosimning miqdoriga qarab har xil qiymatga ega bo‘lishi mumkin, masalan, $p = p_0$ bo‘lganda $p_m = 0$; $p \rightarrow \infty$ bo‘lganda $p_m \rightarrow \infty$, ya’ni manometrik bosim 0 bilan ∞ o‘rtasidagi barcha qiymatlarini qabul qilishi mumkin.

Agar suyuqlik nuqtasidagi absolyut bosim atmosfera bosimidan kishik ($p < p_a$) bo‘lsa, ularning ayirmasi vakuumometrik bosim (vakuum) p_v ga teng bo‘ladi va suyuqlikdagi siyraklanish miqdorini belgilaydi:

$$p_v = h = p_a - p$$

Vakuumometrik bosim nuqtadagi bosimning atmosfera bosimidan qancha kamligini ko‘rsatadi va $p = p_a$ da $p_v \rightarrow \infty$; $p \rightarrow 0$ da $p_v \rightarrow p_a$ bo‘ladi. Shunday qilib, vakuumometrik bosim 0 dan p_a gacha bo‘lgan qiymatlarni qabul qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Latipov K.Sh., Arifjanov A.M., «Gidravlika va gidromashinalar», darslik, T. O‘qituvchi, 2011 y., 280 b.
2. Arifjanov A.M. Gidravlika. - Toshkent, 2005.-110 b.
3. Arifjanov A.M. Gurina P.N. Gidravlika. - Toshkent, 2010.-137 b.
4. Ishonxodjaev A., Raximov K. va boshq.. “Gidravlika” fanidan xisob grafik ishlarni

bajarish uchun metodik kursatma. Toshkent 2011y.

5. Arifjanov A.M., Ibragimova Z.I., Samiev L.N.,”Gidravlika va gidravlik mashinalar”fanidan mustaqil ishlarni bajarish bo‘yicha metodik ko‘rsatma T.oshkent 2012y. 40 b.

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARINI ONLINE TARZDA O‘TISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yusupov Dadaxon, Ro‘zimboyeva Sevara, Axmedov Dilshod
Urganch davlat universiteti Fizika-matematika fakulteti

Annotatsiya Bu tezida boshlang‘ich sinf matematika darslarini online tashkil qilish va pedagogic texnologiyalardan foydalanish haqida ma`lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogic technology-pedagogik texnologiya; mathematics-matematika; arithmetic-arifmetika; “lost chains”-“adashgan zanjirlar”; “cluster”-“klaster”.

Boshlang‘ich sinf matematika darslarini o‘tishda, o‘rgatishda hozirgi pandemiya davrida turli qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Aynan shunday paytda o‘quvchilarning bilim saviyasi ham karantin sababli biroz oqsab qoldi. O‘quvchilarning bilim saviyasini orttirish, pandemiya davrida, maktab karantinga olib yopilganda, aynan qanday usulda dars o‘tish qulay degan savol tug‘iladi. Tajribalardan ma`lumki, pandemiya davrida online dars o‘trish an’anaviy dars o‘tishdan ko‘ra maktab o‘quvchilari uchun biroz qiyinchilik tug‘dirmoqda. Shunday paytda o‘quvchilar telefon va telegram tarmog‘ifdan faqatgina bilim olish uchun shug‘ullanishlarini tashkil qilish kerak. Buning uchun fan doirada kichik musoboqalar tashkil qilish, biror bir misolni yechtirishdan oldin o‘sha misolga o‘xshash misolni yechib ko‘rsatish va shundan keyin, o‘sha misolga o‘xshash misollarni o‘quvchilarga telegram orqali jo‘natish kerak. O‘quvchilar bu misolni yechib, o‘qituvchisining telegramiga jo‘natadi. Barcha topshiriqlarni to‘g‘ri bajargan o‘quvchilarhga online tarzda o‘quvchilar guruhiga faxriy yorliq yuborish kerak. Bu esa qolgan o‘quvchilarning ham e’tiborini tortadi. Keyingi haftadan ular ham o‘qituvchining barcha topshiriqlarini yechishga harakat qilishadi. O‘quvchilarga haftaning so‘nggi kunida shanbada ularning fanlarni o‘zlashtirgani, topshiriqlarni bajarganiga qarab nominatsiyalar yordamida ham taqdirlash kerak. Masalan, “haftaning eng bilimli o‘quvchisi”, “haftaning eng faol o‘quvchisi” degan nominatsiyalarni qo‘llash ham yaxshi natija beradi.

Pedagogik texnologiya – bu o‘qitishga o‘ziga xos yangicha (innovatsion) yondoshuvdir. U pedagogikadagi ijtimoiy-muhandislik tafakkurining ifodalashi, texnokatik ilmiy ongning pedagogika sohasiga ko‘chirilgan tasviri, ta’lim jarayoning muayyan standartlashuvi hisoblanadi (B.L.Farberman). hozirgi murakkab sharoitda ham aynan pedagogic texnologiyalardan foydalanish ham muhim sanaladi. Chunki, dars davomida o‘quvchilar yangilikka, didaktik o‘yinlarga, musoboqalarga qatnashishga, ishtirok etishni juda yaxshi ko‘radilar. Pedagogik texnologiyalarda didaktik o‘yinlar texnologiyalari bolalar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular bolalar shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Didaktik o‘yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda aralash o‘yinlardan iborat. Bu o‘yinlar ishtiroklarida aqliy, jismoniy, axloqiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, mehnat va boshqa ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Yangi didaktik topshiriqlar, o‘yinlar o‘ylab topib, o‘quvchilarning bilimini, mantiqiy fikrlash jarayonini takomillashtirish mumkin. Quyida jadvalda o‘quvchilar matematika darslarida o‘yinlar tashkil qilishda foydalanishlari maqsadga muvofiqdir.

Boshlang‘ich sinf matematika darslarini online o‘tish davrida o‘quvchilardan “klaster”, “adashgan zanjirlar”, “ baliq skileti” metodlari va boshqalardan foydalanish mumkin.

“Adashgan zanjirlar” usuli boshlang‘ich sinflarda biror bir ketma- ketlikni tiklash uchun qo‘llanadi. Bunda o‘qituvchi biror mavzu, tushuncha, algoritmgga oid ketma- ketlikni alohida-alohida va tartibsiz qo‘yadi. O‘quvchilar tartibsiz joylashgan so‘zlarga mantiqiy bog‘langan zanjirni tuzishlari kerak. Bu metodni 4-6 kishilik guruhda qo‘llash ham, butun sinf bilan ishlash ham mumkin. Masalan 4-sinf darsligidan “Noma’lum qo‘shiluvchini toppish” qoidasi: ‘Noma’lum qo‘shiluvchini topish uchun yig‘indidan ma’lum qo‘shiluvchini ayirish kerak”, shunday o‘zgartiriladi.” qo‘shiluvchini ayirish topish noma’lum uchun yig‘indidan ma’lum kerak qo‘shiluvchi” So‘zlar alohida qog‘ozlarga yoziladi va ko‘rgazma taxtasiga betartib joylashtiriladi. O‘quvchilar tartibni tiklaydilar, yoki har bir guruhga so‘zlar to‘plami beriladi va guruhlar tartibini tiklaydilar.

“Klaster” metodi ham o‘quvchilarga ixtiyoriy mavzular xususida erkin, ochiq o‘ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Bunda o‘quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg‘ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. “Klaster” metodi o‘quvchilarning tushunchalar orasidagi bog‘liqlikni aniqlashga, mavzuga oid hamma tushunchalarni eslashga o‘rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O‘. Pedagogik texnologiya. – Toshkent.: Fan, 2005,
2. Yo‘ldoshev J.G‘. Yangi pedagogik texnologiya yo‘nalishlari, muammolari//Xalq ta’limi, 1999.

O‘ZBEK VA INGLIZ FRAZELOGIYASI TAHLILI

Nurullayeva Zumrad Faxriddin qizi
Nukus davlat pedagogika instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tili frazeologik birliklarining o‘zaro bir-biriga bog‘liqligi va farqi, ularni tarjima qilish shakllari qiyosiy jihatdan o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, frazeologik birliklar sinonimiyasi, antonimiyasi, idioma, maqol.

Bugungi kunga kelib zamonaviy tilshunoslikda Frazeologiya alohida o‘ringa ega. Bu soha keyingi paytlarda rivojlanib va buning ustida ko‘plab ilmiy ishlar olib borilmoqda. Frazeologiya iboralar haqidagi bilimdir. Iboralar, so‘z uyushmalari, erkin va turg‘un uyushmalar bo‘lib frazeologiyada ular tuzilishi va ma‘no jihatdan o‘rganiladi. Frazeologik birlik nutqqa daxldor bo‘lgan birlik bo‘lib, birdan ortiq mustaqil leksema ko‘rinishidagi birikuvdan tashkil topgan obrazli ma‘noviy birlik hisoblanadi.: *tepa sochi tikka bo‘ldi, boshi osmonga yetdi; to show the right feather, to play the first fiddle*. Barcha tillardagi frazeologik birikmalar, xususan ingliz tilidagi frazeologik birikmalar ham, millatning donishmandligi ko‘rsatuvchi xalq ijodi sanaladi. Ingliz tilidagi frazeologik birikmalarni kelib chiqishiga ko‘ra olimlar uchta katta guruhga ajratadi:

1. Ingliz tilidagi ko‘hna frazeologik birikmalar
2. Boshqa tillardan o‘zlashtirilgan frazeologik birikmalar
3. Ingliz tilining amerika variantidan olingan frazeologik birikmalar

Frazeologik birliklar ingliz xalqining ko‘hna odatlari, tarixiy haqiqatlari, an‘analari bilan bevosita aloqador. Ko‘pgina frazeologik birikmalar ingliz xalqining an‘analari va e‘tiqodi, Angliya tarixining biz bilgan va bilmagan tarixiy haqiqatlarini aks ettiradi. Ko‘plab ingliz frazeologizmlari badiiy asarlardan, turli adabiyotlardan olingan va yozuvchilarning asarlari, bolalar she‘riyati, ertaklar va karikatura kabilar ularning kelib chiqish manbasi sanaladi. Masalan ingliz yozuvchi Uilyam Shekspir ingliz lug‘atini boyitishga katta hissa qo‘shgan. U yaratgan frazeologizmlar Bibliyadan keyin ikkinchi o‘rinda turadi. Hozir ulardan ba‘zilarini ko‘rib chiqamiz:

Cakes and ale - (s.s.) pirojnoye va pivo ; tashvishsiz quvonch, hayotdan zavqlanmoq.

A fool’s paradise - hayoldagi baxt, hayolot dunyosi.

Give the devil his due - dushmanga tan bermog. T

He green-eyed monster - (k.u.) yashil ko‘zli berahm odam; rashkchi.

Have an itching palm - poraxo‘rlik qilmoq; tamagir.

Lay it on with a trowel – bo‘rttirib maqtamoq, haddan tashqari maqtamoq

Not to care a fig – hammaga birdek bo‘lmoq

That’s got him – qilmish-qidirmish

There is a deer – ziyrak bo‘ling!

I am fed up with it! – jonga tegdi! Yetadi!

To have a go – sinab ko‘rmoq.

Shekspirdan tashqari yana ko‘plab ingliz yozuvchilar frazeologiya lug‘atini boyitishgan. Ular: Jeffri Choser, Edmond Spenser, Tomas Braun, Volter Skott va hokazo. Odatlar, an‘analari

va e’tiqodga aloqador frazeologizmlarning mualliflari noma’lum, ular qadimda-qadimda xalq orasida shakllanib borgan. Bunday frazeologik biriklilar xalq ijodi namunalari. Ular bir tildan ikkinchi tilga to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima qilinmaydi, balki o‘sha tildagi ekvivalenti olinadi. Bunga sabab har bir xalqning urf-odatlar, qadriyatlar va an‘analari turlicha bo‘lganligidir. Masalan: *bite off more than one can chew* – nonni katta tishlamoq, kuchi yetmaydigan ishga chiranmoq, behuda urinmoq, ortiqcha chiranish bel chiqarar; *Have a bee in one’s bonnet* – bo‘lmag‘ur fikrlar bilan boshini band qilmoq, *Hold one’s head high* – boshini baland tutmoq; *dance attendance on somebody* – laganbardorlik qilmoq, biror kimsa uchun yugurmoq, kimningdir xizmatiga doim tayyor bo‘lmoq, *also ran* – musobaqaning omadsiz ishtirokchisi, omadsiz. Musobaqalardan keyin e‘lon aytilsa *also ran* so‘zlari bilan boshlangan.

Frazeologiya sohasini o‘rgangan tilshunos olimlardan biri bu A. Mamatov o‘zbek frazeologik birikmalarini shakllanish jihatdan o‘rgangan holda 4 ta tasnifga ajratadi:

1. Shaxs faoliyati va psixikasi bilan bog‘liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: ko‘ngli ochiq, hafsalasi pir bo‘lmoq, yerga ura ko‘kka sapchimoq va hokazo.
2. Kasb-korga bog‘liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: bo‘zchining mokisidek.
3. Hayvonlarga xos obrazlar asosida shakllangan frazeologizmlar: oyog‘i kuygan tovuqday, ammamning buzog‘iday, to‘ygan qo‘zi va hokazo.
4. Dinga bog‘liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlar: xudo ko‘tarsin, payg‘ambar hassasi bilan turgan singari.

Frazeologizmlarda ham leksemalarda bo‘lagani kabi sinonimlik, antonimlik, omonimlik holatlari kuzatiladi. H.Jalmonxonovning fikriga ko‘ra bunday munosabat asosida frazeologik sinonimiya va frazeologik anotonimiya vujudga keladi. Masalan og‘zi qulog‘ida va boshi osmonga yetdi frazeologik birliklari o‘zaro sinonim, har ikkalasi ham quvonch va xursandchilikni bildiradi. Ko‘kka ko‘tarmoq va yer bilan bitta qilmoq esa o‘zaro antonim birliklar sanaladi.

To get the bit between one’s teeth o‘zini tuta olmaslik

To take the bit between one’s teeth o‘zidan ketmoq

To nip in the bud ildizini quritmoq

To check in the bud ildizini quritmoq

To leave no stone unturned barcha imkoniyatlarni ishga solmoq

To move heaven and earth qo‘ldan kelganini qilmoq

Bu frazeologizmlar o‘zaro sinonim hisoblanadi.

Ingliz tilida ham frazeologik birliklar nutqqa tayyor shaklda olib keladi, ularni boshqa so‘z almashtirib bo‘lmaydi va bu nutqni yanada obrazli qilishga yordam beradi. Idiomalar ya‘ni barqaror birikmalar nutqda hamma uchun tushunarli bo‘lgan va bevosita nutqda qo‘llash qulay bo‘lgan birikmalardir. Xuddi o‘zbek tilidagidek ingliz tilida ham sinonim, antonim, omonim iboralar talaygina. Misol uchun, *a dark house* – sirli va *black ship*- o‘zgalardan ajralib turadigan, sirli ma’nolarini bildiruvchi bu ikki birikmalar bir-biriga sinonim bo‘la oladi. Ingliz idiomalari ham yuqoridagi kabi *black ship*, *dark house* kabilar hayvonlar guruhiga mansub frazeologik birliklar hisoblanadi. Frazeologik birliklar nutqni yanayam chiroyli qiladi va tilni boyitadi. Ularning kelib chiqishi, tarixi, nima asosida shakllanganligi to‘g‘risida ko‘plab ingliz, rus, o‘zbek olimlar ilmiy ishlar olib borgan. Tilshunos ingliz olimi L.Graff frazeologik birikmalar va ularning uslubiy bog‘lanishidagi farqini tavsiflab bergan. Va u *breakfast* so‘z ham to *break fast*

turg‘un birikmasidan kelib chiqqanini aytadi.

O‘zbek tilida ham bo‘lgani kabi ingliz tilida boshqa tildan kirib kelgan so‘zlar, iboralar va idiomalar bir talay. Ayniqsa fransuz va lotin tillaridan ko‘plab frazeologizmlar o‘zlashtirilgan. Bundan tashqari yunon, ispan, italyan va yana boshqa tillardan ham kirib kelganlari mavjud. O‘zlashtirilgan frazeologik birikmalar o‘zida kitobiylikni namoyon etadi. Frazeologik birikmalar ham bir necha shaklda o‘zlashtiriladi: so‘zma-so‘z o‘zlashtirish masalan, *make believe- mug‘ombirlik qilmoq*: biroz o‘zgartirish kiritgan holda, bir qismini o‘zgartirib, bir qismini tarjima qilish (*a propos (yoki apropos) of nothing – hech narsadan hech narsa yo‘q, bekordan bekorga*) kabi. O‘zbek va ingliz tillarida so‘zma-so‘z tarjima qilinadigan va bir-biriga bevosita to‘g‘ri keladigan frazeologizmlar ko‘p uchraydi. Masalan, *to play with fire-o‘t bilan o‘ynashmoq, first think, then speak-avval o‘yla, keyin so‘yla* kabi. Frazeologik birikmalarni tarjima qilishda asosiy qiyinchiliklardan biri shundaki, lug‘atlarning hech biri matnda frazeologik birikmalarning rang-barangligini ko‘rsata olmaydi. Maqollar ham frazeologik birikmalarga aloqador sanaladi ya’ni u ham ham frazeologik birikmalarning bir turi. Ular xuddi frazeologizmlar kabi nutqqa to‘g‘ridan to‘g‘ri olib kelinadi va tarjima jarayonida uning boshqa tildagi ekvivalenti olinadi. Masalan, *no pains, no gains* (og‘riq yo‘q – yutuq yo‘q), *A friend in need is a friend indeed* (Muhtojlikdagi do‘st – haqiqiy do‘st) Do‘st kulfatda bilinar. Maqollar ham o‘zaro sinonim, antonym, omonim bo‘la olish xususiyatiga egadir. Maqollar bir-biri bilan sinonim bo‘lishi mumkin: *Make hay while the sun shines. Strike the iron while it is hot.*

After rain comes sunshine – yomg‘irdan so‘ng quyosh chiqadi

A bird may be known by its song- qushning qandayligini sayrashidan bilish mumkin

A honey tongue, a heart of gull- tili asal, yuragi zahar

A word of spoken is past recalling-aytilgan so‘z, otilgan o‘q

After death the doctor- o‘limdan keyin doktor, to‘ydan keyin nog‘ora

As you brew, so you must drink-nimani qaynatsang(damlasang) shuni ichasan

Xulosa o‘rnida, har bir til frazeologizmlar bilan rang-barang va boydir. Ularni kundalik hayotda qo‘llash nutqimizni yanayam chiroyli va ravon qiladi. Yuqorida ko‘rib chiqilgan frazeologik birikmalarning tahlilidan shunday deyish mumkinki, Frazeologiyani tilshunoslikning bir bo‘limi sifatida emas, mustaqil fan tariqasida o‘rganilishi kerak. Frazeologik birliklarni nutqda qo‘llab, ularni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib, to‘g‘ri qo‘llashga alohida e‘tibor zarur. Bu birliklar nutqqa yoxud badiiy matnga emotsional-ekspressivlik hamda obrazlilik baxsh etishdan tashqari tilning naqadar lug‘at imkoniyatlari ko‘pligini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979
2. Johnathan Swift. Polite Conversation. M., 2005.
3. Little W. The Shorter Oxford Dictionary, Clementon. Press 1933.
4. Mednikova E.M.. Seminars in English Lexicology. M., 1978. 30.
5. Mirzayev M., Usmonov S.. O‘zbek tili. T., —O‘qituvchil, 1978.
6. Til va tarjima. Toshkent, 1966. 245-bet. 35. Samuel Johnson. The Vanity of Human Wishes. Toronto, 1999
7. Macmillan English Dictionary. New-York, 2010.

TUYA SUTINING FOYDALI XUSUSIYATLARI
Yo‘ldashboyeva Yulduz Shokirjon qizi
Yuldasheva Yulduz Zaripbayevna
Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tuya sutining inson organizmiga foydali jihatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tuya suti, shifobaxsh suti, shifobaxsh, ozuqa, qandli diabet, tabiiy ne‘mat.

Tuyalar eramizdan ikki ming yil avval Arabiston yarim orolida xonakilashtirilgan. O‘sha paytlardan beri suvsizlikka chidamli, qishning izg‘iriniyu, yozning qum-bo‘ronli jaziramalarini pisand qilmay, uzoq masofalarga yuk tashuvchi jonivor sifatida insonlarga beminnat xizmat qilib kelmoqda. Shu bilan birgalikda, tuyalar o‘zining shifobaxsh suti bilan ham qadrlanadi.

Qadimdan ota-bobolarimiz ushbu mahsulotdan to‘yimli taom, qolaversa, ko‘pgina xastaliklarni bartaraf qiluvchi shifobaxsh oziq modda sifatida foydalanib kelishgan. Tabobat ilmi sultoni Abu Ali ibn Sino ham o‘zining "Tib qonunlari" kitobida tuya sutining shifobaxshligi xususida yozib qoldirgan.

Tuya sutida mineral moddalardan kalsiy, fosfor, temir, rux, mis, marganets, natriy va boshqalar, vitaminlardan S, A, V guruhi serob bo‘ladi. Undagi natriy elementi sutga birmuncha shirin-nordon ta‘m beradi. Tuya sutidagi temir miqdori sigir sutidagiga nisbatan 10 marta, vitamin S esa 3 marta ko‘p. Tuya sutining energetik qiymati sigirnikidan biroz kam bo‘lsa-da, unda uchraydigan tez hazm bo‘luvchi polito‘yinmagan yog‘lar hamda antimikrob xususiyatli elementlar inson organizmi uchun juda foydali.

Tuya sutining tarkibi va shifobaxshligi u iste‘mol qiladigan ozuqa turiga ham bog‘liq. Eng shifoli sut tuyalar asosan yantoq yeb yurganda sog‘ib olingani hisoblanar ekan. Yantoq suvsiz cho‘llarda ham o‘sib, ozuqa qiymati jihatidan somon va shunga o‘xshash quruq hashaklardan ancha ustun turadi, tarkibida ko‘p elementlar, tabiiy uglevodlar, biologik faol moddalar saqlaydi. Uning gulidan shifobaxsh dorilar tayyorlanadi. Ayniqsa, kuz tushishi bilan yantoq tanasida hosil bo‘ladigan shakar (yantoq shakar) o‘ta shifobaxsh hisoblanib, uning barcha xususiyatlari hali oxirigacha o‘rganilmagan.

Bundan tashqari, tuya sutida boshqa hayvonlarda uchramaydigan insulinga o‘xshash oqsillar bo‘lib, bu hol qandli diabetni davolashda asqatadi, undan doim tamaddi qilib turgan bemorlar qonida shakar miqdori ko‘payib ketmasligining sababi ham shunda.

Sutdagi maxsus immunoglobulinlar esa organizmga tushgan begona antitelalarni tez orada yo‘qotadi. Ko‘pgina arab mamlakatlarida tuya suti sut emadigan bolalarning sevimli ozuqasi. Chunki u ko‘pgina jihatlari bilan ko‘krak sutiga o‘xshash bo‘lib, antibakterial va viruslarga qarshi kurashuvchi noyob suyuqlik hisoblanadi.

Ayrim kishilar sigir sutini icha olmaydi, ularda sut shakari laktozani parchalaydigan ferment-laktaza juda nofaol yoki umuman bo‘lmaydi. Mana shunday kishilar ham tuya sutini bemalol ichishlari mumkin, chunki uning tarkibida laktoza ancha kam bo‘ladi. Yana qandli diabetni davolashda shu narsa diqqatga sazovorki, qonda shakarining ko‘payib ketmasligini me‘da osti bezidan ishlab chiqariladigan insulin gormoni ta‘minlab turadi. Bu gormon esa kislotali muhitda tez parchalanib o‘z kuchini yo‘qotadi, lekin tuya sutida bo‘ladigan insulinga

o‘xshash oqsillar me‘dadan o‘zgarishsiz ichaklarga o‘tib (chunki bunday kislotali muhitga uchidamli bo‘ladi) shakar miqdori oshib ketmasligini ta‘minlaydi.

Tuya suti ichaklardagi foydali mikroblarni ko‘paytiruvchi probiotik ham hisoblanadi. Shuning uchun azaldan uni iste‘mol qiluvchilarda oshqozon-ichak xastalıkları tezda bartaraf bo‘lgan. Hozir ushbu noyob tabiiy ne‘mat xususiyatlari tadqiqotchilar tomonidan keng ko‘lamda o‘rganilmoqda. Aniqlanishicha, tuya suti tanadagi yomon xolesterinlarni kamaytirib, yurak-qon tomir xastalıklarini davolashda, xususan, qon bosimini pasaytirishda muhim o‘rin tutar ekan. Yana unda shunday xususiyat borki, turli stress holatlarida kishidagi xavotirlanish, bezovtalik, qo‘rquv, toqatsizlanishning oldini olishda asqatadi.

Tuya sutidan bir qancha taomlar, ichimliklar tayyorlash mumkin. Ularning har biri o‘ziga xos maza va ta‘mga, shifobaxshlikka ega bo‘ladi.

Misol uchun, viloyatimizning Koson tumanida Ayranchi degan qishloq bo‘lib, o‘tmishda uning o‘troq aholisi asosan tuya sutidan ayron tayyorlash bilan shug‘ullangan. Ayron deganda sut biroz qayta ishlangach, achitilib olingan nordon ta‘mli ichimlik tushuniladi.

Aytishlaricha, ushbu mahsulot xalq orasida jazirama kunlari issiq urishidan, chanqoqni qondirish va kayfiyatni ko‘tarishda hamda oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda dong‘i ketgan ichimlik hisoblangan. Hatto Buxoro amirligi davrida jazirama vaqtlari ham karvon bilan yuruvchi savdogarlar mana shu qishloqqa aynan ayron ichish uchun kelishgani haqidagi ma‘lumotlar tarixiy manbalarda keltirilgan. Boshqa davlatlarda ham tuya sutidan har xil mahsulotlar tayyorlanadi. Masalan, ko‘chmanchi chorvadorlar ko‘pincha tuya sutidan qimiz tayyorlashadi. Buning uchun ular teridan tayyorlangan meshga qatiqqa o‘xshash ozgina achitqi solishadi. So‘ngra yangi sog‘ilgan tuya sutini mesh ichidagi achitqiga aralashtirishadi. Bir kechakunduzdan keyin meshni yaxshilab chayqatishadi. Qarabsizki, ot sutidan tayyorlangan qimizga nisbatan 8 foiz yog‘liroq, sal sho‘r ta‘mli, quyuq ichimlik tayyor bo‘ladi.

Tuya sutidan tayyorlangan qatiq - shubat deyiladi. Shubat sil, o‘n ikki barmoqli ichak yarasida shifobaxshdir. Tabiblarning tavsiyasiga ko‘ra, ich ketishida ham tuya sutidan tayyorlangan qatiq davo bo‘lar ekan. Bundan tashqari, tuya suti qonni yangilaydi.

Tuya sutini iste‘mol qilgan davrda bemor achchiq, sho‘r, dudlangan va turli konserva mahsulotlari, shuningdek, spirtli ichimliklarni ichish, sigaret chekishdan tiyilishi kerak. Chunki parhez tutish tuya sutining shifobaxsh ta‘sirini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jabborov.A., Kuliyeu.B. Tuyaning shifobaxsh suti. Samarqand: 2018.
2. Internet manbalari

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM-TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR

Baxtiyorov Feruzbek Kudratovich, Otaboyeva Madina Zarif qizi
Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oxirgi yillarda mamlakatimizda ta’lim-tarbiya sohasidagi islohotlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ta’lim-tarbiya, uzluksiz ta’lim, oliy ta’lim, professional ta’lim, ta’lim texnologiyalari, innovatsion texnologiyalar, ilm-fan, xalqaro tajribalar.

XXI asrda ilm-ma’rifat va ta’limning yuksalishsiz taraqqiyotga erishib bo‘lmaydi. Jahonning yetakchi mamlakatlari ham taraqqiyotning bu darajasiga ta’limni rivojlantirish say-harakati bilan erishgan. Shunday ekan, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan ta’lim sohasidagi islohotlarga bog‘lik bo‘lib bormoqda. Binobarin, inson kapitaliga e’tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart».

2019-yilning oktabrida O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi qabul qilindi. Ushbu konsepsiyaga binoan, O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrleydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsad qilib olindi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 30-sentabrdagi “O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi nutqida shunday deydi: «Hamмамizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta’lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug‘ istiqboli, birinchi navbatda, ta’lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog‘liq».

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi «O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6108-son Farmonida ham milliy ta’lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-ma’rifat egalari, jismoniy va ma’naviy sog‘lom insonlar etib tarbiyalash, ta’lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutildi.

2020-yil 23-sentyabrda yangi taxrirdagi O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan, 1997-yil 29-avgustdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonunlar o‘z kuchini yo‘qotdi. Bizga ma’lumki amaldagi 1997-yil qabul qilingan qonun 34 moddadan iborat edi. Yangi qonun esa 75 moddani o‘z ichiga olib, amaldagi qonundan ham normalarining ko‘pligi, ham tartibga solish predmetining kengligi bilan ajralib turadi.

Qonunga muvofiq, ta’lim turlari quyidagilardan iborat:

-maktabgacha ta’lim va tarbiya;

- umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim;
- professional ta’lim;
- oliy ta’lim;
- oliy ta’limdan keyingi ta’lim;
- kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish;
- maktabdan tashqari ta’lim.

Umumiy o‘rta ta’lim I-XI sinflarni o‘z ichiga oladi.

O‘rta maxsus ta’lim akademik litseylarda 9 yillik tayanch o‘rta ta’lim asosida 2 yil mobaynida amalga oshiriladi.

Professional ta’lim boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta’lim darajalariga ajratiladi.

Xulosa qilib aytgan, oxirgi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ta’lim-tarbiya va ilm-fanga katta etibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimidagi nutqi, 30.09.2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi «O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6108-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabr 637-sonli «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni.

O‘ZBEKISTONNING SEMENT SANOATI TARAQQIYOTI

Rustamova Risolatbonu Islomxo‘ja qizi

Qalandarova Mexriniso Iskandar qizi

Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekistonda sement ishlab chiqarish taraqqiyoti va usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: sement, ishlab chiqarish, materiallar, portlandtsement, Mineral qo‘shimchalar.

Yangi materiallar yaratish, ularning xususiyatlari va ishlov berish usullarini o‘rganish zamonaviy ilm-fanni rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Yangi materiallar yaratish, ularning xususiyatlari va ishlov berish usullarini o‘rganish zamonaviy ilm-fanni rivojlantirishning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Ayni paytda iqtisodiyotning sanoat, arxitektura, shaharsozlik kabi turli sohalari talablarini qondiradigan va barcha qurilish me‘yorlariga mos keladigan kompozitsion sement turlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Qurilishda ishlatiladigan bog‘lovchi moddalarning eng ko‘p qo‘llaniladigani portland sement klinkeri asosida tayyorlanadigan sementlardir. Bunday sementlar tarkibidagi moddalar turiga, aktiv mineral qo‘shimchalar miqdoriga hamda ularning xiliga qarab, mineral qo‘shimchalari bor portland sement, tez qotadigan portlandtsement, toshqolli portlandtsement, toshqolli tez qotadigan portlandtsement, putstsolan portland sement kabi xillarga ajratiladi. Portland sement gidravlik bog‘lovchi modda bo‘lib, klinkerni gips bilan birgalikda tuyib hosil qilinadi. Klinkerning o‘zini hosil qilish uchun esa unda kaltsiy silikat miqdori ko‘proq bo‘lishini ta‘minlaydigan muayyan tarkibli xom ashyo aralashmasi to‘donalari bir-biriga qo‘shilib ketguncha, yuqori haroratda kuydiriladi. Mineral qo‘shimchalari bor portland sement gidravlik bog‘lovchi modda bo‘lib, klinkerni gips va cho‘kindi jinslarga mansub aktiv mineral qo‘shimchalar (eng ko‘pi 10%) bilan birgalikda (gliejlar bundan mustasno) yoki domna pechlaridan chiqqan donador toshqol (eng ko‘pi 20%) qo‘shib tuyish natijasiga vujudga keladi.

Tez qotadigan portland sement uch kun mobaynida qotganidan keyin nihoyat darajada mustahkam toshga aylanib qoladigan mineral qo‘shimchalari bor portland sementning o‘zidir. Giltuproqli sement ishlab chiqarish uchun zarur xom ashyo materiallariga kimyoviy va mineralogik tarkibi jihatidan juda kattik talablar qo‘yiladi. Giltuproq sement asosan bir kalsiy alyuminatdan iborat bo‘lishi kerak. Boshqa oksidlar xosil kilgan moddalar bor bo‘lsa, sifati buziladi. Shuning uchun begona aralashmalar qo‘shilmagan, faqat giltuproq va kalsiy karbonat (ohaktosh) dan tashkil topgan xom ashyolar eng yaxshi material hisoblanadi. Lekin tabiatda kimyoviy sof giltuproq va ohaktosh uchramaydi. Jinslarda ma‘lum miqdorda har xil aralashma – qumtuproq, temir oksidi, magniy oksidi va boshqalar ham bo‘ladi. Giltuproq sement ishlab chiqarish uchun zarur xom-ashyo materiallarda qumtuproq muayyan miqdorda ya‘ni 6–8% gacha bo‘lishi kerak. Temir oksididan xom-ashyo aralashmada 10% dan ortiq bo‘lmasligi kerak.

Portlandsement klinkeri ishlab chiqarishda xomashyo sifatida tarkibida kalsiy karbonat ko‘p bo‘lgan karbonat jinslar va tarkibida kremniy oksid, alyuminiy oksid hamda temir oksid bo‘lgan gillar, shuningdek, gil va kalsiy karbonatning tabiiy aralashmalari (mergellar) ishlatiladi.

Keyingi yillarda portlandsement ishlab chiqarishda gilni butunlay ishlatmaslik yoki qisman ishlatish maqsadida, nordon va asosan domna toshqollaridan, nefelin chiqindilaridan foydalanilmoqda. Shuningdek, gips yoki angidritni gil bilan aralashtirib, portlandsement, sulfosement va SO₂ gazi olishning kompleks texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bu texnologiya sulfat kislotaga kam ishlab chiqariladigan mamlakatlarda yo‘lga qo‘yilgan.

Mamlakatimizda keyingi yillarda ulkan darajada qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Ko‘plab zamonaviy bino va inshootlar, ko‘p qavatli uylar qad rostlamoqda. Bu esa qurilish materiallariga ayniqsa, sementga bo‘lgan talabning ortishiga sabab bo‘ladi. Mamlakatda qurilish materiallari taqchilligiga yuzaga kelmasligi va mahalliy bozorni arzon va sifatli mahsulotlar bilan ta‘minlash maqsadida “O‘zsanoatqurilishmateriallari” uyushmasi, viloyat hokimliklari va tijorat banklari bilan hamkorlikda yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirmoqda. Birgina sement ishlab chiqarish bo‘yicha 2019-yilda jami 12 ta loyiha ishga tushirilgan bo‘lib, umumiy yillik quvvat 3 mln. 530 ming tonnaga ortishiga erishildi. 2020-yilda esa sement mahsulotlari ishlab chiqarish maqsadida 6 ta investitsiya loyihalari amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimov.E., Otaqo‘ziyev.T. Mineral bog‘lovchilar va ulardan tayyorlanadigan buyumlar. T.: O‘qituvchi. 1984.
2. Otaqo‘ziyev.T.A., Otaqo‘ziyev.E.T. Bog‘lovchi moddalarning kimyoviy texnologiyasi. Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent. 2005.

MARGARIN ISHLAB CHIQARISH UCHUN RAFINATSIYALANGAN OZIQ-OVQAT SALOMASINI OLIISH JARAYONLARINI TIZIMLI O‘RGANISH

Rajapov Otabek, Atajanova Maftuna

Urganch davlat universiteti Kimyoviy texnologiyalar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu ishda margarin ishlab chiqarish uchun rafinatsiyalangan oziq-ovqat salomasini olish jarayonlarini tizimli ravishda o‘rganish amalga oshirildi. Sifat ko‘rsatkichlari asosida tozalangan salomaslar jarayonining barqaror funksiyali jarayonli aniqlandi. Jarayonlarning o‘zaro bog‘liqligi etarlicha mustahkam emasligi aniqlandi, bu katalizator, soapstok va yuvish suvining rafinatsiyalangan salomasdan ajralish jarayonlari o‘rtasida yaqqol namoyon bo‘ldi.

Kalit so‘zlar: salomaslar, rafinatsiyalangan oziq-ovqat, katalizator, gidrogenizatsiya, soapstok, filtrlash, salomasni tozalash, filtrlash kompozitsiyasi.

Margarinlar ishlab chiqarishni rivojlantirish va assortimentini kengaytirish turli xil, o‘simlik moylarini gidrogenizatsiyalash mahsulotlari- salomaslar ishlab chiqarish bilan chambarchas bog‘liq. Tabiiy sariyog‘ o‘rnini bosuvchi salomaslar erish nuqtasi 37°C dan yuqori va Kaminskiy bo‘yicha qattiqligi 15°C da 500 g/smdan oshmaydi.

Bunda kislota va peroksid soni mos ravishda 0,5 mg KON/g va 10 mol/kg dan oshmaydi. Oziq-ovqat salomaslarini olish uchun ularni NaOHni suvli eritmasi yordamida ishqorli rafinatsiyalash yoki unchalik faol bo‘lmagan, masalan, triatsilglitseridlar bilan birga ta’sir o‘tkazmasdan faqat erkin yog‘ kislotalarini neytrallaydigan natriy silikat ishlatiladi.

Ko‘rinib turibdiki, margarinlarni ishlab chiqarish uchun rafinatsiyalangan oziq-ovqat salomasini olish uchun uni kompozitsiya materiallar(beltin, karton, drenaj adsorbenti va boshqalar) yordamida ko‘p marta filtrlash zarur.

2-rasmda oziq-ovqat sanoatida foydalanish uchun ruxsat berilgan filtrlash materiallari joylashishi sxemalari ko‘rsatilgan. Biz salomaslarni filtrlashda ishlatiladigan 4 turdagi kompozitsiyalarni ko‘rib chiqdik, buerda 1-beltin (ip gazlamamateriali), 2 ta qog‘ozli karton, 3-drenajli gil adsorbent, 21-flezelin(sintetik noto‘qima material);

Ma’lumki, filtrlash materiallarining joylashishi, albatta, kompozitsiyalarning o‘tkazuvchanligini o‘zgartiradi.

2-rasm. Filtrlash materiallarini dispers zarralarni ajratish uchun kompozitsiyalarda joylashtirish

Salomaslarni ishlab chiqarishning mavjud texnologiyasiga ko‘ra, o‘simlik moylari faqat dispers nikel katalizatorlari ishtirokida vodorod bilan gidratlanadi, ular ikkinchi bosqichda yuqorida aytib o‘tilgan kompozitsiyalar bilan ajratiladi.

Bu erda, mos holda, 100-120°C va 5,0-10,0 MPa bosimga ega bo‘lgan yog‘ning filtrlash harorati va bosimi hisobga olinishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, yaratilgan b va g kompozitsiyalaridan flezelin o‘rniga kartondan foydalanadigan a va v ga qaraganda termosatikroqdir (issiqqa bardoshlidir). Ikkinchisi kamroq issiqqa chidamli, osonlik bilan cho‘g‘lanadi va mexanik mustahkamligini yo‘qotadi. SHu bois salomaslar tarkibida dispers zarralarning (katalizator) yuqori o‘tishi kuzatiladi. Aksincha, flezelin dispers zarrachalarni yaxshi filtrlaydigan issiqqa chidamli va zichroq materialdir.

Dispers nikel katalizatoriningsalomaslarini ajratish uchun ishlab chiqilgan kompozitsiyalarda filtrlashdan keyin qoldiq tarkibidagi o‘zgarishlarini o‘rgandik. 100°C da olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Dispers moddalar tarkibining filtrlash kompozitsiyasi va 100 ° S haroratga qarab o‘zgarishi

Kompozitsiya nomeri	Ajraladigan moddalar tarkibi			
	Nikatalizator	Erkin yog‘ kislotalar	Birlamchioksidlanish mahsulotlari	Ikkilamchioksidlanish mahsulotlari
Kursatkichlar	18.5	2.3	1.2	0.3
a)	12.4	2.1	0.8	0.2
b)	11.1	2.0	0.6	0.1
v)	12.2	2.2	0.7	0.2
g)	10.8	1.8	0.5	0.1

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tanlangan ajratish uchun kompozitsiyalar orasida Ni-katalizatorni eng samarali bo‘lgan, bir nechta filtrlash materiallari: belting, flezelin, drenaj adsorbenti va kartondan iborat g) namunasidir. Filtrlovchi materiallarning bunday murakkab tarkibi va taqsimlanishi ularning issiqlikka bardoshligi va ushbu kompozitsiyaning mexanik mustahkamligini oshiradi.

Nikel katalizatori qoldig‘i salomasni natriy silikat (III) ning suvli eritmasi bilan neytrallash orqali ajratiladi.

Soapstokni ajratishda qolgan Ni-katalizator uning tarkibiga o‘tadi, u jarayon (II) ga nisbatan pastroq (70-80°S) haroratda amalga oshiriladi.

2-jadvalda ishlatilgan filtrlash tarkibi turiga qarab salomaslarning asosiy ko‘rsatkichlari

o‘zgarishi ko‘rsatilgan (a) - (g).

2-jadval

Salomaslarni filtrlash kompozitsiyasi va 70°C haroratga qarab dispers moddalar tarkibidagi o‘zgarishlar

Kompozitsiya nomeri	Ajraladigan moddalar tarkibi			
	Ni-katalizator	Erkin yog‘ kislotalar	Birlamchi oksidlanish mahsulotlari	Ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari
Kursatkichlar	10,8	1,8	0,5	0.1
a)	9,7	0,25	0.29	0.08
b)	8,4	0,20	0.21	0.06
v)	9,8	0,24	0.27	0.09
g)	8,0	0,18	0.17	0.05

2-jadvaldan 70°C haroratda b) va g) kompozitsiyalar neytrallangan salomaslarni filtrlashning samaraliroq vositasi ekanligi ko‘rinib turibdi. Bu neytrallangan salomasni filtrlovchi sifatida flezelin tanlovining to‘g‘riligini yana bir bor tasdiqlaydi. SHu bilan birga tarkibda erkin yog‘ kislotalari, birlamchi (P.s, mol /kg) va ikkilamchi (A.s.) oksidlanish mahsulotlarining sezilarli pasayish kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Исследование показателей качества жировой основы маргарина при замене традиционного хлопкового масла сафлоровым // Universum: Химия и биология Ходжаев С.Ф., Абдурахимов С.А., Акрамова Р.Р., Хамидова М.О. 2018. №10(52).с. 15-18.
2. Рузибаев А.Т., Салиджанова Ш.Д. Исследования процесса получения маргарина на основе местных жировых сырья // Universum: Технические науки: 2017. №10(43).с. 9-11.
3. Товбин И.М., Меламуд Н.Л., Сергеев А.Г. Гидрогенизация жиров. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 296 с.
4. O‘zDSt 3294-2018. Саломас. Технические условия.
5. ГОСТ Р 55064-2012. Натр едкий технический. Технические условия.
6. ГОСТ 13079-93. Силикат натрия растворимый. Технические условия.

BASKETBOLCHILAR SAKROVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Egamberganov Bobur Allaberganovich

Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi

egamberdiyev83@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi zamonaviy basketbol, musobaqalashtirish faoliyatini tezlashtirish manbasi sifatida tavsiflanadi. Unda vaqtni tejash umumlashgan holda texnik uslublar kabi ayrim holatlari, tezlikda oldinga intilishning taktik o‘zaro faoliyati, shaxsiy o‘yin ta’sirini sonini ko‘paytirish ifodalanadi. Sakrovchanlik harakatlarining hususiyatlaridan borat, ular o‘zining asosida o‘yinchilarning harakatlarning nozik yo‘nalishlar bilan bog‘liqligi to‘pning uchish tezligi, hamda sakrovchanlik texnikasi asosiy o‘rinni egallaydi.

Kalit so‘zlar: jismoniy sifat, basketbol, musobaqa, sakrovchanlik, rivojlantirish, mashg‘ulot.

Bugungi zamonaviy basketbol, musobaqalashtirish faoliyatini tezlashtirish manbasi sifatida tavsiflanadi. Unda vaqtni tejash umumlashgan holda texnik uslublar kabi ayrim holatlari, tezlikda oldinga intilishning taktik o‘zaro faoliyati, shaxsiy o‘yin ta’sirini sonini ko‘paytirish ifodalanadi.

Bularni barchasi o‘yinchining jismoniy tayyorgarligini yuqori darajasida mujassamlanadi, uni asosida basketbolchini musoboqalashtirish jarayonidagi imkoniyatlari, o‘yinchanlik atletlantirish yotadi. Jismoniy rivojlanish darajalariga zamonaviy talablar, o‘yinchini mukammal texnik uslublarni bajarish imkoniyatlari va katta tezlikda faol o‘zaro ta’sir taktikasi, kuchli pressing, matchni ohirgi soniyasigacha o‘yinda harakatchanlik tezlikni saqlashdan iborat. Bugungi davrda Basketboldan musoboqalar o‘tkazishda ko‘pgina o‘ziga hos o‘zgarishlar kiritildi, huddi shunday holat o‘yin tizimi faoliyatida ham asosiy urg‘u himoya ta’sirini aralashtirish va ayrim o‘yinchilarni texnik imkoniyatlari, huddi shunday musoboqalashtirish davrlarini tizimligini ko‘paytirish va ma’muriy o‘yinlar sonini ko‘paytirishga ta’lluqlidir. Zamonaviy basketbol qoidalariga asosan hujumga o‘tish ta’sirini bajarish, to‘pni oldingi zonaga o‘tkazish vaqti qisqartirildi, bunday o‘zgarishlar jamoadan, tezlik, o‘yinchini shaxsiy imkoniyatiga hujum tizilmasini qabul qilish va bajarishni talab etadi. Mutaxassislarning tasdiqlashicha musoboqalashtirish faoliyatida natijalilik zaxirasidan biri basketbolchilarni maxsus jismoniy tayyorgarligini muvofiqlashtirish hisoblanib aynan: tezlik-kuchlanish qobiliyatlari, uni ko‘rinishining asosi sakrovchanlik – deb tasdiqlaydilar.

O‘rganilgan adabiyotlardan biz zamonaviy Basketbol holatiga hos o‘yinchilarni o‘yin jarayonini rivojlantirishga hos, Basketbol o‘yinida keyingi yillar davomida bironta sakrashni amalga oshirish mumkinligiga yo‘naltirilgan tavsiyalarni topmadik.

Sport harakatlarini muvaffaqiyati, sportchilarni tashqi qurshab olgan manbalar bilan o‘zaro faol holatda bir-biriga ta’siri asosida rivojlantiruvchi kuchini aniqlanishi, huddi shunday uni yo‘nalishi va harakat tezligini rivojlanishi tushiniladi.

Turli-tuman sport harakatlarini dinamik (rivojlanishi) tahlili, bir qator tadqiqotchilar tomonidan xulosa chiqarishga imkoniyat yaratish qisqa vaqt ichida tashqi ta’sirni katta kichini

ifodalash haqida L.P.Matveev “Yuqori kuchlanish mushaklar qisqarishi degan”. Bunday qonuniyatni ifodalashga kun tartibi va mushaklarni ishiga tashqi sharoit ta’sirlari aniq sport harakatlarini bajarishida ifodalanligi aniqlangan. Bunday sifatlarni ifodalanishi adabiyotlarda “Tezlik-kuchlanish sifatlari”- deb nomlanadi. Tezlik-kuchlanish imkoniyatlarini aniqlashda eng qulay tushuntirishni L.P.Matveev beradi. Uni ifodasida kuchlanish va tezlikni shunday munosabatlarning harakat tavsifini tushunadi, unda yetarli kuch oz vaqtida ifodalanish imkoniyatiga ega.

Sport tayyorgarlik yuzasidan yetakchi nazariyachilarning fikricha V.N.Platonovni ko‘rsatishicha, ular tomonidan “tezlik-kuchlanish sifatlari” termini qo‘llanilmaydi. Bunday sifatlarni u “portlash kuchi” deb uni qarshilikni yengish imkoniyatlari asosida mushaklarni yuqori tezlikda qisqarishi tushuniladi. V.N. Platonovning keyingi vaqtlardagi ishlarida bu sifatlarni tezlanish kuchlari deb-shunday aniqlik “Tezlanish kuchi - bu yuqori qisqa vaqtda yuqori ko‘rsatkichdagi kuchlanishga erishish uchun nerv-mushak tizimini yo‘naltirish imkoniyati” deydi.

Tezlik-kuchlanish tayyorgarligi haqida, ko‘pgina mualliflar birinchi navbatda A.Xina kabilar (bir qolganlardan tashqari) mushak qisqarishlarini teskari proportsional kuchini munosabatlarini bog‘lovchi va tezligi degan holda bu kuch harakatda ifodalanadi: ya’ni tashqi qarshilik pasayishi bilan harakat tezligi o‘shib boradi, ifodalanayotgan mushak kuchi yo‘qoladi.

V.V.Boyko tezlik-kuchlanish ta’sirlarida ikkita kuchlilik komponentlarini ajratadi: 1.Kuchlilikni kuchlanish komponenti (dinamik kuch): harakat tezligi qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha dinamik kuch ko‘p bo‘lib mushaklarni qisqarish tartibiga o‘z o‘rnini ajratadi.

2. Kuchlilikni tezlik komponenti: Kuchlilikni tezlik komponentini yuqori darajaga ko‘tarishda eng zarur mexanizmlardan (ta’sir etuvchi omillardan) biri mushaklarni tezlik bilan qisqartiruvchi hususiyatlarini rivojlanishi, ikkinchisi-mushaklar ishini muvofiqlashtirishni yaxshilash hisoblanadi. Mushaklarni tezlik hususiyatlari ko‘proq darajada mushak bezlarida tezlanish va past darajadagi munosabatlarini oldini aniqlash.

Koordinatsiyalash faktorlar orasida, portlash kuchini paydo bo‘lishida zaruriy o‘rin motor harakat neyronlarni faol mushaklari impulslari belgilanadi, ularni razryad ta’sir boshlanishida tomir urish kuchi, turli motor (harakat) impulslarini (tomir urushlarini) sinxronlash tushuniladi.

Yu.V.Verxotinskiyning yozishicha, tezlik va kuchlanish komponentlari (qismlari) nafaqat kesimga hos kesishishga bog‘liq, mushak bezlarini almashish birligi bo‘limida inperviyatsiya, ya’ni sig‘imni kuchli sig‘imlashishiga, balkim miya po‘sti ostidagi bo‘limlarni harakatlantiruvchi holatlariga ham bog‘liq.

Basketbolda, qonunga asosan, tezlik-kuchlanish imkoniyatlarini ko‘rinishi sakrashda namoyon bo‘ladi. Mushaklar faoliyatiga asosan sakrash faoliyati tezlik-kuchlanish mashqlar guruhiga kiradi, unda tizimli harakatlar mavjud bo‘lib, itarishni asosiy bo‘limida mushaklar kuchlanishi yuqori darajadagi kuchlanish tomon rivojlanadi, bu esa reaktiv-portlash mavjudligini ifodalaydi. Shu munosabat bilan Basketbolchilarda bunday tezlik-kuchlanish imkoniyatlarini ifodalanishi maqsadga muvofiq sakrovchanlik deyish mumkin.

Yu.V.Verxoshanskiy sakrovchanlik ma’nosida insonda itarish jarayonida hosil bo‘ladigan u yoki bu kuchlanishga yo‘naltirilgan kuch darajasini rivojlantirish imkoniyatlarini nazarda tutadi.

L.D.Nazarenko sakrovchanlikka navbatdagi tushunchani beradi: bu yuqori darajadagi

mushak va iroda kuchlarini konsentratsiyalash (uyg‘unlashtirish) imkoniyatlari bo‘lib ular juda kam vaqt bo‘lishida yuqoriga va tomonlarga bo‘lgan masofani bosib o‘tishda ifodalanadi.

Yu.M.Portnovning fikricha munosiblikda, sakrovchanlikni ifodalanish hususiyatlari:

- sakrashni tezligi va o‘z vaqtidaligi;
- joyidan yoki sakrashni bajarilishi, asosan yuqori yo‘nalishda bo‘lishi;
- kuchlanish kurashi sharoitida sakrashni ko‘p marta takrorlash (seriyali (tizimli) sakrash);
- tayanchsiz holatda o‘zining tanasini boshqarish;
- yerga qo‘nish tezligi va keyingi harakatga tezlikda tayyorgarlik.

Ma‘lumki, sakrovchanlikni sensitiv rivojlanish davri 11-14 va 17-18 yoshigacha mos keladi va bu davrda yuqori rivojlanish natijalariga erishiladi. Lekin, sakrovchanlikni keyingi davrlarda rivojlanishi to‘xtatilib qo‘yiladi yoki keyingi kech davrlarda yuqori darajada natijalarga erishib bo‘lmaydi degan fikrga asos yo‘q, aynan yuqori sport muvaffaqiyatlarida bunday holatni izohlab bo‘lmaydi.

Sakrovchanlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan sport mashqlantirish shunday fikrga undaydiki, ya‘ni faqat sakrovchanlikka xos mashqlardan foydalanish faqat itarish tezligini oshirishga yordam beradi, balki kuchlanish va tezlik-kuchlanish holatiga hos mashqlardan foydalanish rivojlanish va tezlik hamda itarish kuchini rivojlantiradi.

Demak, bizningcha isbotlangan: mushaklar kuchini rivojlantirishda ko‘pincha mushaklar kuchini suyaklar harakatchanligini rivojlantiruvchi mashqlar bilan kelishganligi va sakrovchanlikni tarbiyalash maqsadida susaytirish bilan olib borish kerakligini tasdiqlaydi.

Musobaqalashtirish sifat parametrlarining (doirasi) kuchlanish va tezlik-kuchlanish yo‘nalishiga ta‘siri masalasi ochiq qoladi, ular sakrovchanlikda erishilgan darajalarni saqlash va rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan. Shunday qilib, sportchilarning eng zarur jismoniy sifatlaridan biri sakrovchanlik hisoblanadi, u o‘yinchining turli o‘yin vaziyatlarida yuqori sakrash imkoniyatlarini ifodalaydi (sakrashda to‘p uloqtirish, shit oldida to‘p egallash, tortishuvli uloqtirishlar, raqobatni uloqtirishni berkitish kabilar).

Umumiy sakrovchanlik aniqlanadi, uni asosida sakrashni bajarish imkoniyatlari tushuniladi (yuqoriga, uzunasiga) va maxsus sakrovchanlik-yuqori tezlikda itarish jarayonini rivojlantirish imkoniyatlari tushuniladi. Sakrovchanlikni tarbiyalashda asosiy bo‘lim sifatida itarish orqali tez yugurishni muvofiqlashtirish tushuniladi.

Sakrovchanlikni o‘ziga xos hususiyatlari: portlovchi kuch, tezlik va harakat ritmi. Kuchlanishning kattaligi, yuqori qisqa vaqt ichida sakrashda itarishni bajarilishini rivojlantirish haddan tashqari katta bo‘lishi kerak. Buni amalga oshirish faqat portlash tavsifida mumkin. Tezlik va kuchlanishning o‘zaro bog‘liqligi harakatlarning kuchini ifodalashda aniqlanadi. Qisqa va kuchli itarish uchun mushaklarni tezda qisqarishini amalga oshirish kerak, bu jarayon kuchli zo‘riqishni talab etadi, shu bilan irodaviy kuchlarni yuqori darajadagi muvofiqlashtirishni talab etadi.

Demak, portlovchi kuch o‘zida qisqa vaqt ichida katta hajmdagi imkoniyatlarni ifodalaydi.

Harakat tezligi sakrovchanlikni qismi sifatida nerv markazidagi yuqori darajadagi funksional egiluvchanlikni ta‘minlaydi va shunga asosan tezlikda uyg‘onishni tormozlanish (to‘xtalish) bilan to‘htalishi kuzatiladi.

Demak mushaklarni qisqarishi va bo‘shashishi amalga oshiriladi.

Bundan tashqari mushaklar faoliyatini mujassamlashtirish katta ahamiyatga ega-sinergeslar

va antogonistlar (o‘ziga qabul qiluvchi va qarama-qarshi turuvchilarni) to‘g‘ri tanlash mushakni chegaralangan faoliyatini va suyaklarni aniq faoliyatini yuzaga keltiradi. Sakrovchanlikni ma’lum darajada ifodalanishi uchun harakatlarni yuqori tezlikda bajarilishiga hos aniq kuchlanish katta ahamiyatga ega. Bunday moslik harakatlarni ritm tezligini ta’minlaydi.

Sakrovchanlikni rivojlanishi uchun asosiy omillardan biri jismoniy va muvofiqlashtirish sifatlarini ko‘rinish darajalari hisoblanadi. Ma’lumki mashqlantirishni boshlang‘ich bosqichlarida kuchlarni rivojlanish darajasi portlash kuchlarni ko‘rsatkichlarni rivojlanishi uchun zarur manba hisoblanadi - bu sakrovchanlikni asosiy komponentlaridan (qismlaridan) biridir.

Tezlik, kuch, chidamlilikni o‘ziga hos rivojlanishi, jismoniy mashqlar texnikasini egallashda ma’lum darajada ta’sir qiladi va sport muvoffaqiyatlarini aniqlovchi fundament sifatida hizmat qiladi.

Shulardan kelib chiqqan holda bu sifatlar doimo ma’lum harakatlar tizimida ifodalanadi. Bularni o‘ziga hos spetsifik hususiyatlarni aniqlash zarur, uni aniq sport turiga mosligini tasdiqlash kerak.

Mutaxassislar Basketbolda sakrovchanlikni spetsifik hususiyatlarni navbatdagi holatda ajratib beradilar: - itarishni aniq joyini aniqlashdan sakrashni tezligi va o‘z vaqtidaligi;

- sakrashni turli yugurish asosida bajarish, turli balandlikka vertikal yo‘nalishda asosan bajarish;

- o‘zining tanasini boshqara bilish va havoda to‘pni olish uchun kurashda raqobatdoshga tegish jarayonida foydali harakatlarni hosil qilish;

- kuchlanish kurashi sharoitida bir qancha sakrashlarni amalga oshirish;

- yerga qo‘nish aniqligi va keyingi o‘yin harakatlarni to‘xtamasdan bajarishga tayyorgarligi.

M.Y.Skvortsov fikricha basketbolchining o‘yin sifati nafaqat poldan kuchlanish bilan itarishishdan bog‘liq, balkim, yuqoriga sakrashda qo‘llarini yonlariga tegishli, birinchi navbatda balandlikdan bu o‘yinchining o‘zini texnik, taktik bilimi sifati va ulardan unumli foydalanishga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Р.А.Акрамов «Ёш футболчиларни танлаб олиш ва тайёрлаш» Медицина нашриёти. 1989 й.

2. Ш.К.Павлов «Баскетбол» (дарслик) ЎзДЖТИ нашриёти 1990 й.

3. Ш.К.Павлов, Ф.А.Абдурахманов, И.Н.Шелягина «Баскетбол мутахасислиги талабаларининг ўқув-тадқиқот ишлари. Методик тавсиянома». ЎзДЖТИ нашриёти 1991 й.

4. М.П.Шестаков «Баскетбол Тактическая подготовка. Спорт. Академ. Пресс». Москва 2001 й.

СИГНАЛ (МАЁК) МИНОРАЛАРИНИНГ ХОРАЗМ ВОҲАСИ ҚАРВОН ЙЎЛЛАРИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ

Анёзов Руслан Ботирович
УрДУ Тарих кафедраси катта ўқитувчиси
anyozovr@bk.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Хоразм воҳаси бўйлаб ўтган қарвон йўллари ва йўлбўйииншоотлари, жумладан сигнал миноралари ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: Буюк ипак йўли, Хоразм воҳаси, сигнал миноралари, Чилпиқ, Пулжай, Қосбулоқ, Кўптом, Чурук, Беловли, Ажигелди, Учқудуқ, Саксаулсай, Катта Айбуйир (Жампиқ қалъа), Кичик Айбуйир (Баққал қалъа), Куланли, Айота, Шемаха қалъа, Девкескен, Хантерсек, (Ербурин), Қўрғонча, Ажибай, Урга, Қияжол-1, 2, Қараумбет, Шибинди.

Йўлбўйи иншоотлари қаторида сигнал (маёк) миноралари ҳам алоҳида ўрин тутади. Биз қуйида бу иншоотларнинг нима учун сигнал миноралари деб номланганини ва уларнинг нима учун қурилгани ва нимага хизмат қилганини кўриб чиқамиз.

Бу каби сигнал миноралари Хоразм давлатида Х-ХIII асрларда қурилган. Асосан улар Амударёнинг ўнг қирғоғида, яшаш жойларига, қишлоқларга яқин ерларда жойлашган. Х асрда Хоразмда сиёсий вазият ўзгариб, пойтахти Қият (манбаларда Кат, Кят, Қат номлари билан учрайди. Ҳозирги Беруний тумани ҳудудида – Е.Қ.) шаҳридан чап қирғоққа Гурганж (Кўхна Урганч) шаҳрига кўчади. Давлатнинг икки томонлама ўртасидаги чегара бу Амударёдир. Бу каби миноралар фақат дарёнинг бўйида эмас, балки Устюртда, Орол денгизи бўйларида ва Кўхна Урганч чегараларида ҳам кўплаб топилган. Сигнал миноралар Буюк Ипак йўллари бўйлаб қурилган. Шу орқали қарвонларга ёрдамчи вазифасини ўтаган. Энг тепасига олов ёқилиб, олисдан қарвон келаётгани ҳақида яқин қишлоқларга хабар (сигнал) берилган. Минораларнинг қурилиш материаллари ер шароитига мослашган ҳолда танланган. Устюртда тошдан, маданий марказлар ва дарёга яқин жойларда (лой бор ерларда) хом ғиштдан қурилган. Юқорида айтилганидек, ушбу минораларнинг асосий вазифаси – олов ва тутун орқали қарвонларнинг яқинлашгани тўғрисида яқин жойлардаги аҳолига хабар етказишдир. Шу боис унинг учида шакли қувурга ўхшаш йўлак бўлиб, қуйи қисмида кичкина дарча (печь) жойлаштирилган. Шу ерга олов ёққан. Оловнинг тутуни қувур орқали босим билан юқорига тортган. Кўпинча булардан қазилган вақтда қамишнинг қолдиқлари кўплаб топилмоқда. Сабаби, қамиш ёнғич ва ўзидан қуюқ тутун чиқарувчи ўсимлик саналади. Миноранинг бу жойларда жойлашганининг яна бир сабаби у жойларда ҳунармандчиликнинг кенг ривожланганидан далолат беради. Сабаби савдо қарвонлари фақат буюмларини сотибгина қўймасдан, сотиб олиш қобилиятига ҳам эга бўлган. Бунинг далили сифатида, минора жойлашган ерга яқин Султон Увайс тоғидан Ю.П.Маньлов томонидан 300 дан ортиқ қимматбаҳо тошлар қазиб олишга мўлжалланган шахталарнинг топилишидир. Тоғнинг этагида тош ўймакорлиги билан шуғулланувчи устахоналар топилган. Шунинг ҳам таъкидлаш жоизки, ҳозирги Қорақалпоғистон тарихи ва маданияти музейида мрамордан ишланган капитель ҳам шу жойдан топилган. Шунга ўхшаш ўрта асрларга оид буюмлар кўплаб давлатларнинг музейларидан топилмоқда. Масалан, Хива

шаҳридаги музейларнинг биридаги эриган тошдан ишланган чойнак, Мисрда тошдан ишланган капитель ва бошқа ҳар хил буюмлар топилган. Аввал таъкидлаганимиздек, сигнал минораларини Устюртда ҳам кўплаб учратиш мумкин ва улар асосан Буюк Ипак йўли бўйлаб қурилган. Қадим ва ўрта асрларда Марказий Осиё мамлакатлари Шарқий Европа ва Волга бўйлари билан савдо қарвон йўллари Устюрт орқали боғланган. Устюртдаги минораларнинг яна бир вазифаси аҳолини душманлардан огоҳлантириш учун ҳам қўлланган. Қорақалпоғистон ҳудудидаги Устюртда ҳар 30-40 км (бир кунлик қарвон йўли) ораликда Пулжай, Қосбулоқ, Кўптом, Чурук, Беловли, Ажигелди, Учқудуқ, Саксаулсай, Катта Айбуйир (Жампик қалъа), Кичик Айбуйир (Баққал қалъа), Куланли, Айота, Шемаха қалъа, Девкескен, Хантерсек, (Ербурин), Кўрғонча, Ажибай, Урга, Қияжол-1, 2, Қараумбет, Шибинди номли топономик атамаларга эга муҳофаа иншоотлари бор. Археологик маълумотларга қараганда, IX-X асрларда саҳро кўчманчиларидан воҳа чегаралари хавфсизлигини таъминлаш учун барча чоралар кўрилган. Устюрт қирининг ҳамма баландликларида қалъалар бўлган. Уларнинг олдида хабар берувчи тепаликларда динлар, яъни маёқ миноралар бўлиб, улар тошлардан терилган. Улар шундай қилиб қурилганки хоҳ кечаси, хоҳ кундузи бўлсин хавф ёки қарвон яқинлашаётганда олов ёки тутун билан хабар бериш мумкин бўлган. Сигнал берилгач бир соат ичида ҳар қандай шароитда ҳам чегарадаги ҳамма гарнизонлар қўзғалган. Гарнизонлар Орол денгизидан Сарикамишгача бўлган барча қалъаларда бўлган⁸.

Қорақалпоғистоннинг Амударё тумани ҳудудидаги Чилпик кўрғони тарихда кўп вазифаларни бажарган. У зароастризм маданияти ҳукм сурган пайтда даҳма (марҳумни дафн этиш жойи) вазифасини ўтаган, бир вақтларда душманлардан ҳимояланиш учун кўрғон сифатида хизмат қилган. Олимларнинг маълумотича, ушбу кўрғондан маёқ минораси сифатида ҳам фойдаланилган. Маёқ миноралар қадимги Хоразмда X-XIII асрларда қурилган бўлиб, улар Амударёнинг ўнг қирғоғида, яшаш жойларига яқин ерларда жойлашган. Амударё бўйида 9 та маёқ миноралар мавжуд бўлгани аниқланган. Амударё тумани ҳудудидаги XII-XIV асрларга тегишли бўлган Хўжақўл минораси ҳам маёқ вазифасини ўтаган. Унинг учиди шакли қувурга ўхшаш йўлак бўлиб, қуйи қисмида кичкина дарча жойлашган. Бу ерда олов ёқилиб, унинг тутуни қувур орқали юқорига йўналтирилган. Қорақалпоғистон ҳудудидаги аксарият маёқлар худди шу усулда бунёд этилган. Маёқ минораларини олимлар йўлбўйи иншоотлари туркумига киритишган. Оролбўйи яқинида йўлбўйи иншоотлари туркумига кирувчи яна тўртта иншоот топилган ва уларнинг маёқ минора экани аниқланган. Улар Қрантау, Қушхона, Порлитау ва Тўққалъа тепаликларидаги миноралардир. Бу миноралар географик жойлашувига кўра қолган бошқа миноралар билан узвий боғлиқ бўлган, деб тахмин қилинади. Чунки, уларнинг жойлашув ҳудуди ўрта асрлардаги Катдан Кердер шаҳригача, шимолда Айвон қалъа археологик объектигача чўзилган. Бу йўналишларга Султон бобо, Хўжақўл, Қуёнчик, Чилпик, Назархан, Қушхона, Тўққалъа, Қрантау ва Порлитау муҳофаа маёқ миноралари киради. Чилпикни ҳам бу тизимдаги маёқ муҳофаа миноралари сафига киритиш мумкин. Чунки Амударё бўйида, Қуёнчик ва Назархон миноралари ўртасида

⁸ Доспанов О. Қорақалпоғистон Республикасида эътиборли тарихий ёдгорликларнинг бири бу сигнал минораларидир. <https://uza.uz/uz/posts.> *Мурожаат қилинган сана 05.06.2021.*

Чилпик тепалигидан бошқа миноралар учрамайди. Табиий тепалик устига лой пахсадан бунёд қилинган ушбу қўрғон ўрта асрларда маёқ минораси вазифасини ҳам бажарган⁹.

Тарихдан маълумки, қадим ва ўрта асрларда Марказий Осиё мамлакатлари Шарқий Европа ва Волгабўйи ҳудуди билан Устюртдаги савдо қарвон йўллари орқали амалга оширилган. Табиийки, қарвон йўллари бўйларида маёқ миноралари барпо этилган. Устюртда топилган маёқ минораларнинг айримлари ҳозирги кунга қадар қисман яхши сақланган бўлиб, улар асосан чиганоқ тош плиткаларидан қурилган. Оролбўйи минтақаси ҳудудидаги Эрондан Туркменистон орқали ўтган Буюк Ипак йўлининг Сарикамиш қўли ёнидаги Декчадан то Орол денгизи қирғоғида жойлашган Қўрғончагача бўлган масофада 25 та маёқ миноралари мавжуд бўлгани аниқланган. Уларнинг ҳар қайсисининг оралик масофалари ўртача 20, 30, 40 километрга тенг бўлиб, 300 километрлик масофани қамраб олган. Устюрт минораларининг меъморий таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг аксарияти айлана, тўғри ва тўртбурчак тузилишда, композиция жиҳатидан конус ёки пирамида шаклига эга. Айлана ва конус шаклдаги миноралар қаторига Томарқабла, Айбуйир миноралари киради. Мудофаа маёқ миноралардан 5 таси тутун ёки олов ёрдамида қарвон ва ҳудуд аҳолисига хабар беришга мўлжаллаб қурилган. Барча миноралар чиганоқ тош плиталардан, шунингдек, Хоразмнинг анъанавий хом ва пишиқ ғиштларидан бунёд қилинган¹⁰.

Минораларнинг жўғрофий жойлашуви ва меъморий шакли аждодларимизнинг юксак заковати маҳсули бўлиб, уларнинг математика, физика каби аниқ фанларни, ҳарбий ва меъморчилик илмини чуқур эгаллаганидан далолатдир. Бу эса уларни асраб-авайлашни, шонли тарихимизни ўқиб-ўрганишни тақозо этади.

Бутун минтақада бўлганидек, Хоразм воҳасида ҳам қарвон йўллари ривожига мос равишда йўлбўйи иншоотларини барпо этиш ривожланиб борган. Уларнинг сони ва уларда хизмат кўрсатиш сифати қарвон йўллари динамикасига хос хусусиятларни аниқлашда ҳам катта ўрин тутади. Бу йўлбўйи иншоотларини минтақа коммуникация тизимининг муҳим таркибий қисми сифатида қарашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Маньлов Ю.П. Археологические исследования караван-сараяв Устюрта, Археология Приаралья, 1982.
2. Мамбетуллаев М. Хорезм и Великий шелковый путь // Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы международной научно-теоритический конференции – Ташкент, 19-20- октября 2006.

⁹Маньлов Ю.П. Археологические исследования караван-сараяв Устюрта, Археология Приаралья, 1982, с. 103

¹⁰ Мамбетуллаев М. Хорезм и Великий шелковый путь // Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящее: Материалы международной научно-теоритический конференции – Ташкент, 19-20- октября 2006 г. – С. 24.

ЎРТА АСРЛАР ХОРАЗМ ШАҲАРЛАРИДА САВДО КАРВОНЛАРИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ

Анёзов Руслан Ботирович
УрДУ Тарих кафедраси катта ўқитувчиси
Фарҳадов Зоир Хушнуд Ўғли
УрДУ Тарих факултети 2 курс талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада Хоразм шаҳарларида карвонларга хизмат кўрсатиш тизими ҳақида маълумот берилади.

Калит сўзлар: Буюк ипак йўли, Хоразм воҳаси, карвон йўллари, Хоразм шаҳарлари, Гурганж, Урганч, Кат, карвонсарой, савдо, солиқ.

Ривожланган ўрта асрларда Буюк ипак йўли бўйлаб халқаро иқтисодий-маданий алоқалар кўлами янада кенгайди. Бу даврда Хитой ва Жануби-шарқий Осиё мамлакатларини ўрта ер денгизи шаҳарлари билан боғлайдиган трансконтинентал халқаро савдо йўллари ўрта Осиё, хусусан, ҳозирги Ўзбекистон ҳудуди орқали ўтиб, минтақадаги урбанизация жараёнлари ривожига катта таъсир кўрсатди. IX-XV асрлар буюк ипак йўлининг шимолий тармоғида жойлашган Хоразмда шаҳарсозлик маданияти, хусусан, шаҳарларнинг иқтисодий-савдо марказлари сифатидаги фаолияти юксак ривожланди. Бу аввало, шаҳарларда савдо карвонларига хизмат кўрсатишга ихтисослашган бир қатор муҳим инфратузилмалар шаклланганлигида кўзга ташланади. Қуйида бу масаланинг айрим жиҳатларига тўхталиб ўтамыз.

Шаҳарлар азалдан маъмурий бошқарув марказлари функциясини бажаргани маълум. Ўрта асрларда ҳам йирик шаҳарларда савдо-сотик ва иқтисодий алоқаларни бошқариш ва тартибга солиб туриш билан боғлиқ мансабдор ва амалдорлар фаолияти марказлари ҳисобланарди. Йирик савдо марказларида ҳам худди чегара постларидаги каби, четдан келган ҳар бир савдо карвони тегишли текширувдан ўтказилган. Шаҳарларда хориждан келган карвон етакчиси ва таркибини, улар олиб келган маҳсулотлар турини, уларнинг кейинги сафар режасини аниқлаштиришга маъсул амалдорлар бўлган. Улар фаолияти шаҳар ҳокими назоратида турганлиги манбаларда акс этган [Вамбери-23].

Одатда бошқа мамлакатдан келган савдо карвонларидан закот солиғи чегарадаги божхона постларида ёки чегарага яқин шаҳарларда олинган. Айрим ҳолларда савдодан олинадиган закот солиғини пойтахт шаҳарда ҳам тўлаш мумкин бўлган. Ўрта асрларда, шариатга кўра закот солиғи маҳсулотнинг 1/40 фоизини ташкил этарди. Мусулмон бўлмаган савдогарлардан олинадиган солиқ миқдори эса бирмунча кўп бўлиб, бу кўрсаткич турли сулолалар даврида турлича бўлган. Бу солиқни йиғувчи амалдор закотчи деб номланиб, бу амалдор ўзининг ёрдамчилари – солиққа тортиладиган маҳсулот турини, миқдорини аниқлаб, махсус дафтарга ёзиб борадиган котибга, торозибонга ва бу жараёнга жалб этилган миршабларга бошчилик қилган. Савдодан олинадиган солиқ одатда нақд пул билан олинарди. Айрим ҳолларда солиқни ноёб маҳсулот билан олиш амалиёти ҳам қўлланилгани маълум. Қонунда белгиланган солиқлардан ташқари савдогарлар турли даражадаги амалдорларга тухфа-совғалар бериши кенг тарқалган одат эди. Кўп ҳолларда савдогарларга бериладиган имтиёзлар берилган совға миқдорига қараб белгиланарди.

Чегара шаҳарларда ва мамлакатнинг йирик савдо марказларида бошқа давлатлардан келган савдогарларнинг пулларини алмаштиришга, савдо ширкатлари билан тегишли шартнома тузиш орқали қарз беришга, чек беришга ихтисослашган саррофларнинг ширкатлари мавжудлиги манбаларда қайд этилган. Ривожланган ўрта асрларда Буюк ипак йўли орқали амалга оширилган халқаро иқтисодий-савдо алоқаларида чек билан савдо қилиш ҳам амалиётда мавжуд эди.

Шаҳарларда ихтисослашган бозорлар, улгуржи савдо марказлари, савдо карвонларига тегишли маҳсулотларни сақлашга мўлжалланган махсус омборхоналар, одатда маълум мамлакат ёки шаҳарлардан келган савдогарлар доимий яшайдиган карвонсаройлар ва бошқа тегишли инфратузилмалар мавжуд бўлган.

Умуман олганда, ўрта асрларда карвон йўлларида ва савдо марказлари бўлган шаҳарларда бунёд этилган карвонсаройлар тузилиши ўхшаш бўлиб, улар тўртбурчак шаклдаги ички ҳовлига (баъзи карвонсаройлар иккита ҳовлига эга бўлган) ва унинг атрофида жойлашган яшаш хоналарига эга бўлган. Карвонсаройлардаги ички ҳовли бўйлаб айвонлар ҳам қурилгани, йирик карвонсаройларда савдогарларнинг маҳсулотлари сақланадиган махсус хоналар ва ҳатто масжид ҳам бўлгани маълум[Немцова-139]. Шу билан бирга карвонсаройлар тузилишига айрим ҳолларда бир-биридан бироз фарқланишини, шаҳарлардаги карвонсаройлар ҳажми, меъморий безаклари ва бошқа хусусиятлари билан карвон йўллари бўйида қурилган карвонсаройлар ва работлардан фарқ қилганини ҳам айтиб ўтиш керак. Агар савдо йўллари бўйида қурилган карвонсаройлар ва работлар ичида уловлар учун мўлжалланган махсус отхоналар ҳам бўлган бўлса, йирик шаҳарларда асосий улов воситалари карвонсаройдан ташқарида, айрим ҳолларда ҳатто озодаликни сақлаш мақсадида, шаҳар ташқарисида жойлаштирилган.

Йирик шаҳарлардаги карвонсаройлар нафақат савдогарларнинг вақтинча яшайдиган жойи, балки савдо-сотик (улгуржи савдо) ишлари олиб бориладиган, керакли солиқлар йиғиб олинадиган жой вазифасини ҳам бажарган. Баъзи ҳолларда уларда майда хунармандчилик устахоналари ҳам бўлган. Карвонсаройлар бу кенг қўламли фаолияти сабабли катта даромад манбаи бўлган. Карвонсаройлардаги хужраларда кўп ҳолларда 10 тадан 15 тагача йўловчилар яшаган[Вамбери-30]. Карвонсаройлардаги ижара ҳақида оид маълумотлар манбаларда кам учрайди. Ўрта асрларга оид айрим маълумотлар эса бу муаммо ҳақида фақат умумий хулоса чиқаришга имкон беради.

Шаҳарларда савдогарлар ва уларга тегишли савдо карвонлари маълум муддат яшаб, савдо билан шуғулланган. Бу муддатда улар савдо-сотик билан шуғулланиши, яъни маҳсулотларини сотиши ёки бошқа маҳсулотлар харид қилиши, тегишли шартномалар тузиш каби фаолият билан шуғулланган. Ўрта аср шаҳарлари, шунингдек, бозор учун маҳсулот ишлаб чиқариш ҳолати, нарх-наволар ва бошқа иқтисодий-маданий соҳадаги янгиликлар алмашиладиган марказлар сифатида ҳам кўзга ташланади.

Савдо марказлари бўлган шаҳарларда кейинги сафар учун тайёргарлик қўрилган. Етарлича озиқ-овқат, улов воситалари учун емишлар ғамланган. Улов воситалари харид қилинган, алмаштирилган ёки тегишли шартлар асосида киракашлар хизматидан фойдаланиш учун шартномалар тузилган.

Савдо марказлари бўлган шаҳарларда, одатда кейинги йўналиш режаси ишлаб

чикилиб, аниқлаштирилган, йўлбошловчилар, зарур ҳолларда тилмочлар ёлланган. Сиёсий вазият нотинч бўлган айрим даврларда савдо карвонларини йўлларда қароқчилардан ҳимоя қилиш мақсадида ёлланма кўриқчи гуруҳлар хизматидан фойдаланиш учун шартномалар тузилган.

Бу даврда Хоразм шаҳарларида бошқа мамлакатдан келган савдогарларнинг маданий ҳордиқ чиқариши учун ихтисослашган хизмат кўрсатиш турлари, шунингдек, зарур ҳолларда уларга тегишли тиббий ёрдам кўрсатувчи ширкатлар ҳам бўлганлиги эътиборга лойиқдир. Карвон йўлларида тиббий хизмат кўрсатишни йўлга қуйиш айниқса ҳаётий зарурат эди. Чунки, ўрта асрларда айрим юқумли касалликлар карвон йўллари орқали олиб борилган алоқалар натижасида анча кенг ҳудудларга тарқалиб кетгани манбалардан маълум. Бунга мос равишда дори-дармонлар билан савдо қилувчи махсус савдо ширкатлари, табиблар уюшмалари ташкил этилиб, карвон йўлларида, йирик савдо марказларида карвонларга тиббий хизмат кўрсатиш тизими шакллантирилган. Йирик шаҳарларда шифохоналар барпо этилиб, улар маҳаллий аҳолидан ташқари савдо карвонларига, йўлда бетоб бўлиб қолган йўловчиларга тегишли хизматлар кўрсатган.

Шаҳарларнинг турли функциялари ичида уларнинг савдо марказлари сифатидаги аҳамияти катта эди. Бу омилнинг шаҳарларнинг алоқа-коммуникация тизимида тутган ўрни билан боғлилиги боис унга қисқача тўхталиб ўтиш зарур. Шаҳарларнинг савдо марказлари сифатидаги функцияси савдо карвонларига хизмат кўрсатишга ихтисослашган қуйидаги тегишли инфратузилмалар шакллانганлигида кўринади:

- Шаҳарлар савдо карвонлари маълум муддат тўхтаб дам оладиган асосий марказ ҳисобланган. Бу муддатда кейинги сафар учун тайёргарлик кўрилган. Озиқ-овқат, улов воситалари учун емиш, зарурат бўлганда улов-транспорт воситалари харид илинган;

Савдо карвонлари учун хизмат қиладиган тегишли инфратузилмалар мавжуд марказ сифатида шаҳарларда улгуржи савдо марказлари, ихтисослашган бозорлар, карвонсаройлар, савдогарларга тегишли юклар сақланадиган махсус иншоотлар, улов транспорт воситалари бўлган аравалар ёки уларнинг тегишли қисмлари таъмирланадиган устахоналар мавжуд бўлган;

Чегара шаҳарлар, шунингдек минтақанинг ички ҳудудларидаги йирик шаҳарлар турли мамлакатлар, ўлкалардан келган савдогарлар ўзаро мулоқотга киришадиган, нафақат савдо-сотик ва маҳсулот алмашадиган, шу билан бирга иқтисодий-маданий ҳаётда, ишлаб чиқариш соҳасида янгиликлар алмашинадиган, маданий-маърифий, диний-фалсафий қарашлар мулоқотга киришадиган марказлар ҳисобланган;

- Шаҳарлар савдо-сотик билан боғлиқ амалиётларни бошқариб турадиган тегишли мансабдор ва амалдорлар фаолияти марказлари ҳам эди. Савдодан олинадиган бож солиғи одатда чегара шаҳарларда ёки карвонлар бораётган йирик шаҳарнинг ўзида олинган.

- Чегара шаҳарлар ва йирик шаҳарлар халқаро савдо алоқаларида катта ўрин тутган алоҳида тоифа – саррофлар фаолият кўрсатадиган марказлар ҳам эди. Саррофлар ичида турли мамлакатлар пуллари алмаштиришга, айрим савдо компаниялари билан тегишли шартнома асосида чек беришга, савдогарларга маълум шартлар асосида қарз беришга ихтисослашганлари бўлган. Ўрта асрларда Буюк ипак йўли бўйлаб амалга ошириладиган халқаро савдо алоқаларида чек билан савдо қилиш анча ривожлангани маълум.

- Шаҳарлар савдо карвонларига тиббий хизмат кўрсатиладиган асосий марказлар ҳам эди. Узоқ йўл, иқлимдаги тафовутлар сабабли савдо карвонлари ичида тиббий хизматга мутожлар бўлиши йирик шаҳарларда тиббий марказлар ва табиблар фаолияти ривожига ҳам таъсир ўтказарди. Албатта тиббий хизмат йирик савдо йўллари бўйидаги бекатларда, ёки айрим қишлоқларда, овулларда яшовчи маҳаллий табиблар томонидан ҳам кўрсатилган бўлиши мумкин. Бундан ташари, йирик савдо карвонлари таркибида ҳам табиблар бўлгани маълум. Лекин беморларга сифатли тиббий хизмат кўрсатиш имконияти фақат йирик шаҳарларда мавжуд бўлган.

Тиббий соҳада тўпланган билимлар, дори-дармонлар, даво усуллари ҳам карвон йўллари бўйлаб турли мамлакатларга тарқалган. Бу соҳадаги халаро алоқаларнинг кенгайиши дори-дармонлар билан савдо қиладиган махсус савдогарлар тоифаси ҳам шаклланишига олиб келган[Агзамова-67].

Шу тариқа, Хоразмда урбанизация жараёнининг шаклланиши ва ривожига алоқа-савдо йўллари фаолияти муҳим аҳамиятга эга бўлган. Шаҳарларнинг инқирозига олиб келган сабаблар ичида ички ва ташқи итисодий рақобат, савдо йўллари йўналишларининг ўзгариши ҳам катта ўрин тутган. Бу ҳам урбанизация жараёни ва шаҳарлар ривожининг карвон йўллари фаолиятига боғлиқ ҳолда ривожланиб келганидан далолат беради.

Умуман олганда, ўрта асрларда иқтисодий-савдо алоқаларининг ривожланиб бориши карвон йўлларида ва йирик савдо марказлари бўлган шаҳарларда тегишли хизмат кўрсатиш тизими фаолиятига мос равишда борди. Йирик шаҳарларни савдо карвонларига, чопарларга, элчилик миссияси аъзоларига ва йўловчиларга тегишли хизматлар кўрсатиш меёрлари ишлаб чиқиладиган марказлар сифатида қайд қилишимиз мумкин. Бу меёрлар одатда карвон йўллари бўйлаб қўшни шаҳарлар, мамлакатларга тарқалар ва турли халқлар ўртасидаги этномаданий алоқалар ривожига ҳам тегишли ҳисса қўшар эди.

Шу тариқа, Хоразмда шаҳарсозлик маданияти ривожланишида ички ва ташқи халқаро савдо алоқалари муҳим ўрин тутган. Бу айниқса ривожланган ўрта аср шаҳарлари мисолида яққол кўзга ташланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Вамбери А. Путешествия по Средней Азии ... – С. 23
2. Немцова Н.Б. По караванным дорогам Бухарской степи // Великий шелковый путь. Культура и традиции. Прошлое и настоящие: Материалы международной научно-теоритический конференции – Ташкент, 2006.–С. 139.
3. Вамбери А. Путешествия по Средней Азии ... – С. 30
4. Агзамова Г.А. Ўзбекистон шаҳарлари интеграцион жараёнлар ва бағрикенглик кўрсаткичи // Ўзбекистоннинг ислом цивилизацияси ривожига қўшган ҳиссаси: Таълим, фан ва маданият бўйича ислом ташкилоти – ISESCO томонидан Тошкент шаҳрининг 2007 йилдаги ислом маданияти пойтахти деб эълон қилинишига бағишланган халқаро конференцияга йўлланган маърузалар ва табриklar тезислари тўплами. – Тошкент – Самарқанд: Имом Бухорий Республика илмий-маърифий маркази нашриёти, 2007.–Б. 67.

YOSHLAR SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA AYOLLARGA BERILGAN IMKONIYAT

Madrimov Ixtiyor Baxtiyor o‘g‘li
Urganch davlat universiteti, Tarix fakulteti talabasi
ixtiyor_madrimov94@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining amalga oshirishda ayollarimizning og‘irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta‘minlash, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish borasida amalga oshirilgan ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: “Inson qadri uchun”, xotin-qizlar, gender tengligi, “Ayollar daftari”, qo‘mita, Yangi O‘zbekiston” dastur va talaba.

Mamlakatimiz aholisining qariyb yarmi – 17 millioni xotin-qizlardir. Ularning manfaatlarini ta‘minlash, jamiyat hayotidagi o‘rnini mustahkamlash davlatimiz ijtimoiy siyosatining muhim yo‘nalishi.

“Xabaringiz bor, biz o‘z faoliyatimizning ilk kunlaridan boshlab munis va mo‘tabar ayollarimizning og‘irini yengil qilish, huquq va manfaatlarini ta‘minlash, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish masalasini davlat siyosatining muhim yo‘nalishi sifatida belgidik. Barcha islohotlarimizning mazmuni, “Inson qadri uchun” tamoyilining mohiyati ham aynan shunga qaratilgan. Agar biz xalqimiz bizdan rozi bo‘lishini xohlasak, avvalo, mo‘tabar onalarimiz, opa-singillarimiz, qizlarimiz uchun munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Biz mana shu hayotiy haqiqatdan kelib chiqqan holda, bu masalada bir qator muhim qonunlar, farmon va qarorlar qabul qildik” dedi prezident SH.Mirziyoyev.¹¹

Oxirgi to‘rt yilda bu borada 2 ta qonun, Prezidentning 6 ta farmon va qarori qabul qilindi. Birinchi marta Senatda Xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo‘yicha qo‘mita tashkil etildi.

Bugungi kunda 1 ming 400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar, 43 mingdan ziyodi tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelmoqda. Qizlarning sifatli ta‘lim olishi, kasb egallab, ishli bo‘lishi uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. Talabalarning 48 foizini xotin-qizlar tashkil etmoqda. O‘tgan yili yo‘lga qo‘yilgan tizimga muvofiq, 950 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj qiz oliy ta‘lim muassasalariga davlat granti asosida o‘qishga qabul qilindi. Ayollarning tadbirkorligi, tashabbuslari qo‘llab-quvvatlanayapti. O‘tgan yili 585 mingga yaqin xotin-qizlarning bandligi ta‘minlangan, 36 mingdan ortiq ayollar kasb-hunarga o‘qitilgan. Xotin-qizlar muammolarini o‘rganish va manzilli hal etish maqsadida “ayollar daftari” joriy etildi. Ushbu daftarga, 9 ta mezon asosida 433 ming nafar xotin-qiz kiritilib, elektron baza shakllantirildi. Bugungi kungacha ularning 80 mingining muammolari hal etilgan. Yig‘ilishda ayollarni ish bilan ta‘minlash, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, ularga tibbiy va psixologik yordam qamrovini kengaytirish, oilaviy ajralishlarning oldini olish chora-tadbirlari muhokama qilindi.

– Oliy ma‘lumotli bo‘lishni istagan, qobiliyati, bilimi bor, lekin taqdir taqozosi bilan orzusiga erisha olmagan xotin-qizlarni rag‘batlantirish tizimi joriy qilinadi. Ya‘ni, ota-onasining

¹¹ Mirziyoyev.Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi ma‘ruzasidan.

biridan ayrilgan muhtoj qizlar, boquvchisi yo‘q yolg‘iz ayollarning shartnoma to‘lovi hokimlik va oliy o‘quv yurti hisobidan qoplab beriladi. Bu yangi tizim. Ilgari bunday qilolmasdik. Endi imkoniyat bor, – dedi Prezident.

- 2021 yilda ayollar tadbirkorligi dasturlari doirasida 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so‘m kredit va subsidiyalar ajratilib, 320 ming xotin-qizlar doimiy ish o‘rinlariga ega bo‘ldi;

- 2021 yilda 190 ming nafar ayollar kasb-hunarga o‘qitildi;

- 2020 yilda yo‘lga qo‘yilgan “Ayollar daftari” tizimi doirasida 900 mingga yaqin xotin-qizlarga ijtimoiy-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko‘mak berildi;

- 2021 yilning o‘zida 4 mingdan ziyod xotin-qizlarga uy-joy to‘lovining boshlang‘ich badaliga mablag‘ ajratildi;

- 2 ming nafar qiz alohida grant asosida oliygohlarga qabul qilindi, yana 1 ming 800 nafariga kontraktlari to‘lab berildi. Natijada 2021 yilda oliygohlarga kirgan talabalarning 60 foizini xotin-qizlar tashkil etdi (2016 yilda bu ko‘rsatkich 38 foiz bo‘lgan).

- 2021 yilda 1 ming 153 nafar ayolga yuqori texnologik tibbiy operatsiyalar bepul o‘tkazildi.

Prezident xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash sohasining yangi tizimini belgilab berdi. “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham ayollarga munosib sharoit yaratish, ularning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash masalasini eng muhim yo‘nalishlardan biri sifatida bejizga belgilanmagan. Ushbu muhim vazifalar ijrosini tizimli tarzda har bir mahalla kesimida amalga oshirishni ta‘minlash maqsadida Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasini tashkil etish bo‘yicha prezident Farmoni imzolandi va ushbu Qo‘mita rahbari lavozimiga ayollarning muammolari, dardu-tashvishi bilan yaqindan tanish va ularni hal qilish bo‘yicha katta tajribaga ega bo‘lgan To‘raqo‘rg‘on tumani hokimi Zulayho Baxriddinova Mahkamova tayinlandi. Yangi Qo‘mita raisi Mahkamova ayni paytda Bosh vazir o‘rinbosari va Senat a‘zosi sifatida faoliyat yuritadi. Joylarda qo‘mitaning viloyat, tuman va shahar rahbarlari esa hokim o‘rinbosari bo‘ladi. Yangi qo‘mita Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi hamda “Ayollar daftari” jamg‘armasini o‘zi boshqaradi”.

Respublikadagi ayni paytdagi 9 ming 309 ta mahalla raisining xotin-qizlar va oila bo‘yicha o‘rinbosarlari lavozimlari ham qo‘mita tizimiga o‘tkaziladi va har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimi yangidan joriy qilinadi. Hokim yordamchilari va yoshlar yetakchilari qanday konkurs bilan tanlangan bo‘lsa, mahallalardagi xotin-qizlar faollari ham shunday ochiq konkurs asosida, tajribali, obro‘-e‘tiborli, tadbirkor ayollar orasidan lavozimiga qo‘yiladi.

Ya‘ni, mahallada endi yaxlit tizim tashkil etiladi.

Bundan buyon:

- hokim yordamchisi kambag‘allikni qisqartirish va yangi ish o‘rinlari yaratishga;

- yoshlar yetakchisi yoshlar siyosati va yoshlar balansiga;

- xotin-qizlar bo‘yicha mas‘ul esa, ayollar masalasi va ularning dardu-tashvishi ishlashga javob beradi.

Ushbu 3 ta yo‘nalish bo‘yicha, ularning aniq moliyaviy mablag‘lari bo‘ladi.

Mamlakatimizda har yili o‘rtacha 700 ming chaqaloq dunyoga kelmoqda. Farzandli bo‘lgan ayollar kamida 4 oyga ishdan ajralishi, dekretga chiqishi kerak.

2022 yil 1 sentyabrdan xususiy sektorda rasmiy ishlayotgan ayollarga homiladorlik

nafaqasini davlat tomonidan kafolatli to‘lab beradigan tizim yaratiladi. Endi, ularga ham 4 oyga 2 million so‘m miqdorida bir martalik homiladorlik nafaqasi to‘lab beriladi. Bu maqsadlar uchun, byudjetdan 2022 yilda 200 milliard so‘m, 2023 yilda esa 1,7 trillion so‘m yo‘naltiriladi.

Yig‘ilishda e‘lon qilingan xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yana bir qator chora-tadbirlar:

- ehtiyojmand yolg‘iz ayollar farzandlari uchun davlat bog‘chalari to‘lovlari byudjetdan qoplab beriladi;

- yirik ishlab chiqarish korxonalari, to‘qimachilik klasterlari va kechki smenada aksariyat ayollar ishlaydigan korxonalar bog‘cha tashkil qilganda, ulardagi tarbiyachilarning ish haqi davlat tomonidan to‘lab beriladi;

- 27 ming nafar ayolning uy-joy sharoitini yaxshilash bo‘yicha aniq rejalar belgilab olingan;

- 2022 yilda ipoteka kreditlari bo‘yicha ajratiladigan subsidiyalarning kamida 40 foizi xotin-qizlarga yo‘naltiriladi;

- uy-joyga muhtoj 14 ming nafar ehtiyojmand xotin-qizlarga ijara to‘lovlari uchun 500 ming so‘mgacha kompensatsiya beriladi;

- 2022 yilda respublika bo‘yicha 1 mingta ijtimoiy uylar sotib olinadi;

- viloyat hokimlari ushbu uylarning 700 tasini uy-joyga muhtoj yolg‘iz ayollarga ijaraga beradi, ushbu xotin-qizlar kasb-hunarga o‘rgatiladi.

Ayollarning salomatligini tiklash va ularga malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ham qator tadbirlar amalga oshiriladi. Jumladan, 2022 yilda:

- qo‘shimcha 6 ming nafar ayollarga yuqori texnologik tibbiy yordam ko‘rsatiladi (2021 yilga nisbatan 5 baravar ko‘p). Bunga 100 milliard so‘m yo‘naltiriladi;

- respublika bo‘yicha 10 mingdan ziyod nogironligi bo‘lgan xotin-qizlar rehabilitatsiya vositalari bilan ta‘minlanadi;

- 3 million nafar xotin-qiz onkologik skriningdan o‘tkaziladi, buning uchun byudjetdan 40 milliard so‘m mablag‘ ajratiladi;

- 2022-2025 yillarda 227 ta tug‘ruq kompleksi hamda 46 ta tumanlararo perinatal markazlari to‘liq ta‘mirlanadi va jihozlanadi;

- 9-12 yoshdagi o‘smir qizlarni odam papillomasi virusiga qarshi emlash va boshqa 12 turdagi vaksinalar uchun 200 milliard so‘m ajratiladi;

- tug‘ish yoshidagi, homilador va bola parvarishidagi ayollarni dori va vitaminlar bilan bepul ta‘minlash ko‘lami kengaytirilib, mablag‘lar hajmi 30 milliard so‘mdan 100 milliard so‘mgacha oshiriladi.

“Ta‘lim tizimining barcha pog‘onalarida o‘qishga intilgan xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlaymiz va ularga sharoit yaratamiz” – Prezident.

2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Xotin-qizlar ta‘limini qo‘llab-quvvatlash dasturi qabul qilinadi.

Dastur doirasida poytaxtda asosan xotin-qizlarni o‘qitish uchun davlat-xususiy sherikchilik asosida to‘qimachilik sohasida alohida universitet tashkil etiladi. Joylarda uning texnikumlari ham ochiladi.

Shuningdek, ayni paytda ayollarimiz ulushi past bo‘lgan aniq fanlar, texnika va huquqshunoslik yo‘nalishidagi OTMlarda xotin-qiz talabalar ulushi hozirgi 24 foizdan 40

foizgacha yetkaziladi.

Buning uchun har yili xotin-qizlarning talaba bo‘lishiga kvotaning kamida 50 foizi aniq fanlar, texnika va huquqshunoslik yo‘nalishlari uchun maqsadli ajratiladi.

Yangi o‘quv yilidan boshlab oliygoh, texnikum va kollejlarda o‘qiyotgan qizlarga ta’lim kontraktlarini to‘lash uchun, ilk marotaba, 7 yil muddatga foizsiz kredit berish joriy qilinadi.

"Bu imkoniyat hali bizning tariximizda umuman bo‘lmagan", dedi davlatimiz rahbari.

Ta’lim tizimida xotin-qizlar uchun yana bir qator keng imkoniyatlar:

- Yangi o‘quv yilidan boshlab magistraturada o‘qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to‘liq byudjetdan qoplab beriladi (23 ming nafar qizlarga 200 milliard so‘m);

- har yili 50 nafar qizlar nufuzli xorijiy oliygohlarga bakalavr va 10 nafari magistraturaga yuboriladi;

- har bir viloyatda ehtiyojmand oila vakillari, ota yoki onasini yo‘qotgan 150 nafar qizlarning (jami 2,1 ming nafar) ta’lim kontrakti mahalliy byudjetdan to‘lab beriladi;

- yosh farzandi bor talaba-qizlarga masofaviy o‘qishga sharoit yaratiladi;

- doktorantura yo‘nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi ma’ruzasidan.

OG‘IR ATLETIKA SPORT TURIDA DAST KO‘TARISH HAMDA SILTAB KO‘TARISH MASHQLAR TEXNIKASI

Ismailov Mahmud Nodirbek o‘g‘li
Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi
E-mail: ismailovmahmudjon@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu tezisda og‘ir atletika sportining klassik – dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari texnikasi to‘g‘risidagi qonun qoidalar atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Og‘ir atletika, dast ko‘tarish, siltab ko‘tarish, sport, mashq, harakat, shtanga, ko‘tarish.

Bilamizki, har bir sportning qonun qoidalari, mashg‘ulot turlari, bajariladigan mashqlar va klassik mashqlar texnikasi turlicha bo‘ladi. Og‘ir atletika sportida ham klassik mashqlar mavjud bo‘lib, ular dast va siltab ko‘tarish mashqlari hisoblanadi. Og‘ir atletika sportining vatani Yunoniston hisoblanib, qadimda yunonlar gantellar ishlab chiqishda yetakchi bo‘lishgan va gantellarni tosh, temir, qo‘rg‘oshindan tayyorlashgan.

1925-1972-yillar oralig‘ida og‘ir atletikada uchkurash – shtangani siqib ko‘tarish, dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari mavjud bo‘lgan. 1925-yilgacha beshkurash – ikkala qo‘l bilan shtangani siqib ko‘tarish, bir va ikki qo‘l bilan dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari bilan mashg‘ulot olib borishgan. Keyinchalik ikkikurash – dast ko‘tarish va siltab ko‘tarish mashqlari vujudga kela boshlagan.

Dast ko‘tarish – bunda sportchi bir butun yaxlit harakat bilan qo‘llarining to‘liq uzunligida shtangani supachadan uzib, bosh uzra ko‘taradi. Shtanga ko‘tarishni past cho‘kkalash, yarim cho‘kkalash holatida qayd qilish mumkin, keyin sportchi oyoqlarini birga qo‘yadi (bunga u erkin vaqt sarflaydi) va hakamning urinishni hisobga olganligini kutadi. (1-rasm)

Siltab ko‘tarish - bu mashq ikkita bo‘lingan harakatdan iborat bo‘ladi. Sportchi shtangani ko‘krakka olish paytida uni supachadan uzadi, taxminan son o‘rtasidan irg‘itadi va pastga cho‘kkalagan holda yoki yarim cho‘kkalashdan qaddini ko‘taradi (2-rasm). Sportchi ko‘krakda ushlab turgan shtangani yuqoriga irg‘itib chiqarishga tayyorlanadi. Bunda erkin vaqt sarflanishi mumkin. Keyin esa siltanib, qo‘llarini yuqoriga tekis qilib ko‘taradi. Ko‘krakdan yuqoriga siltab ko‘tarish «qaychi» usulida bajarilishi mumkin. Bunda bir oyoq oldinga, ikkinchi oyoq orqaga yo‘nalishda tashlanadi. Shtangani «shvung» usulida ham ko‘tarish mumkin. Bunda oyoqlar o‘z joyida qoladi (yoki yon tomonlarga biroz tashlanadi), sportchi shtanga tagiga yarim cho‘kkalagan yoki to‘liq cho‘kkalagan holatga o‘tadi. «Qaychi» yoki «shvung» usulidan ko‘tarilib, sportchi oyoqlarni bir chiziqqa qo‘yadi va hakamlar ishorasini kutadi. (3-rasm)

1-rasm. Yuqorida ko‘rishingiz mumkin dast ko‘tarish mashqining (oyoqlarni kerib va qaychi usullarida cho‘kkalashdan tortib qayd qilishgacha) bo‘lgan konturogrammasi.

2-rasm. Shtangani ko‘krakga ko‘tarish konturogrammasi.

3-rasm. Ko‘krakdan ko‘tarish konturogrammasi.

Og‘ir atletika sport turning ijobiy qirralaridan biri – sportchiga, ham alohida klassik mashqda, ham ikkikurash natijalariga ko‘ra o‘zini namoyon qilishdir. Og‘ir atletika tezkorlikni, harakatchanlikni ich-ichidan his qilish talab etiladigan sport turlari qatoriga kiritishimiz mumkin. Biroq sportchi irodaviy sifatlarga, qat’iylik va jasurlikga ega bo‘lmasa, ko‘zlangan maqsadga erishib bo‘lmaydi.

Foydalanilgan dabiyotlar

1. Воробьев.А.Н. Тяжелая атлетика. - М.: «ФиС», 1972.
2. Дворкин.Л.С. Тяжелая аглетика // учебник для вузов. - М., 2005
3. Matkarimov.R.M. Og‘ir atletika nazariyasi va uslubiyati. – T. 2015

“ALISHER NAVOIY “XAMSA”SINI O‘RGANISHDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR

Xudoyberganova Nargiza Madraximovna

Urganch shahar 1-son umumiy o‘rta ta’lim maktabining ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy hayoti, faoliyati va merosini o‘rganishda chet el olimlarining fikr va mulohazalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Sharq kutubxonasi, rus sharqshunosi, ilmiy-tanqidiy matn, navoiyshunos, xamsanavis.

O‘zbek xalqining buyuk farzandi, Sharq Islom madaniyatining porloq yulduzi bo‘lgan Alisher Navoiy adabiy merosi, shu jumladan, “Xamsa”sini ilmiy tadqiqot doirasida hamda ta’lim tizimida o‘rganish dunyoning turli chekkalarida uzoq asrlardan beri davom etmoqda. Bu borada nafaqat Sharq davlatlarida, balki bir qator g‘arb davlatlaridagi ilmiy markazlarda ham ilg‘or tajribalar mavjud bo‘lib, ulardan bahramand bo‘lish, ularning ijobiy tomonlarini o‘zlashtirish innovatsion yondashuvga tayanadigan bugungi ta’lim tizimimizning muhim tamoyillaridandir.

G‘arb mamlakatlarida Alisher Navoiy merosiga bo‘lgan qiziqish XVI-XVII asrlarda boshlangan edi. Shu davrda buyuk mutafakkir asarlariga munosabat bildirish, ularni nashr etish, tarjima qilish ishlari ko‘zga tashlanadi. Jumladan, 1697-yilda fransuz sharqshunosi Derbelo "Sharq kutubxonasi" qomusini nashr ettirdi. Unda Alisher Navoiyga doir mo‘`jaz ma`lumot ham bor. Bunday ish xususan XIX asrda ancha jonlandi. Bu jihatdan fransuz sharqshunosi M.Belenning maqolalari hamda "Xamsat ul-mutahayyirin", "Mahbub-ul-qulub"dan parchalarning chop etishi (1861, 1866-yillar), Katrmerning esa "Tarixi muluki Ajam", "Muhokamat ul-lug‘atayn" asarlarining asliyatda nashr etishi (1841), rus sharqshunosi M.Nikitskiyning "Amir Nizomiddin Alisher va uning davlat hamda adabiyot sohasidagi ahamiyati" mavzusida yozilgan magistrlik dissertatsiyaning kitob holidan nashr etilishi (1856-yil), Pave de Kurteyl, N.Iliminskiy, I.Berezin va boshqalarning turli xildagi ishlarini eslatish kifoya. To‘g‘ri, g‘arb sharqshunoslari asarlarining hammasi ham bir xil saviyada yozilgan, ularning hammasida ham Alisher Navoiy merosiga yuksak baho berilgan deb bo‘lmaydi. Chunki bu sohadagi ish endi boshlanayotgan bo‘lib, hali uning hamma asarlari ham to‘liq va chuqur ilmiy tarzda o‘rganilganicha yo‘q edi. Shunday bo‘lsa-da, bu urinishlarning natijasi sifatida M.Belenning "Alisherbek o‘z zamonasining mashhur va eng sermahsul ijodkorlaridan biri bo‘lgan" tarzida mulohaza yuritishi g‘arb sharqshunoslarining dastlabki ijobiy xulosalari bo‘lganidan dalolat beradi.

XX asrdagi navoiyshunoslik o‘z ko‘laminin kengligi va bosib o‘tgan yo‘lining o‘ziga xosligi bilan belgilanadi. Bu o‘ziga xoslik shundan iboratki, XX asrning 20-80 yillarida O‘zbekistonda hamda MDH mamlakatlarida Alisher Navoiy hayoti va merosini o‘rganishda sho‘rolar siyosati o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Shunday bo‘lsa-da, Alisher Navoiy hayoti, faoliyati va merosini o‘rganish, uning 500 yillik (1948), 525 yillik (1968), 550 yillik (1991) yubileylarini o‘tkazish; asarlarini (1948-yilda 3 tomlik, 1968-yilda 15 tomlik), ularning ilmiy-tanqidiy matnlarini ("Majolis un-nafois", "Lison ut-tayr", "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Mezon ul-avzon") nashr etish, doktorlik (A.Sa‘diy, A.Hayitmetov, H.Sulaymon, A.Abdug‘afurov,

S.Erkinov, N.Mallayev, M.Hakimov va boshqalar), nomzodlik dissertatsiyalarini himoya qilish, turli mavzularda monografiya va ilmiy maqolalar to‘plamlarini nashr etish davom etdi. Bu davrda Y.E.Bertels, S.N.Ivanov (Rossiya), H.Arasli, J.Nag‘ieva (Ozarboyjon), A.Mirzoev, R.Hodizoda (Tojikiston), B.Karriev (Turkmaniston) kabi yetuk navoiyshunoslar faoliyat ko‘rsatdilar. Shuning bilan bir qatorda, Turkiya (Ogoh Sirri Levend), Eron (Ali Asg‘ar Hikmat, Rukniddin Humoyun Farrux), Afg‘oniston (Muhammad Ya‘qub Juzjoniy) va boshqa mamlakatlarda ham navoiyshunoslar faoliyat ko‘rsatib, asarlarini nashr ettirdilar, turli xildagi risolalar, maqolalar to‘plamlarini yaratdilar.

Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Xoju Kirmoniy kabi xamsanavislar hayoti va adabiy merosi Ch.Ryo, F.Erdman, Sh.Shefer, I.Pitssi, A.Braun, L.Baxer, A.Krimskiy, kabi olimlarning tadqiqotlarida o‘rganilganularning shaxsiyati va adabiy merosi haqida turli hajm va mazmundagi axborot, ilmiy ma‘lumot va mulohazalarni bildirishgan. XX asrda rus sharqshunoslari E.E.Bertels, I.S.Braginskiy; Eron va tojik adabiyotshunoslari H.Mansur, S.Nafisi, V.Dastgirdi, K.Ayni, Z.Safo, azarbayjon olimlari G.Aliev, B.Kulieva Xoju Kirmoniy she‘riyati, dostonlari va xamsanavislik taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi haqida ilmiy izlanishlar olib borishdi.

O‘tgan asr oxiri va XX asrning o‘tgan davri mobaynida xamsanavislardan biri bo‘lgan Xoju Kirmoniy adabiy merosi bir qator azarbayjonlik adabiyotshunos olimlar tomonidan targ‘ib, tadqiq va tahlil etildi. Xususan, B.Qulievaning «Xoju Kirmoniyning «Somnoma» va «Humoy va Humoyun» dostonlari» monografiyasi bu boradagi eng muhim ishlardan biridir. Ayni damda yana bir azarbayjonlik olimi Z.Ollohberdieva ham Xoju Kirmoniy dostonlari bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Uning ayrim natijalari mamlakatimiz ilmiy jamoatchiligi hukmiga ham havola etilgan.

Bugungi kunda dunyoning turli ilmiy markazlarida xamsanavislik an‘anasi tarixi, Alisher Navoiy hayoti va adabiy merosi, xususan “Xamsa”si va uning xamsanavislik an‘anasi tarixidagi o‘rni, ahamiyati haqida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Jumladan, B.Haynkele, K.Shuning, Y.Paul, M.Kirhner, Z.Klaynmihel, E.Taube, M.Sabtelni, B.Feldmen, D.Genchturk, D.Devin, K.Adaxl, G.Dik, M.Tuton kabi olim va tadqiqotchilarning ishlarini qayd etish mumkin.

2014-yilda fransiyalik yosh tadqiqotchi M.Tuton Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonida rahbar fazilatlarini va ijtimoiy adolat masalasi” mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqladi.

Navoiyshunoslikning hudud va chegarasiz geografiyasi, dunyoning beshta mamlakatida hazrat xotirasi uchun haykal o‘rnatilganligi bobokalonimizning nafaqat millat, balki butun insoniyat oldidagi buyuk xizmatlarining yuksak e‘tirofidir. Binobarin dunyoning turli chekkalarida Alisher Navoiy hayoti va adabiy merosi, xususan “Xamsa”dek inson tafakkurining cheksiz qirralaridan guvohlik beruvchi monumental asar tadqiqi va ta‘limi bilan bog‘liq erishilgan natijalar yutuqlar va ilg‘or tajribalardan bahramand bo‘lish, o‘z navbatida, navoiyshunoslikning tom ma‘nodagi markazi bo‘lgan mamlakatimiz ilmiy jamoatchiligi tomonidan erishilgan yutuqlardan dunyo ahlini bahramand etish bugungi kunning dolzarb va ustuvor vazifalaridandir.

Bugungi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlari hamda rivojlangan, uzoq an‘analarga ega bo‘lgan Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim tizimi misli ko‘rilmagan tarzda taraqqiy etayotganligi sir emas. Borgani sari ta‘limning yangi-yangi shakllari, vositalari va

usullari kashf etilmoqda. Davlatlararo, tizimlararo va fanlararo integratsiyalashuv jarayonining tobora kuchayishi natijasida mazkur yutuqlarning aksariyati mamlakatimiz ta’lim sohasiga ham jalb etilmoqda.

Bugungi talaba uchun ma’lumot berish va ma’lumot olishning o‘zi kifoya emas, albatta. Binobarin “Alisher Navoiy “Xamsa”sining yaratilishi” modulini o‘qitishda ham ustuvor yo‘nalishlarni aniq belgilab olish, ilg‘or xorijiy tajribalardan unumli foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero hazrat Navoiy me’rosining haqiqiy vorislari sifatida mamlakatimiz yoshlari, filolog va adabiyotshunos mutaxassislari bu borada – navoiyshunoslik borasida raqobatbardosh kadrlar bo‘lib yetishishi modulni o‘qitishdan ko‘zlangan asosiy maqsaddir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аллахвердиева З. Эпические сюжеты и тематика «Махзан аль-асрар» Низами Гянджеви и «Ровзат аль анвар» Хаджу Кирмани // О‘zbek va Sharq xalqlari adabiyotida epik an‘ana: milliy talqin masalalari. Xalqaro konferensiya materiallari. Toshkent-Moskva, 2014 y. 44-48-бетлар.
2. О‘zbek mumtoz adabiyoti namunalari. – Т.: Fan, 2003. 196-223-бетлар

ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИ МАЗМУНИНИ ЯНГИЛАШ МУАММОСИ

Худойберганова Наргиза Мадрахимовна

Урганч шаҳар 1-сон умумий ўрта таълим мактабининг она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада она тили ўқитишнинг амалий йуналишини янгилаш орқалигина эришиш мумкин эканлиги мисоллар билан келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: грамматика, ижодий тафаккур, академизм, грамматизм, истеъдод ва илм

Она тили таълимининг бош мақсади-оғзаки ва ёзма нутқ кўникмасини, туғри ва ифодали фикрлаш малакасини таркиб топтиришдан иборат. Анъанадаги «грамматика-грамматика учун» қолипидан воз кечиб, энди она тили таълимида «грамматика-фикрнинг аниқ ва лўнда ифодалаш учун» мазмунини асос қилиб олмоғимиз лозим. Бундай натижага она тили ўқитишнинг амалий йуналишини янгилаш орқалигина эришиш мумкин. Шунинг учун кейинги дастур ва дарсликларда грамматик қоидаларни ёдлатишдан воз кечиш, ижодий тафаккур тарзини шакллантириш, дарс ва машғулотларни ўқувчиларнинг нутқий малакасини ривожлантиришга қаратиш мақсад қилиб олинди. Она тили таълими олдидаги бош мақсад-ижодийлик, мустақил фикрлаш, уларни нутқ шароитига мос равишда оғзаки ва ёзма ифодалаш малакаларини шакллантириш. Она тили ва адабиёт ўқитувчисининг вазифасини тулиқроқ англаб олишимиз учун қўйилган талабларни ва қуйидаги йуналишни яхши англаб олмоғимиз керак бўлади.

Бу ҳолатдан она тили ва адабиёт ўқитувчисининг асосий вазифаси- мавжуд тилга маълум меъёрлар асосида сайқал бериб, нутқни жозибали қилишдан иборат деган хулоса келиб чиқади. Қисқаси, болалар мактабга ўз она тилларидан маълум кўникма ва малакаларга эга бўлганлари ҳолда келадилар. Она тили ўқитишнинг муҳим томони – ана шу мавжуд малака ва кўникмаларга сайқал беришдан иборат. Она тилидан бошқа бирор фанда улар бундай тайёр малака ва кўникмалар билан мактабга келмайдилар. Она тилидан «билим олиш» жараёнида грамматизм ва қоидабозлик хатто худди ана шу мавжудликни ҳам анча сиқиб кўяди.

Ўрганилаётган ҳамма билимлар амалда қўлланиши, бошқача қилиб айтганда, иқтисодий самараси билан аҳамиятлидир. Ҳар қандай билим умуман билим сифатида эмас, ҳаётий восита сифатида муҳим аҳамият касб этмоғи керак. Биз энг биринчи навбатда нимани ўқитиш ва қандай ўқитиш муаммосини тўғри ҳал қилиб олмоғимиз лозим. Кейинги дарсликлариди академизм, грамматизм каби соф илмий йуналишлар кучайиб кетди. Натижада таълим амалий аҳамиятидан бир қадар узоқлашди. Таълим даражасини канчалик билимларга эғалигимиз билан эмас, бу билимлар асосида эришаётган иқтисодий самаралар билан белглашга тўғри келади. Шундай экан, асосий масала матнга муносабатда кўринади. Матнга уч асосий йуналишда муносабат билдирган маъқул:

Асосий масала – матн ----- яратиш
ёд олиш ----- устида ишлаш

Бугунги кунда таълим усули кўпроқ индуктивдир. Шунинг учун машғулотда фаол ишловчи ўқувчининг ўзидир. Бунда ҳар бир машғулот тўрт қисмдан иборат бўлгани маъқул.

1. Такрорлаш (хусусий ёки умумий).
2. Берилган материалларни ўқитувчи ёрдамида умумлаштириш ва хулоса чиқаришдан олдин таҳлил қилиш.
3. Умумий хулосага келиш – узига хос «қоида чиқариш».
4. Хосил булган умумийликни амалда қўллаш ва синаш.

Она тили меҳнат тақсимоотида математика бажариши лозим бўлган қўламга нисбатан жуда оз улушга эга. Она тили ўқитишнинг чексиз имкониятларини ҳисобга олган ҳолда, уни заррача камситмаган ҳолда, айтиш мункинки, у ақл гимнастикасидан кўра нутққа ақл ва тажриба ёрдамида сайқал бериш ва жозиба киритиш илмидир.

Янги мазмунда ҳам она тили ва адабиёт таълими академизмдан бутунлай, тўла қонли қутила олмади. Аммо таълимнинг ғоят тўғри йуналиши белгилаб берилгани, бу борада ибратли фаолият бошланганлигини алоҳида миннатдорлик билан таъкидлаш лозим.

Тилни уша тил соҳиблари- бутун халқ яратади. Сўз санъаткорлари эса унга сайқал беради, пардозлайди. Тилшунос олим бу ходисанинг, бу ажойиб жараённинг хазинабони, посбони ва кўрикчисидир. Хақиқий тилшунос тилни бузилишлардан сақлайди. Айни вақтда тилшуносни тилнинг фидойи шифокори ёки бу улуғ боғнинг боғбонига ҳам ўхшатиш мумкин. У тилдаги «бетобликни аниқлаб, даволайди; боғбон каби парвариш қилади, баъзан бачки шоҳчаларини кесиб ташлайди, соф ва тозаллигини сақлайди». Демак, сўз санъаткори, тилшунос ва халқнинг тилга муносабат борасидаги позицияси бир-биридан каттагина фарқ ҳам қилар экан. Сўз санъаткори тилга сайқал беришни ҳеч қачон яқка ҳолда, бутунлай ўзича бажармайди. У ҳам ранглари халқдан олади: истеъдод ва илм ёрдамида худди ўша халқдан олган ранглари билан бадиий обида пештоқларига, девору айвонларига зеб беради. Улар бир-бирининг вазифаларини тулиқ ажрата олмаганларидек, ўзаро ҳамкорликсиз яшашларининг ҳам иложи йук. Тилшунос халқ тилини яхши билиши лозимлиги каби халқ ҳам тилшунослик хулосаларидан, ҳаётининг зарурат даражасида, хабардор бўлиши лозим. Сўз санъаткори эса ҳар икки томоннинг ҳам «одами» дир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. К.Назаров. Ўзбек тили пунктуацияси. «Ўқитувчи» нашриёти, Тошкент, 1976 йил.
2. Таълим тарақиёти. Ўзбекистон Республикаси халқ таълим вазирлигининг ахборотномаси, 1-махсус сон, 1999 йил.
3. А.Нурматов, Н.Махмудов. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. «Ўқитувчи», Тошкент 1995 йил.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРНИ ВАТАННИ СЕВИШ, ҲАРБИЙ-ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ

Нурметов Сардор Бахтиёрович
Урганч давлат университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича мамлакатимизда амалга оширилаётган бир қанча ишлар тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: ҳарбий ватанпарварлик, Она ватан, ҳарбий бурч, миллий армия, Қуролли Кучлар.

Таълим ва тарбиянинг бош вазифаридан бири жамиятдаги барча тоифа кишиларни, хусусан Ўзбекистон аҳолисининг салмоқли фозини ташкил қилувчи ёшларни Она ватанга меҳр-муҳаббатли қилиб тарбиялашдир.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича мамлакатимизда ҳам бир қанча ишлар амалга оширилиб келинмоқда. Сабаби ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Ҳозирги мураккаб глобаллашув даврида, ахбороткоммуникация технологиялари шиддат билан ривожланиб бораётган шароитда ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш билан боғлиқ долзарб вазифалар ва уларни ҳал етиш йўллари, давлат ва нодавлат ноижорат ташкилотлари, оила, маҳалла, таълим-тарбия институтларининг бу борадаги роли ва аҳамиятини, ўзаро ҳамкорлигини миллий ва халқаро ҳуқуқий нормаларни ҳисобга олган ҳолда белгилаб беради. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 23-февралдаги 140-сон қарорига биноан “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепсияси” ишлаб чиқилган бўлиб ушбу концепциянинг 2 бобида Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг мақсади ва асосий вазифалари аниқ белгилаб берилган. Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг мақсади ёшларда жамиятнинг турли тармоқлари, айниқса, ҳарбий соҳа билан алоқадор бўлган давлат хизмати турларида фаоллик кўрсатиш, тинч ва ҳарбий шароитда Конституция ва ҳарбий бурчга садоқатли бўлиш, уларда ўз юрти ва халқи тақдири учун юксак масъулият ва жавобгарлик каби муҳим хусусиятларни шакллантиришдан иборат. Қуйидагилар ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

- ёшларни миллий ғоя ва Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, уларнинг қалби ва онгига Ватан ҳимояси шарафли ва муқаддас бурч эканини чуқур сингдириш;

- қадимий тарихимиз ва маданиятимиз, жонажон Ватанимизнинг мустақиллиги ва равнақи йўлида фидокорона курашган миллий қаҳрамонларимиз билан фахрланиш, уларга муносиб бўлиш туйғусини шакллантириш, миллий армиямизнинг қудрати ва салоҳиятига бўлган ишончни кучайтириш;

- миллий армиямизга жисмонан бақувват ва маънан етук ёшлар зарурлиги, ҳарбий хизмат ҳар бир Ўзбекистон фуқароси учун муқаддас бурч экани ҳақидаги тушунчани ҳамда бу борадаги назарий-амалий кўникмаларни мустаҳкамлаш;

- ёшларда ён-атрофимиз ва жаҳонда рўй бераётган сиёсий-ижтимоий жараёнларга

миллий манфаатларимиздан келиб чиққан ҳолда ёндашиш кўникмаларини, турли ички ва ташқи таҳдидларга қарши мафкуравий иммунитетни шакллантириш;

- ҳар қандай мураккаб вазиятларда тезкор ва мустақил қарор қабул қилиш, замонавий ҳарбий-техника воситаларидан самарали фойдаланиш малакасига эга ёшларни тарбиялаш;

Ўзбекистон манфаатларини нафақат ҳарбий соҳада, балки ҳаётнинг барча жабҳаларида ҳимоя қилишга тайёр туриш, юрт учун фидойи бўлиш- бу бугунги кун талаби эканини ҳаётий мисоллар ва таъсирчан воситалар орқали ёшлар онгига сингдириб бор “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепсияси”да белгиланган вазифалардан келиб чиққан ҳолда таълим муассасаларида ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича кўйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, мамлакатимизда Қуролли Кучлар соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун-моҳиятини тарғиб қилиш ва талабалар орасида ҳарбийлик касбига ҳурмат ва эътиборни янада кучайтириш мақсадида “маънавият соатлари”да Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига оид, ҳарбий касб ва ҳарбийлар ҳаётига оид мавзуларда машғулотларни тизимли ташкил этиш;

Иккинчидан, 14 январ “Ватан ҳимоячилари куни” муносабати билан бой ҳаётий тажрибага эга бўлган ҳарбий хизматчилар ва Қуролли Кучлар фахрийлари, илм-фан, маданият ва спорт соҳаларида, турли мусобақа ва танловларда ғолибликни кўлга киритган ҳарбий хизматчилар ҳамда уруш қатнашчилари, бошқа жанговар ҳаракатлар қатнашчилари иштирокида талаба ёшлар билан режали учрашувлар, давра суҳбатлари, турли викториналар ташкил қилиш, муддатли ва контракт асосида ҳарбий хизматни ўтаётган ҳарбий хизматчилар ва талаба ёшлар ўртасида ҳарбий спорт мусобақаларини ташкиллаштириб бориш, ҳарбий соҳага оид мавзуларда иншолар танлови, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш;

Учинчидан, 9 май “Хотира ва қадрлаш куни” муносабати билан Иккинчи жаҳон уруши ва фронт орти меҳнат фахрийлари, мустақиллик йилларида хизмат бурчини бажариш чоғида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари кўрсатган матонат, мардлик ва жасоратнинг аҳамиятини талаба ёшлар орасида тушунтириш, тарғиб ва ташвиқ қилиш бўйича маданий-маърифий ва ватанпарварлик йўналишидаги тадбирлар ўтказилишини ташкил қилиш, ушбу тоифадаги шахсларни қутлаш, ҳолидан хабар олиш мақсадида уларнинг яшаш жойига раҳбарлар иштирокида талаба ёшларнинг ташрифини ташкил этиш;

Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашда республикамизда ўзига хос тизим яратилган. Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизими – ўзаро алоқадор, бир-бирини тўлдирувчи ва ҳамкорликда олиб бориладиган сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, ғоявий-мафкуравий ва маданий-маърифий тадбирлар мажмуасидан иборат.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизимини қўйидаги компонентлар ташкил қилади:

таълим-тарбия жараёнида қадимий тарихимизни, миллий урф-одат, анъана ва қадриятларни, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳини шакллантириш ва ривожлантиришга

qaratilgan maktabgacha taъlim, umumiy ўрта taъlim, ўрта maxsus, kasb-xunar taъlimi va oliy taъlim muassasalari;

xarbiy-vatanparvarlik йўналишидаги оммавий, маданий, маърифий ва спорт тadbirlarini амалга оширадиган давлат ва нодавлат ташкилотлар, маҳаллий давлат хокимияти органлари, Қуролли Кучлар тузилмалари, маҳаллий харбий бошқарув органлари, харбий қисмлар ва муассасалар, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи тузилмалар, фахрийлар кенгашлари.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон республикаси мудофаа вазирлиги. Ёшларни харбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича услубий вўлланма. Тошкент-2018 й. б.29
2. Жураев.Ш.М. Ёшларни харбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг устувор вазифалари. Academic Research, Uzbekistan. 1081. www.ares.uz

ELEKTR MOTORNI SILLIQ ISHGA TUSHIRISH QURILMASI

Xamrayev Og‘abek Oybek o‘g‘li

Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti 2-bosqich talabasi

Tel: +998912774727

E-mail: ogabekxamrayev678@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda qishloq xo‘jaligi, suv xo‘jaligi, qurilish, oziq-ovqat, farmatsevtika, energetika va mashinasozlik sanoatlarida qo‘llanilayotgan induktiv bog‘lanishga ega bo‘lgan elektr iste‘molchilar (transformatorlar, elektr dvigatellari, stabilizatorlar v.b) ni uzib-ulash jarayonida aktiv energiya isrofini kamaytirish to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Energetika, transformatorlar, elektr dvigatellari, stabilizatorlar, motorlar, aktiv energiya.

Bugungi kunda energetika va mashinasozlik sanoatlarida qo‘llanilayotgan induktiv bog‘lanishga ega bo‘lgan elektr iste‘molchilar (transformatorlar, elektr dvigatellari, stabilizatorlar v.b) ni uzib-ulash jarayonida tarmoqda tok kuchi 7-10 marta oshib ketishi kuzatiladi. Ushbu aktiv energiyaning isrofini yo‘q qilish hamda sodir bo‘ladigan mexanik yemirilish jarayonining oldini olish juda dolzarbdir. Shu bois elektr motorlarini silliq ishga tushirish muhim hisoblanadi. Bu iste‘molchilarga sarflanayotgan elektr energiyasini isrofini yo‘q qilishga xizmat qiladi. Asinxron motor ishga tushirilganda, quyidagi asosiy talablar bajarilishi lozim: Motorni ishga tushirish oson va qo‘shimcha qurilmalarsiz bajarilishi lozim, ishga tushirish momenti yetarli darajada katta, ishga tushirish toki esa mumkin qadar kichik bo‘lishi lozim. Uch fazali asinxron motorlarni ishga tushirishda amalda quyidagi usullar qo‘llaniladi. Stator chulg‘amlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri tarmoqqa ulash, stator chulg‘amiga pasaytirilgan kuchlanish berib va rotor chulg‘amiga reostatni ulab ishga tushirish (oxirgisi faza rotorli motorlarda).

To‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoqqa ulab ishga tushirish kichik va o‘rta quvvatli qisqa tutashgan rotorli asinxron motorlar ana shunday usul bilan ishga tushiriladi. Bunda motorning stator chulg‘ami yetarli darajadagi quvvatga ega bo‘lgan elektr tarmog‘iga magnit ishga tushirgich yoki oddiy ulagich yordamida qo‘shiladi va uning tezligi tabiiy mexanik xarakteristikasi bo‘yicha o‘sib boradi. Ishga tushirish toki I ancha katta bo‘lsa ham motor uchun xavfli bo‘lmaydi, chunki ishga tushirish qisqa vaqt ichida kechadi. Faza rotorli asinxron motorlar maxsus uch fazali ishga tushirish reostati yordamida ishga tushiriladi. Ishga tushirish reostati rotor chulg‘amiga ketma-ket ulanadi. Uning yordamida rotor chulg‘amining aktiv qarshiligi oshirilib, ishga tushirish toki kamaytiriladi, momenti esa oshiriladi.

Silliq starter qurilmasi bilan qo‘llashning afzalliklari:

- ✓ boshlang‘ich oqimni kamaytirish;
- ✓ elektr energiyasining xarajatlarini kamaytirish;
- ✓ samaradorlikni oshirish;
- ✓ nisbatan past narx;
- ✓ maksimal tezlikka umumiy zarar yetkazmasdan erishish.

Elektr dvigatelini nominal yuk bilan ta‘minlash tarmog‘ining o‘zgaruvchan tok chastotasida nominalning 97,5 dan 102,5% gacha ($50 \pm 1,25$ Gts) ishlashiga ruxsat beriladi. Ushbu

chegaralardan tashqarida joylashgan chastotada elektr motorining ishlashiga yo‘l qo‘yilmaydi. Nominal qiymatlardan kuchlanish va chastotaning bir vaqtning o‘zida og‘ishi bilan, agar ushbu og‘ishlarning mutlaq foiz qiymatlari yig‘indisi 10% dan oshmasa va har bir og‘ish bo‘lsa, nominal yuk bilan elektr motorini ishlatishga ruxsat beriladi, normadan oshmasligi kerak. Fazalardan birida kuchlanish yo‘qolganda elektr motorining ishlashiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Hozirgi vaqtda eng ko‘p tarqalgan asinxron elektr dvigatellarning paydo bo‘lishiga aylanuvchan magnit oqimini hosil qiluvchi qurilmalarni yaratish imkonini bergan uch fazali o‘zgaruvchan tok sistemasi sabab bo‘ladi. Ularning asinxron deb atalishining sababi mashinaning aylanuvchi qismi rotor hamma vaqt magnit oqimi tezligiga teng bo‘lmagan, ya‘ni u bilan sinxron bo‘lmagan holda aylanadi. 127V, 220V, 380V, 500V, 600V, 3000V, 6000V, va 10000V kuchlanishlarda vattning ulushlaridan to minglab kilovatt quvvatga mo‘ljallab yasaladigan bu elektr dvigateling konstruksiyasi sodda, boshqa elektr dvigatellarga qaraganda ishlatishga ishonchli va arzonidir.

Elektr motorlarini silliq ishga tushirishni amalga oshirish rejasi:

1. Buyurtmachi korxonadagi mavjud induktiv bog‘lanishga ega bo‘lgan elektr qurilmasi (motor)ning aktiv quvvat sarfini o‘rganish.
2. Olib borilgan o‘rganishlar natijasida aynan shu qurilma uchun aktiv quvvat sarfini yo‘qotishga mo‘ljallangan elektr motorini silliq ishga tushirish qurilmasini loyihalash.
3. Elektr motorini silliq ishga tushirish qurilmasini yaratish va sinovdan o‘tkazish.
4. Ishlab chiqariladigan silliq ishga tushirish qurilmasi uchun sertifikat olish.

Elektr motorlarini silliq ishga tushirish orqali elektr motorlarni uzib-ulash jarayonida oshib ketadigan elektr energiya isrofi yo‘q qilinadi. Natijada elektr motor iste‘mol qiladigan elektr energiya 3% gacha iqtisod qilinadi hamda motorlarni uzib-ulashda sodir bo‘ladigan mexanik yemirilish jarayonlarining oldi olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. J.S.Salimov, N.B.Pirmatov, Elektr mashinalari. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent – 2011.
2. M.M.Katsman, Elektr mashinalari va transformatorlar. “O‘qituvchi” nashriyoti. Toshkent – 1976.
3. S.Majidov, Elektr mashinalari va elektr yuritma. “O‘qituvchi” nashriyoti. Toshkent – 2002.

O‘SMIRNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Atamuratova Feruza Baxtiyarovna

Urganch davlat universiteti psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirning psixologik salomatligiga ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, rivojlanish, O‘tish davri, refleks, shaxsiyat, inqiroz, ehtiyoj, psixologik salomatlik, oila.

O‘smirlik, mubolag‘asiz, barcha yosh davrlarining eng qiyin bosqichi deb atash mumkin. Bu shaxsning jismoniy, psixologik, ijtimoiy va aqliy darajalarida yoshga bog‘liq faol o‘zgarishlar davri. O‘smirlik inqirozining asosiy muammolarini tahlil qilib, L.I. Bojovich bu davrni bolaning o‘zini ham, uning atrofidagi dunyoni ham idrok etishida sezilarli fundamental o‘zgarishlar davri sifatida belgiladi. O‘smirlik davri asosan o‘z-o‘zini anglash va o‘z taqdirini o‘zi belgilashning faol jarayonlaridan iborat bo‘lib, natijada bolaning hayotiy pozitsiyasini, uning kattalar mustaqil hayotiga munosabatini shakllantiradi [1].

Asosan ijtimoiy rivojlanish holati sifatida qaraladigan o‘smirlik davrining tipik xususiyatlaridan A.A. Rean quyidagilarni ta'kidladi:

1. Yangi qadriyat va ijtimoiy yo‘nalishlar paydo bo‘lishiga qaramay, bola, qoida tariqasida, tanish ijtimoiy rollarni bajarib, tanish ijtimoiy sharoitlarda bo‘lishni davom ettiradi;

2. Bir tomondan, kattalar bo‘lish istagi, ikkinchi tomondan, ota-onadan muvaffaqiyatli ajralish uchun ob'ektiv sharoitlar va imkoniyatlarning yo‘qligi kabi ikki tomonlama yo‘naltirilgan kuchlar ko‘p jihatdan o‘smirning mohiyatidir. inqiroz;

3. O‘smirning idrokida bo‘lish va o‘zini izlashning ijtimoiy sharoitlari sezilarli darajada kengayadi [2].

O‘tish davri sharoitida bolaning shaxsiyatining aqliy jarayonlari ko‘proq shaxsiy xususiyatga ega bo‘ladi. Endi, ta'kidlaydi L.S. Vygotskiy, shaxs o‘zini ma'lum bir birlik sifatida anglay boshlaydi. Shaxsning shakllanishi o‘smirdagi so‘nggi o‘zgarishdir, L.S. Vygotskiy aks ettirish va o‘z-o‘zini anglashning faol rivojlanishi bilan bog‘liq. Muallifning fikriga ko‘ra, refleks - bu bolaning ongida o‘zining shaxsiy ichki jarayonlarini aks ettirish[3]. Bu o‘zgarishlar faqat shaxsning ichki jarayonlari bilan chegaralanib qolmaydi. Refleksiyaning rivojlanishi bilan bog‘liq holda o‘smirga boshqa odamlarni chuqurroq va kengroq tushunish imkoniyati paydo bo‘ladi.

A.V. Vinogradovning fikriga ko‘ra, ijobiy shaxsiyatni rivojlantirishdagi ba'zi muammolar, shuningdek, o‘smirlik inqirozi davrida sub'ektiv muammo hissi tajribasi ko‘p jihatdan o‘z-o‘zini anglash, aks ettirish va o‘zini o‘zi bilishning intensiv rivojlanishi bilan bog‘liq. Bundan tashqari, bunday tajribalarning tanqidiyligi, bu davrda o‘smirning shaxsiyati bilim mavzusiga aylanishi bilan qo‘shiladi. Bu yosh davrining mohiyati - ehtiyoj va shu bilan birga, izlanish, o‘zini shaxs sifatida tan olish qobiliyatidir. Bu yo‘nalish, o‘z navbatida, o‘zini

namoyon qilish istagi va o‘z-o‘zini tasdiqlash zarurati kabi omillar bilan yuzaga keladi. Bu davrda o‘smir uchun uning ichki uyg‘unligi va izchilligi dunyo, tasavvur va mulohaza va atrof-muhit sharoitlari. O‘smirlik inqirozi ko‘p jihatdan "men-real" va "men-ideal" tasvirlarining nomuvofiqligini belgilaydi. O‘smirlik davrida shaxsning o‘zini anglash, o‘z o‘tmishi va mumkin bo‘lgan kelajagini anglash, ijtimoiy roli va maqsadini anglash, o‘z shaxsiyatini, ehtiyoj va istaklarini chuqurroq o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojni qondirish kabi jihatlar bola uchun alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Qolaversa, bu sharoitda o‘smirning o‘z-o‘zini anglashining rivojlanishiga ijtimoiy-madaniy muhit sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

O‘smirlarning psixologik salomatligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan asosiy omillar:

- oilaning psixologik salomatligi, maktabdagi ijtimoiy muhit (asosan tengdoshlar) bilan munosabatlari;

- o‘zini o‘zi qadrlash va temperamentning rivojlanish darajasi.

O‘smirlik davrining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, bola bilan munosabatlar tizimining muhimligini ta’kidlash mumkin.

Atrofdagi va ijtimoiy muhit, bu o‘z navbatida o‘smirning rivojlanish yo‘nalishini belgilaydi. O‘smirlik davrining namoyon bo‘lishi muayyan ijtimoiy sharoitlar va o‘smirning jamiyatdagi o‘rni o‘zgarishi bilan belgilanadi. O‘smir kattalar dunyosi bilan yangi munosabatlarga kirishadi va uning oiladagi va maktabdagi ijtimoiy mavqei o‘zgaradi. Ijtimoiy muhitda muloqot qilish orqali o‘smirlar xatti-harakatlar normalari, maqsadlari va vositalarini faol o‘zlashtiradilar, o‘zlari va boshqalar uchun baholash mezonlarini ishlab chiqadilar. Ijtimoiy muhit bilan sog‘lom munosabatda bo‘lgan o‘spirinda o‘zini-o‘zi hurmat qilish va umidsizlikka chidamlilik rivojlanadi.

Psixologik salomatlikning yuqori darajasi bolaning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun zaruriy shartdir. Ushbu sohadagi buzilishlar bilan hayot sifatining sezilarli darajada pasayishi kuzatiladi.

Psixologik salomatlikning eng yuqori darajasi atrof-muhitning beqaror omillariga samarali moslasha oladigan odamlarni o‘z ichiga olishi kerak. Qoida tariqasida, psixologik salomatlik darajasi yuqori bo‘lgan odamlar stressli vaziyatlarni bartaraf etish uchun resurslarga ega, ular faol va haqiqatni ijodiy o‘zgartirishga intiladi. Bunday odamlar, qoida tariqasida, psixologik yordamga muhtoj emaslar.

O‘rtacha, adaptiv daraja deb ataladigan narsa, odatda jamiyatga moslashgan odamlarni o‘z ichiga oladi, ammo ular uchun qandaydir tashvish xarakterlidir. Bu odamlarni shartli ravishda xavf guruhiga kiritish mumkin, chunki ularning umidsizlikka chidamliligi juda cheklangan. Bunday odamlar bilan profilaktika va rivojlantirish ishlarini olib borish uchun ularni terapevtik guruhlarga kiritish mumkin.

Eng past daraja mos kelmaydigan. Odamlar o‘zlariga zarar etkazmasdan atrofdagi dunyo sharoitlariga moslasha olmaydilar, ehtiyojlar va qobiliyatlar yoki odamlar. Bunday odamlar tizimli individual psixologik yordamga muhtoj.

O‘smirlarning psixologik salomatligi ko‘rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan tadqiqot va ishlab chiqilgan chora-tadbirlarning dolzarbligi zamonaviy mahalliy va xorijiy manbalarda keltirilgan o‘smirlarning psixologik salomatligi omillari to‘g‘risidagi barcha xilma-xil ma’lumotlarning asosan nazariy ekanligini aniqlaydi. .

Mahalliy va xorijiy psixologik adabiyotlarning nazariy manbalarini o‘rganish natijalariga ko‘ra, "ruhiy salomatlik" tushunchasining ta’rifi juda xilma-xil va noaniq degan xulosaga kelish mumkin. Shu bilan birga, aksariyat mualliflar insonning shaxsiy rivojlanishining turli bosqichlarida to‘liq ishlashi ko‘p jihatdan psixologik sog‘lig‘iga bog‘liq ekanligiga rozi bo‘lishadi, bu insonning funktsiyalari va ijtimoiy rollarini etarli darajada bajarishi, hayotiy maqsadlariga erishishi va o‘z vazifalarini bajarishi uchun shartdir. shoshilinch vazifalar. U hayot davomida konstruktiv rivojlanishni ta'minlaydi. Psixologik salomatlik mezonlari orasida biz jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishni, o‘z hayotiy pozitsiyasining mavjudligini, o‘z ichki salohiyatini, ma'naviyatini, erkinligi va mas'uliyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan faolligini aniqladik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bojovich, L.I. Shaxsni shakllantirish muammolari [Matn] / L.I. Bozovich // Ed. DI. Feldshteyn. - M.: "In-t amaliy psixologiya" nashriyoti, Voronej: NPO "MODEK". - 1997. - 352 b.
2. Rean, A. A. Psixologiya va pedagogika [Matn] / Ed. A.A. Reana, N.V. Bordovskoy, S.I. Rosum. - Sankt-Peterburg, 2001. - 432 p.
3. Vygotskiy, L.S. Psixologik tizimlar haqida [Matn] / L.S. Vygotskiy // Sobr. op. 6 jildda - T.1.- M. - 1982. - S.68-108.

PSIXOLOGIK NUQTAI NAZARDAN “PSIXOLOGIK SALOMATLIK” TUSHUNCHASI MOHIYATI MAZMUNI

Atamuratova Feruza Baxtiyarovna

Urganch davlat universiteti psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada “psixologik salomatlik” tushunchasi mohiyati mazmuni psixologik nuqtai nazardan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Psixologik xizmat, model, kontsepsiya, salomatlik, mezon, jismoniy, aqliy, psixologik salomatlik.

Salomatlik - bu nafaqat kasallik yoki jismoniy nuqsonlarning to‘liq yo‘qligi, balki mutlaq jismoniy, aqliy va ijtimoiy farovonlik bilan tavsiflangan shaxsning holati. Psixologik salomatlikning eng yuqori darajasi atrof-muhitning beqaror omillariga samarali moslasha olishdir. Psixologik salomatlik darajasi yuqori bo‘lgan odamlar stressli vaziyatlarni bartaraf etish uchun bir nechta zaxiralarga ega, ular judayam faol va har bir holatni ijobiy o‘zgartirishga intilishadi. Bunday odamlar psixologik ko‘makga muhtoj emaslar. Salomatlik ko‘p bosqichli hodisa bo‘lib, u inson mavjudligining barcha tomonlarini: jismoniy, aqliy va ma’naviy mavjudligini aks ettiradi. Shunday qilib, insonning jismoniy, ruhiy va psixologik salomatligi ob’ektiv baholanishi kerakligi haqida bahslashish mumkin. O‘z navbatida, A.V. Shuvalov salomatlikning eng muhim mezonlarini ta’kidlaydi: Salomatlik - idealga yaqin holat, sog‘liq inson hayoti davomida doimiy ko‘rsatkich emas[1].

1. Salomatlik nafaqat haqiqiy holat sifatida, balki butun organizmning va uning alohida tuzilmalarining, shu jumladan psixikaning yetukligi, rivojlanishi va ishlashini o‘z ichiga olgan xilma-xil jarayon sifatida ko‘rib chiqilishi kerak.

2. Qulay atrof-muhit sharoitlari, sifatli ovqatlanish, muvozanatli ish-hayot jadvali va ijobiy ijtimoiy omillar inson salomatligi uchun asos yaratishi mumkin. Biroq, shuni tushunish kerakki, bir shaxs uchun qulay shart-sharoitlar boshqasi uchun mutlaqo yaroqsiz bo‘lishi mumkin. Shaxsiy salomatlik sharoitlarini aniqlash salomatlikni saqlashning individual tamoyillarini shakllantirishga yordam beradi.

3. Salomatlik tor tibbiy tushuncha emas, balki madaniy-tarixiy tushunchadir. Salomatlik va kasallik normalari davr va ijtimoiy-madaniy muhitga qarab turlicha belgilanadi.

4. Insonning sog‘lig‘ini ob’ektiv baholash uchun kasallikning yo‘qligi to‘g‘risida ma’lumotnoma namunasi, kasallikning etiologiyasi va kursini tushunish kerak. Norm va patologiyaning ilmiy jihatdan qabul qilingan tushunchalari bu talabga mos keladi.

5. Shaxsning farovonligini o‘rganishda salomatlik va kasallik uzviy bog‘liqdir. Ushbu tushunchalarni o‘rganish inson salomatligining mohiyatini belgilaydi.

6. Salomatlik inson hayotining asosiy qadriyatlaridan biridir.

Salomatlikning yuqoridagi mezonlari salomatlik ta’rifi ushbu kontsepsiyani hisobga olishning bir necha darajalarini o‘z ichiga olishi kerak degan xulosaga kelishimizga imkon beradi - bular biologik, psixologik va ijtimoiy darajalardir. Ushbu darajalarning har biri

o‘ziga xos namoyon bo‘lish xususiyatlariga ega.

O‘smirlarning psixologik salomatligi muammolari ko‘plab ilmiy tadqiqotlar ob’ekti hisoblanadi. Turli davrlarda bu masala ularning nazariy ishlarida va amaliy faoliyatida ham o‘z aksini topgan. Ko‘plab psixologlar ishlarida, yani I.V. Dubrovina, V.A. Ananyev, Z. Freyd, V.S. Muxina, A.E. Lichko, T.V. Dragunova, R. May, L.S. Vygotskiy psixologik salomatlik to‘g‘risida qimmatli fikrlar bildirilgan.

Birinchi marta I.V. Dubrovina “Psixologik salomatlik” – ruhiy farovonlikning individual psixologik tarkibiy qismlarini, ya’ni butun shaxsni belgilaydigan jihatlarni anglatadi degan fikrni bildirgan [2]. Shaxs va jamiyat ehtiyojlarining uyg‘unligini ta’minlaydigan va psixologik salomatlikning mohiyatini tashkil etuvchi psixik xususiyatlar va inson shaxsiyati jarayonidir deya ta’kidlagan. Bundan tashqari, ushbu model, albatta, dinamik xarakterga ega. Shuningdek, I.V. Dubrovinaning fikricha, bugungi kunda ta’lim muassasasida psixologik xizmatning asosiy vazifalaridan biri aynan o‘quvchilarning psixologik salomatligini rivojlantirish va saqlashdir[3].

Munosabatlar nazariyasi konsepsiyasiga muvofiq V.N. Myasishchevning fikriga ko‘ra, shaxsning asosiy shakllanishi shaxslararo o‘zaro munosabatlarda sodir bo‘ladi. Aytishimiz mumkinki, xarakterning belgilovchi belgilari, qiziqishlar doirasi, moyillik, qobiliyatlar, shuningdek, xulq-atvor va muloqotning axloqiy shakllarini o‘zlashtirish ijtimoiy muhit bilan yaqin munosabatda bo‘ladi. Muloqot, kognitiv hodisa sifatida, intellektual rivojlanish omili sifatida bir butun sifatida ko‘rib chiqilishi kerak, chunki muloqotga kirishgan odamlar bir-birlarini yangi bilimlar bilan boyitadilar. Bundan tashqari, o‘smirlik davrida yoshning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, tengdoshlar bilan munosabatlar tizimi bola uchun alohida ahamiyatga ega. Tushunish, qabul qilish, ongli ravishda shaxslararo o‘zaro munosabatlarga bo‘lgan ehtiyoj bola rivojlanishining asosiy omillaridan biridir.

N.N. Kolotiy o‘z tadqiqotlarida, psixologik salomatlik individual shaxs rivojlanishining sifat xususiyatlari tizimi sifatida o‘rganadi. Olim psixologik salomatlikni har qanday yosh bosqichida inson rivojlanishi sifatini “kesish” imkonini beruvchi ko‘rsatkich sifatida ko‘rib chiqadi hamda sifat haqida gapirganda, biz rivojlanishning normalligi yoki anormalligi haqida emas, balki psixologik farovonlik darajasi va individual rivojlanish xususiyatlari haqida gapiramiz. Olimning fikricha, psixologik salomatlik toifasiga shunday ta’rif beradi. Psixologik salomatlik - sub’ektning individual psixologik xususiyatlari, jamiyat bilan munosabatlari, o‘zini o‘zi boshqarish va o‘zini o‘zi rivojlantirish jarayonlari orqali namoyon bo‘ladigan sub’ekt hayotining turli yosh bosqichlarida shaxsning individual rivojlanishining sifat xususiyatlari tizimi va shoshilinch ehtiyojlarni amalga oshirishdir.

Shunday qilib, biz psixologik salomatlik – bu fanlararo darajada har tomonlama va chuqur o‘rganilgan konstruksiya, degan xulosaga kelishimiz mumkin, shu bilan birga mahalliy va xorijiy psixologiyada turli xil ma’lumotlarni aniq tizimlashtirish mavjud emas. Bundan tashqari, o‘smirlik va yoshlardagi bolalarning psixologik salomatligi muammolari ham etarlicha o‘rganilmagan. Ushbu hodisani turlicha yondashuvlar va tadqiqotlarda olingan ma’lumotlarni qat’iy tizimlashtirish ham mavjud emas. Uning mezonlari va tarkibiy qismlarini aniqlashga ko‘p urinishlar qilingan, ammo to‘plangan ma’lumotlarni tizimlashtirish ham mavjud emas. Bundan tashqari, psixologik salomatlikning umume’tirof etilgan tuzilishi hali

ilmiy jamoatchilikda bir ovozdan qabul qilinmagan. Shu bilan birga, yuqoridagi mezonlarning jiddiyligi o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi hal etilmaganligicha qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shuvalov, A.V. Insonning psixologik salomatligi [Matn] / A.V. Shuvalov // Vestnik PSTGU IV: Pedagogika. Psixologiya, 2009. - Nashr. 4 (15).- S. 87–101.
2. I.V. Dubrovina. Maktab psixologik xizmati [Matn] / I.V. Dubrovin. - M., 1997. - 186 b.
3. I.V. Dubrovina. Ta'limning amaliy psixologiyasi [Matn] / Ed. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2004. - 592 p.

MUNDARIJA

1	Эрназаров Азиз Алибаевич. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.....	3-5
2	Raximberdiyev Sanjarbek Alisher o‘g‘li. AES SHIFRLASH ALGORITMI BILAN TANISHISH.....	6-7
3	Babayeva Shodmulk Xasan qizi. INGLIZ TILINI O‘RGATISH UCHUN TO‘G‘RI MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING IJODIY USULLARI.....	8-9
4	Jumayev No‘monjon Odil o‘g‘li. GAZANDA O‘SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI.....	10-12
5	Isayeva Zaxro Baxrom qizi. BUG‘DOY - INSONIYAT TARIXIDAGI ASOSIY DON.....	13-14
6	Qayumova Shoxsanam To‘lqin qizi. TIMSS ORQALI O‘QUVCHILARNING SAVODXONLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY AHAMIYATI.....	15-16
7	Aliyev Murod, Turamurodov Sharofiddin. O‘ZBEKISTON ENDIMIK O‘SIMLIKLARIDAN SHIRACH TURKUMI TURLARI.....	17-19
8	Unarboyev Nursulton Tohirjon o‘g‘li. C++ DASTURLASH TILINING BOSHLANG‘ICH TUSHUNCHALARI.....	20-21
9	R.S.Razakova, Xondurdiyeva Zebo. YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH MEKANIZMLARI.....	22-23
10	R.S.Razakova, D. S.Pirova HAR TOMONLAMA SHAKLLANGAN YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA O‘QUVCHILARNING YOSH VA INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLISH QOIDASINING AMALIY AHAMIYATI.....	24-25
11	R.S.Razakova, M.M. Rustambayeva. MAXSUS MAKTABGACHA TA‘LIM TIZIMIDA KORREKTSION ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI.....	26-27
12	D.S.Pirova. SHAXSNING TARKIB TOPISHIDA TARBIYANING MAQSADGA QARATILGANLIGI, TARBIYADA INSONPARVARLIK VA DEMOKRATIYA HAMDA TARBIYANI HAYOT BILAN, MEHNAT BILAN BOG‘LIQLIGI QOIDALARINING AMALIY AHAMIYATI.....	28-29
13	R.S.Razakova, Y.Azimboyeva. TARBIYAVIY FAOLIYATNI DEMOKRATIYALASH VA INSONPARVARLASHTIRISH BOSH MEZON SIFATIDA.....	30-31
14	Хакимова Дилдора Икромовна. ҲАРБИЙ ҲАРАКАТЛАРНИ ИФОДАЛОВЧИ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРИ.....	32-34
15	Митрушова Марина Леонидовна. ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА:	35-36

	СУЩНОСТЬ И МЕХАНИЗМ.....	
16	Ro‘ziboyeva Maftuna Davronbek qizi. TABIBIY LIRIKASIDA ISHQ TALQINI.....	37-39
17	Safarov Husniddin Sirojiddin o‘g‘li, Aldasheva Sarvinoz Alijon qizi. SUYUQLIKLARNING ASOSIY FIZIK XOSSALARINI XARAKTERLOVCHI KATTALIKLAR.....	40-42
18	Yusupov Dadaxon, Ro‘zimboyeva Sevara, Axmedov Dilshod. BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARINI ONLINE TARZDA O‘TISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	43-44
19	Nurullayeva Zumrad Faxriddin qizi. O‘ZBEK VA INGLIZ FRAZELOGIYASI TAHLILI	45-47
20	Yo‘ldashboyeva Yulduz Shokirjon qizi, Yuldasheva Yulduz Zaripbayevna. TUYA SUTINING FOYDALI XUSUSIYATLARI.....	48-49
21	Baxtiyrov Feruzbek Kudratovich, Otaboyeva Madina Zarif qizi. YANGI O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM-TARBIYA SOHASIDAGI ISLOHOTLAR.....	50-51
22	Rustamova Risolatbonu Islomxo‘ja qizi, Qalandarova Mexriniso Iskandar qizi. O‘ZBEKISTONNING SEMENT SANOATI TARAQQIYOTI.....	52-53
23	Rajapov Otabek, Atajanova Maftuna. MARGARIN ISHLAB CHIQRISH UCHUN RAFINATSIYALANGAN OZIYQ-OVQAT SALOMASINI OLIH JARAYONLARINI TIZIMLI O‘RGANISH.....	54-56
24	Egamberganov Bobur Allaberganovich. BASKETBOLCHILAR SAKROVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI.....	57-60
25	Анёзов Руслан Ботирович. СИГНАЛ (МАЁҚ) МИНОРАЛАРИНИНГ ХОРАЗМ ВОҲАСИ ҚАРВОН ЙЎЛЛАРИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ	61-63
26	Анёзов Руслан Ботирович, Фарҳадов Зоир Хушнуд ўғли. ЎРТА АСРЛАР ХОРАЗМ ШАҲАРЛАРИДА САВДО ҚАРВОНЛАРИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ.....	64-67
27	Madrimov Ixtiyor Baxtiyor o‘g‘li. YOSHLAR SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHDA AYOLLARGA BERILGAN IMKONIYAT.....	68-71
28	Ismailov Mahmud Nodirbek o‘g‘li. OG‘IR ATLETIKA SPORT TURIDA DAST KO‘TARISH HAMDA SILTAB KO‘TARISH MASHQLAR TEXNIKASI.....	72-73
29	Xudoyberganova Nargiza Madraximovna. “ALISHER NAVOIY “XAMSA”SINI O‘RGANISHDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR	74-76
30	Худойберганова Наргиза Мадрахимовна. ОНА ТИЛИ ТАЪЛИМИ МАЗМУНИНИ ЯНГИЛАШ МУАММОСИ.....	77-78
31	Нурметов Сардор Бахтиёрович. ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАРНИ ВАТАННИ СЕВИШ, ҲАРБИЙ-ВАТАНПАРВАРЛИК РУХИДА ТАРБИЯЛАШНИНГ УСТУВОР ВАЗИФАЛАРИ.....	79-81
32	Xamrayev Og‘abek Oybek o‘g‘li. ELEKTR MOTORNI SILLIQ ISHGA TUSHIRISH QURILMASI.....	82-83

33	Atamuratova Feruza Baxtiyarovna. O‘SMIRNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR.....	84-86
34	Atamuratova Feruza Baxtiyarovna. PSIXOLOGIK NUQTAI NAZARDAN “PSIXOLOGIK SALOMATLIK” TUSHUNCHASI MOHIYATI MAZMUNI....	87-89